

Tüüfner Poscht

Die Teufner Dorfzeitung | November 2007 | 12. Jahrgang | Nr. 9

130 Jahre Friedhof

Stilles Jubiläum: Vor 130 Jahren wurde der heutige Teufner Friedhof im Bächli eingeweiht. Zuvor, von 1841 bis 1876, war der «Gottesacker» im Unteren Hörli angelegt. (Seiten 22/23)

Abstimmung am 24./25. November

Am Wochenende vom 24./25. November stimmen die Teufnerinnen und Teufner über drei Sachgeschäfte ab: einen Baukredit von 1,24 Mio. Franken für einen Kunstrasen auf dem Spielplatz Ost der Sportanlage Landhaus, den Vorschlag 2008, der bei einer Steuerfussreduktion einen Aufwandüberschuss von 46'250 Franken vorsieht, sowie die Revision des Feuerschutzreglements.

An einer öffentlichen Orientierungsversammlung am Donnerstag, 1. November, 19.30 Uhr, im Lindensaal informiert der Gemeinderat über die Abstimmungsvorlagen. Gleichzeitig orientieren die Behörden über die überarbeiteten Gemeinde- und Altersleitbilder sowie über die laufenden Arbeiten der Inventarisierung der Ortsbild-Schutzgegenstände. TP

Design ist unser Anspruch.

Unser Goldschmied-Atelier fertigt für Sie Ihren individuellen Schmuck. Einzigartig und ganz nach Ihren Vorstellungen.

Gut
& Co.
Goldschmied seit 1927

Marktgasse 7 · 9004 St. Gallen
· Telefon 071 222 20 67
www.gut-goldschmied.ch

Teufen soll attraktiver werden

«Lädelisterben» als Anlass für Aussprache zwischen Gewerbe und Behörden.

Das «Lädelisterben» in Teufen macht Sorgen. Dies betont auch der Gewerbeverein in einem Gespräch mit der «Tüüfner Poscht». Schlussfolgerung: Das Dorf und die Ladengeschäfte sollen attraktiver werden. Diese Meinung vertreten auch die Behörden. Anlässlich einer Aussprache des Gewerbes mit Mitgliedern des Gemeinderats sollen am 14. November Probleme diskutiert und Lösungen gefunden werden (Seiten 4 und 5).

Mit einer Steuerfussreduktion, der Überarbeitung des Gemeinde- und des Altersleitbilds sowie einer intensiven Auseinandersetzung mit schutzwürdigen Objekten im Ortsbild manifestieren die Behörden, dass ihnen die Zukunft (und das Image) unserer Gemeinde ein ernstes Anliegen ist. Auch das vor drei Jahren eingesetzte «Fachgremium für Architektur und Ortsbild Teufen» (F.A.O.T.) trägt das seine dazu bei,

dass die unkontrollierte Bauerei in Teufen (und Nieder-teufen) endlich ein Ende findet (Seite 3).

Neben diesen Schwerpunkten berichtet die aktuelle Dorfzeitung über vielfältige Aktivitäten unserer Dorfgemeinschaft: In der Schule sorgte eine Projektwoche «Spielen» für angenehme Abwechslung. Ein Abend im «Jugendtreff» vermittelt Einblicke in die Freizeitgestaltung unserer Kids. Kulturelle Themen sind die Kunst am neuen Alterszentrum, das Neujahrsblatt der Lesegesellschaft sowie Büchertipps der Bibliothek.

Berichte aus dem Dorfleben, Porträts von Teufner/-innen sowie Veranstaltungshinweise runden diese Ausgabe ab. Die nächste Doppelnummer für die Monate Dezember und Januar wird von Schüler/-innen gestaltet – die «Kinder-Tüüfner-Poscht» (sie erscheint am 4. Dezember). GL ■

Das Dorf soll attraktiver werden, geschlossene Betriebe müssen neu belebt werden. Foto: GL

Schule
Projektwoche «Spielen» 7

Jugend
Ein Abend im Jugendtreff 9

Freizeit
Herbstlicher Jahrmarkt
Nostalgische Modeschau 11

Aus dem Gemeinderat
Voranschlag 2008 13
Neues Parkierungskonzept 14
Gemeinde- und Altersleitbild 15

Neuzuzüger/-innen
Begrüssung im «Klötzlikeller» 16

Kultur
Alterszentrum: Kunst am Bau 17
Neujahrsblatt von Margrit Walser 19
Bibliothek: Büchertipps 21

Stilles Jubiläum
130 Jahre Friedhof im «Bächli» 22/23

«Tüüfner Chopf»
Christian Kupferschmid,
Friedhofgärtner 25

Gewerbe
Samen Blankenhorn hört auf
Weihnachtsmarkt im Zeughaus
«Zurich» zurück 27
29

EV Niederteufen/Lustmühle
Neumitglieder im Porträt 31

Jugendseite
Snowboard-Champions... 33

Dorfleben
Gratulationen und Hochzeitsglocken
Zivilstand und Leserwettbewerb
Konflager und Senioren-Reisen
Kultur, Sport, Vereine, Briefkasten
Persönliches und eidg. Wahlen
Erste «Kinder-Tüüfner-Poscht»
Veranstaltungen 35-44

Herausgeberin
Einwohnergemeinde, 9053 Teufen

«Tüüfner Poscht»
Redaktion, Postfach 152, 9053 Teufen
Telefon 071 333 34 63
(Montag bis Freitag, 7.30–11.30 Uhr)
Fax 071 333 51 63
redaktion@tuefner-poscht.ch

Redaktion
Gäbi Lutz, Chefredaktor (GL)
gl@tuefner-poscht.ch
Rosmarie Nüesch-Gautschi (RN)
rn@tuefner-poscht.ch
Erika Preisig-Studach (EP)
ep@tuefner-poscht.ch
Marlis Schaeppi-Luginbühl (MS)
ms@tuefner-poscht.ch
Monika Lindenmann-Leemann (ML)
ml@tuefner-poscht.ch
Sepp Zurmühle (SZ)
sz@tuefner-poscht.ch

Inserate-Annahme und Abos
Claudia Looser
Steinwischlenstrasse 2
9052 Niederteufen
Telefon 071 333 17 30
(Montag–Donnerstag)
Fax 071 333 57 30
inserate@tuefner-poscht.ch

«Tüüfner Poscht» online
www.tuefner-poscht.ch

Grafische Gestaltung, Bildbearbeitung
Hans Sonderegger, Unterrain 19, 9053 Teufen
gestaltung@tuefner-poscht.ch

Druck und Ausrüstung
Kunz Druck & Co. AG, Teufen

Redaktions- und Inserateschluss:
Ausgabe 10; Dezember 2007/Januar 2008:
15. November 2007

Erscheint monatlich
(Juli/August und Dezember/Januar:
Doppelnummern)

Auflage:
3'700 Exemplare

Bahnhof-Taxi Teufen 071 333 34 33

Hélène Arnet und Peter Tschenett (Standort Teufen)

Mitteilung

Nun ist es definitiv: Das Bahnhof-Taxi Teufen wird es **ab dem 1. Januar 2008** nicht mehr geben!
Nur der Schulbus bleibt bestehen!

Die heutige Auftragsmenge reicht nicht mehr aus, um einen ganzen Taxibetrieb überleben zu lassen.
Die meisten Haushalte haben mindestens 2 Autos und immer mehr Betriebe fahren mit eigenen Bussen herum! Danebst gibt es zahlreiche andere Transportangebote hier im Dorf. Mancherorts wurde den potenziellen Taxikunden sogar abgeraten uns zu benützen... Alles in allem sind das keine idealen Voraussetzungen, um uns am Leben zu erhalten.

Hélène Arnet und Peter Tschenett danken allen Kunden ganz herzlich, welche uns bis heute berücksichtigt haben! Wir wünschen Ihnen alles denkbar Gute und ein glückliches Jahr 2008!

«F.A.O.T.»: Mit gutem Gespräch zu gutem Bau

Vor drei Jahren wurde das «Fachgremium für Architektur und Ortsbild Teufen» gegründet. – Was kann es bewirken?

Hanspeter Spörrli

Über kein Thema wird in Teufen so kontrovers diskutiert wie über das Bauen. Zahlreiche Neubauten werden von einem Teil der Bevölkerung als störend, als nicht ins Dorfbild und nicht in die Landschaft passend empfunden. Das hat nicht nur mit der intensiven Bautätigkeit, sondern auch mit der mangelhaften architektonischen Qualität einzelner Neubauten zu tun. Sie werden als «Klötze» gesehen, als gesichtslos, überdimensioniert, beziehungslos und banal abgelehnt.

Unabhängiges Fachgremium

Bereits im Jahr 2004 hat der Gemeinderat das Fachgremium für Architektur und Ortsbildberatung (F.A.O.T.) ins Leben gerufen. Ihm gehören drei verwaltungsunabhängige, externe Fachpersonen an: die Architekten *Paul Knill*, Herisau, *Bruno Bossart*, St.Gallen, und *Werner Binotto*, inzwischen St.Galler Kantonsbaumeister. Das F.A.O.T. ist also prominent besetzt; seine Mitglieder sind Vertreter einer pointierten zeitgenössischen Architektur, haben aber schon vielfach bewiesen, dass sie denkmalpflegerischen Aspekten, dem Ortsbild- und Landschaftsschutz einen hohen Stellenwert einräumen. Allerdings hat das Gremium nur eine beratende Funktion; es steht der Baubewilligungskommission zur Seite. Was kann es bewirken?

Es kann und will selbstverständlich nicht verhindern, dass weiter gebaut wird; es kann auch nicht verhindern, dass Investoren die Möglichkeiten des Baugesetzes nutzen. Aber es kann Stellung beziehen in öffentlichen Debatten, es kann Empfehlungen abgeben – und vor allem kann es mit den Bauwilligen direkte Gespräche führen.

Der Dialog über das Bauen, über Abriss und Neubau oder Erhaltung und Sanierung, über Dimensionierung und Gliederung, über Fassaden und Materialien ist in der Vergangenheit wohl allzu häufig vernachlässigt worden. Nicht alles, was gesetzlich erlaubt und zonenkonform ist, passt ins Dorf. Qualität ist zwar kein leicht zu defi-

Die Fachpersonen des F.A.O.T. an einer Sitzung im Gemeindehaus (von links): Paul Knill, Bruno Bosshard und Werner Binotto. Foto: GL

nierender Begriff, erst recht nicht im Bereich der Architektur. Eine Voraussetzung dafür, dass Qualität entsteht, ist aber sicher der Dialog. Dieser ist nur dann möglich, wenn er von allen Beteiligten gewollt wird; wenn sie sich über das Ziel einig sind: möglichst hohe Qualität. «Gute Architektur wird wichtiger, je grösser der Bau ist», sagt Paul Knill.

Qualität erreicht man beispielsweise dann, wenn ein guter historischer Bau erhalten werden kann. Dies gelang an der Gremmstrasse. Das ehemalige Heim Ebenzer stand zum Verkauf, der Abbruch wurde erwogen und galt als wahrscheinlich. Nun ist es gelungen, ein Projekt zu entwickeln, dass die Erhaltung der wertvollen und unverwechselbaren Bausubstanz ermöglicht. «Häufig ist die Bauherrschaft dankbar für die fachliche Beratung», sagt Bruno Bossart. Sinnvoll sei es, wenn möglichst früh, noch vor Aufnahme der Planung, Kontakt aufgenommen werde. So könnten Fehlplanungen vermieden und Kosten reduziert werden.

Erfolgreich ist ein Gespräch nur, wenn das Klima gut ist: «Das bedingt, dass man aufeinander zugeht, dass man darauf verzichtet, ein absolutes architektonisches Ideal

erreichen zu wollen; dass man als Berater die guten Ideen der Bauwilligen aufspürt, auf ihre Anliegen eingeht.

Fehlende Bescheidenheit?

Warum eigentlich wirkt die historische Bausubstanz häufig harmonischer, ausgereifter, beziehungsvoller als zeitgenössische Durchschnittsbauten? «Weil die hochwertige Baukultur über Generationen verfeinert wurde, weil in früheren Jahren eine gewisse Bescheidenheit üblich war, eine Zurückhaltung und Demut der Bauherren und Baumeister», glauben Paul Knill und Bruno Bossart: «Weil die regionale Tradition, die überlieferte Baukultur hochgehalten und weiterentwickelt wurde.»

Heute orientierten sich die Bauherren oft an internationalen Vorbildern, publiziert in zahlreichen Magazinen. Und es sei in den letzten Jahrzehnten in der Schweiz und im Appenzellerland wohl zuwenig unternommen worden, um regionale Qualitäten und Besonderheiten zu pflegen und mit neuer Architektur zu kombinieren. Immerhin bestehe die Hoffnung, dass das verschärfte Baureglement nun zu mehr Innovation und eigenständigen Lösungen führen werde. ■

Gewerbe will Attraktivität von Teufen steigern

Vor dem Hintergrund anhaltenden «Lädelersterbens»: Gespräch mit Vorstandsmitgliedern des Gewerbevereins Teufen.

Gäbi Lutz

Der Gewerbeverein Teufen macht sich Sorgen um die Zukunft der Läden in unserem Dorf (vgl. Leserbrief in der Oktober-Ausgabe der «Tüfner Poscht»). Nach dem Haushalt-/Hobby-Fachgeschäft *Walser* gehen dieses Jahr in Teufen weitere Geschäfte verloren: *Samen Blankenhorn* schliesst wegen Erreichung des Pensionsalters des Firmeninhabers. *Judith Kupferschmid* muss ihr beliebtes Blumengeschäft aus gesundheitlichen Gründen schliessen. Nach wie vor geschlossen bleibt das *Restaurant Schützengarten*. Good news erfährt man aus dem

Der Gewerbeverein Teufen...

... zählt heute 156 Mitglieder, die insgesamt rund 950 Arbeitsplätze anbieten – davon etwa 90 Lehrlingsausbildungsplätze. Neben dem Gastgewerbe, den Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben sowie dem Bau- und Baunebengewerbe spielen die Ladengeschäfte mitgliedermässig eine eher kleinere Rolle.

Der zur Gründungszeit «Handwerker- und Gewerbeverein» genannte heutige GVT wird seit anfangs Jahr von der in Teufen aufgewachsenen Kosmetikerin Margrit Anhorn präsidiert. 2009 feiert der Gewerbeverein sein 130-Jahr-Jubiläum. GL

«Haus Eisenhut» an der Speicherstrasse: Das Restaurant *Blume* soll Mitte Dezember nach bald zweijährigem «Dornröschenschlaf» wieder eröffnet werden!

Sterben noch mehr Läden in unserer Gemeinde? Müssen die Teufnerinnen und Teufner ihre Einkäufe tatsächlich in der Nachbarstadt St. Gallen erledigen?

Wir suchten das Gespräch mit dem Gewerbeverein Teufen (GVT). Präsidentin Margrit Anhorn, Vizepräsident Thomas Rohner und Aktuarin Claudia Looser stellten sich für eine Aussprache zur Verfügung.

Im Dorf einkaufen!

Es werde immer schwieriger, in Teufen einen Gewerbebetrieb zu betreiben; der wichtigste Arbeitgeber verliere immer mehr seine Basis, schreibt der Gewerbeverein in seinem Leserbrief. Die Vergabepolitik der Behörde treffe den Lebensnerv vieler Kleinunternehmer massiv.

«Wir schlafen nicht», betont der GVT-Vorstand während unseres Gesprächs. Aber es sei nicht immer einfach: Zu viele Neuzuzüger schlafen nur noch hier – ihren Job und ihre Einkäufe erledigen sie anderswo. «Wir müssen unser Gewerbe erhalten und neue Arbeitsplätze schaffen», sagt der GVT-

Vizepräsident. «Verlorene» Betriebe müssten ersetzt werden. Thomas Rohner, eben aus den Ferien zurückgekehrt, schwärmt von den gemütlichen Begegnungsorten wie Bars und Restaurants in der Toscana. «Warum ist dies nicht auch in Teufen möglich – zum Beispiel in den leeren Räumen des Walser-Geschäftes im Bahnhofgebäude...?»

Die Botschaft ist klar: Alteingesessene und Neuzugezogene sollen sich wieder mehr im Dorf zeigen, sich engagieren und auch hier einkaufen.

Mehr Wohnraum für Familien

Margrit Anhorn bedauert, dass für Familien zu wenig bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung stehe. Familien mit Kindern blieben Teufen fern, weil sie sich die hohen Preise nicht leisten können.

Was kann die Gemeinde tun? Sie soll zum Beispiel Land im Baurecht zur Verfügung stellen. Familien sollen gefördert und finanziell entlastet werden. Die Gemeinde soll Anreize schaffen und mithelfen, neue Betriebe im Dorf anzusiedeln.

Thomas Rohner äussert sich auch besorgt zur Politik, nur gute Steuerzahler nach Teufen zu holen. «Wir brauchen eine ge-

Von A. Greco zu Hafnermeister D. Jud

Nach fast 20-jähriger Tätigkeit hat *Antonio Greco*, Vorderhausstrasse 5, sein Geschäft für keramische Wand- und Bodenbeläge aus gesundheitlichen Gründen aufgelöst. Hafnermeister *Dominic Jud* aus Waldstatt führt den Betrieb in eigener Regie weiter. *Adriano Greco*, Sohn von Antonio und Maria Greco-Dörig und bewährter Angestellter bei Dominic Jud, wird seinen Meister als gelernter Plattenleger weiterhin tatkräftig unterstützen. Dominic Jud, der seine Tätigkeit gerne ins Mittelland ausweiten und Synergien nutzen möchte, hat vor zehn Jahren die Hafnerei Meuli in Waldstatt übernommen. Foto: GL ■

«Schwanen» Niederteufen wieder offen

Das Restaurant *Schwanen* in Niederteufen ist sanft renoviert und am 1. November wieder eröffnet worden. Neue Wirtin ist *Monika Hörler-Manser* aus der Besitzerfamilie. Die gelernte Konditorin und Inhaberin des Wirtepatents hat sich auf exklusive Weine spezialisiert. Dazu sollen am Mittag und am Abend feine Tagesspezialitäten gereicht werden. Der «Schwanen» ist jeweils am Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 11–14 und 17–24 Uhr geöffnet. – *Monika Hörler*, die selber kocht, wird von zwei Freundinnen aus dem Kochklub, *Christine Rupf* und *Rosi Egger* (von links) unterstützt. Foto: GL ■

sunde Durchmischung – nicht immer mehr Reiche. Geld allein kann's nicht sein – wichtige Werte gehen verloren!»! Es brauche mehr Solidarität, mehr Miteinander. Auch die Behörden müssten zum einheimischen Gewerbe stehen und nach aussen tragen, dass florierende Dienstleistungsbetriebe für alle Einwohner, für alle Schichten wichtig sind. «Die Gemeinde soll sich das einheimische Gewerbe auf die Fahne schreiben und sich nicht hinter irgendwelchen Gesetzen verstecken».

Dorf soll attraktiver werden

Die Vertreter des Gewerbes suchen die Lösung ihrer Probleme allerdings nicht in der Gemeindepolitik allein – sie wollen selber aktiver werden. Nächstes Jahr sind verschiedene Anstrengungen geplant, um die Ladengeschäfte und damit auch unser Dorf attraktiver zu gestalten. Gefordert sind nach Überzeugung der «Gwerbler» alle: Einwohner/-innen, Behörde, Gewerbe und Handwerk. Die Solidarität, das Zusammengehörigkeitsgefühl müsse gestärkt und gelebt werden. «Nur zusammen sind wir stark, können wir uns als Gemeinschaft profilieren», betonen die Gewerbevertreter/-innen.

Dass unser Gewerbe nicht schläft und sich zu Recht gegen das Image einer Schlafgemeinde wehrt, zeigt sich an verschiedenen Aktivitäten, die der Gewerbeverein in naher und fernerer Zukunft realisiert und plant: Am 14. November lädt der GVT wieder zu «Behördengesprächen» ein. «Die Behörden sollen dabei für die Anliegen des Gewerbes aufgerüttelt werden». Ende Monat demonstrieren einheimische Dienstleister am «Weihnachtsmarkt» ihre Attraktivität und Leistungsfähigkeit (vgl. Seite 29).

Im Jahr 2009 feiert der Gewerbeverein Teufen sein 130-jähriges Bestehen. Grund genug, eine einmalige Jubiläumsausstellung auf die Beine zu stellen. Die Gewerbeschau wird an den denkwürdigen Anlass anknüpfen, der in den 80er-Jahren Tausende von Besuchern angezogen hat. ■

Kundenfreundlichst

Wie die Gewerbetreibenden freut sich auch Gemeindepräsident *Gerhard Frey* auf das bevorstehende «Behördengespräch» vom 14. November. Dabei wird er festhalten, dass er sich einen aktiveren Gewerbeverein wünscht. «Teufen hat die Chance, mit den kundenfreundlichsten Gewerbebetrieben zu brillieren...» GL

Blumengeschäft schliesst – (Friedhof-)Gärtnerei bleibt

Nach 35 Jahren müssen *Judith* und *Christian Kupferschmid* ihr beliebtes Blumengeschäft an der Bächlistrasse 9 schliessen. Frau Kupferschmid begründet den Entschluss mit gesundheitlichen Problemen.

Christian Kupferschmid und seine Mitarbeiter werden die Gärtnerei und die Friedhofgärtnerei in bewährter Manier weiterführen. Geranien, Margriten, Surfinia, Fuchsia, Begonien, Verbenen, Bacopa, Ageratum Pilea sowie andere Blumen und Pflanzen werden nach wie vor in den eigenen Treibhäusern gehegt und gepflegt. Auch der prächtige Sommerflor (Kistli) wird weiter-

hin für die Kunden bereit gestellt. Für Winterkistli empfiehlt die Gärtnerei Kupferschmid Calluna, Efeu, Gräser und Skimmia. Für den Frühling und Sommer werden wieder Gemüse- und Blumensetzlinge gezogen.

Die Friedhofgärtnerei wird weiterhin die Gräber pflegen und empfiehlt sich für Trauergebilde wie Kränze, Sargbouquets und Urnenschmuck.

Das Blumengeschäft Kupferschmid schliesst Ende November. Während des ganzen Monats wird alles, was übrig geblieben ist, in einem Totalausverkauf zu reduzierten Preisen angeboten. GL ■

Besorgte Vorstandsmitglieder des Gewerbevereins Teufen (von rechts): Margrit Anhorn, Präsidentin, Thomas Rohner, Vizepräsident, und Claudia Looser, Aktuarin. Foto: GL

Rothmund AG

Schreinerei / Innenausbau

Umbau
Bad-Möbel
Türen
Küchen
Schränke
Möbel

9062 Lustmühle, Tel./Fax 071 333 18 53/52

Eine neue Küche?

Profitieren auch Sie von unserem
Küchen-Know-How!
Wir leisten mehr als Sie erwarten,
für weniger als Sie denken!

Rechsteiner Innendekoration

Polsterei
Vorhänge
Rollos, Plisse
Jalousien
Betten, Bettwaren

Bühlerstr. 714
9053 Teufen
Tel 071 333 23 72
www.wohnfachmann.ch

KOLLER

ELEKTRO-ANLAGEN AG

elektro-koller@bluewin.ch

J. KOLLER
ALTE HASLENSTR. 6
9053 TEUFEN
TEL. 071 333 29 90

Gönnen Sie Ihren Augen das Beste!

B.Diethelm AG Dorf 3 9053 Teufen Fon 071 333 35 52 www.brille.ch

unwiderstehlich appenzellisch!

Breitenmoser

appenzeller fleischspezialitäten

Im Spar-Markt · 9050 Appenzell · Tel. 071 780 08 01
Im Anker · 9053 Teufen · Tel. 071 333 27 55 · www.breitenmoser-metzgerei.ch

Bereit für die Zukunft. Dank Jürg Renggli.

Die Vorsorgespezialisten der Generalagentur Appenzellerland bieten Ihnen eine individuelle Beratung rund um Vorsorge, Risikoschutz und Vermögensplanung. Eine Beratung, die nicht nur auf Ihre Situation von heute eingeht, sondern sämtliche Möglichkeiten von morgen miteinbezieht.

Generalagentur Appenzellerland
Jürg Renggli, Generalagent
Poststrasse 7, 9102 Herisau, Telefon +41 71 353 30 20, juerg.renggli@swisslife.ch

SwissLife
Bereit für die Zukunft.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Reparatur. Beratung. Verkauf.
071 244 80 30. www.kafi.ch

MSC Morger GmbH Langgasse 3 6 CH-9008 St.Gallen

Verkauf und Reparaturen aller Marken!

Zeller & Rempfler AG
Haushaltgeräte
9050 Appenzell

Tel. 071 787 21 21
Fax 071 787 21 22
info@zeller-rempfler.ch
www.zeller-rempfler.ch

Bewegte Spiele in der Landhaus-Turnhalle und im «Klötzlikeller». Fotos: GL

«Spielen ist wichtig für die soziale Entwicklung»

Vom 24.–28. September haben 160 Schülerinnen und Schüler im Schulhaus Landhaus eine tolle Spielwoche erlebt.

Gäbi Lutz

Die letzte Woche vor den Herbstferien war wohl die schönste Zeit des Jahres für die Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Landhaus: Während einer Projektwoche wurde überall gespielt; in diversen Ateliers entstanden kreative Arbeiten. Der einheitliche, lockere Spiel-Stundenplan und die Befreiung von Hausaufgaben sorgten für eine tolle Stimmung im Haus. Die «Spielwoche» war sowohl für die Lernenden wie auch für die Lehrkräfte ein einmaliges Erlebnis. Auch der Hauswart war begeistert: «Die Kinder hatten keine Zeit, um auf dem WC Mist zu bauen; es war viel zu spannend»...

160 Lernende von der Einführungs- bis zur 6. Klasse sowie sämtliche Lehrkräfte – inkl. schulische Heilpädagoginnen und Ludothek-Frauen – liessen sich während einer Woche von der Faszination des

Spiels tragen. Die Projektwoche wurde von der «Steuergruppe» mit den Lehrkräften Claudia Koster, Marion Schwarz und Paul Hugentobler minutiös vorbereitet.

Gesellschafts- und Sportspiele, New Games und andere musische Betätigungen standen im Mittelpunkt der Sonderwoche. Für Bewegungsspiele boten sich die Landhaus-Turnhalle und der Klötzlikeller an. In verschiedenen Ateliers in den Schulzimmern setzten sich die Kinder mit Spielen aus aller Welt auseinander, spielten Theater, lernten Jonglieren, übten sich im «Casino»-Glücksspiel oder bauten Phantasiewelten auf. In den Schulhausgängen wurde Tischtennis gespielt; andere Gruppen zog es in den Wald zum frohen Spiel oder zu spannenden Schnitzeljagden.

Auf den ersten Blick wirkte das Spielen in der Schule für Aussenstehende etwas ungewohnt, wird doch das Spiel eher der

Freizeit zugeordnet. Die Sonderwoche hat jedoch gezeigt, wie wichtig das Spiel für die soziale Entwicklung und für den – nicht nur schulischen – Lernerfolg der Kinder ist. «Alles, was Kinder vor dem Kindergarten und vor der Schule lernen, lernen sie im Spiel – und dies äusserst effizient», sagt Primarlehrerin Claudia Koster. «Gerade besondere Begabungen zeigen sich häufig in einem spielerischen Umgang mit einer Disziplin bis ins Erwachsenenalter. Spielen ist eng mit Lernen verknüpft.» ■

«Nachspiel» am Schulsamstag

Am Schulsamstag werden auch die Eltern Gelegenheit haben, die Resultate der «Spielwoche» im Schulhaus Landhaus auf sich einwirken zu lassen. Darauf sind sowohl die Lehrenden wie auch die Lernenden sehr gespannt...

Der Schulsamstag findet am Samstag, 3. November, von 8 bis 11 Uhr in allen Schulanlagen statt (vgl. Seite 38).

Theaterspielen (mit Hund)...

Begegnungen...

«Casino» – malen und spielen...

dynamic
center

zentrum für
physiotherapie, ergonomie
und naturheilkunde

Ab sofort in der Klinik Teufen!

Fredy Grütter berät Sie gerne persönlich
über unser breites Angebot.

landhausstrasse, 9053 teufen
telefon +41 71 790 02 05
telefax +41 71 790 02 06
info@dynamic-center.ch
www.dynamic-center.ch

emil ehrbar
Innenausbau ■ Parkett ■ Kork

Parkett
schwimmend oder geklebt

Parkettsanierung

Parkett
Beschichtungssysteme

Besuchen Sie unser Parkettstudio im Stofel
telefonische Voranmeldung 079 231 84 48

Emil Ehrbar ■ 9052 Niederteufen ■ Tel 071 333 18 74 ■ Fax 071 333 59 74

Ausstellung

Von der Wurzel bis zur Krone

Do 08. November 2007 17.00 bis 21.00 Uhr
Fr 09. November 2007 17.00 bis 21.00 Uhr
Sa 10. November 2007 08.00 bis 17.00 Uhr

ZÜRCHERSTR. 33, 9000 ST. GALLEN, TEL. 071 278 66 56, WWW.BLUMENKARIN.CH

Teppiche
Parkett
Laminat
PVC-Beläge

enzler
bodenbeläge

A. Enzler - Unterrain 22 - 9053 Teufen
Fon/Fax 071 333 22 76 - Mobile 079 632 15 36

Antonio Greco

Keramische
Wand- und Bodenbeläge

Vorderhausstrasse 5
9053 Teufen
Tel. 071 333 33 39
Fax 071 333 45 10

**Unser Geschäft wird aus
gesundheitlichen Gründen geschlossen.**

Wir bedanken uns bei der treuen Kundschaft
für das Vertrauen in den vergangenen 20 Jahren.

Wir empfehlen Ihnen die Firma Dominic Jud.

Ich danke der Firma Antonio Greco
für seine Empfehlung. Ich würde mich sehr freuen,
Sie weiterhin fachmännisch betreuen zu dürfen.

OFEN- UND CHEMINÉEBAU
KAMINBAU
PLATTENBELÄGE

DOMINIC JUD
DIPL. HAFNERMEISTER

Dorf 212 • 9104 Waldstatt
Tel. 071 351 19 24 • Fax 071 352 52 45

Clever heizen!
Kachelöfen, Cheminéeöfen,
Cheminées und Holzkochherde

Geyer Ofenbau Teufen

Cornel Geyer
eidg. dipl. Hafnermeister
Ebni 15, 9053 Teufen
Telefon 071 333 36 64

**MALEREI
LOOSER**

Zeughausstrasse 3
CH-9053 Teufen
Telefon: 071 333 41 04
Fax 071 333 57 30
Privat: 071 333 17 30
www.malerei-looser.ch
info@malerei-looser.ch

Kundennähe ist uns wichtig!

Licht – Kraft – Telefon – EDV

ELEKTRONEF AG

Ihr Spezialist für alle Installationen

Hauptstrasse 5, 9053 Teufen/AR
Tel. 071 333 21 55, Fax 071 333 47 26

Tobias Vinzent
Vorsorge- und Finanzberater

SwissLife

Unterrain 10
9053 Teufen
Telefon: +41 71 330 03 72
Fax: +41 71 330 03 72
tobias.vinzent@swisslife.ch

Jugendtreff – «weil es mir sonst langweilig wäre»

Ein Abend im Teufner Jugendtreff im Dachgeschoss der Dorfturnhalle. Was machen die Jungen die ganze Zeit...?

Gäbi Lutz

Freitag abend. In der Dorfturnhalle bewegen sich die Senioren. Im Dachgeschoss «hängen» 60 bis 80 «Junioren» herum. Herumhängen? Ein Cliché, das sich im Laufe des Abends relativieren sollte.

Viel Volk im «Treff», als ich «Grufty» mich unter die Teenager mische. Da wird gespielt – «töggelet», «gflipperet», «gkügelet» (Billard) – oder geplaudert, gelacht, getanzt.

Noch ist es mir zu früh für den «House-Sound» im vernebelten und verdunkelten Discoraum. Pause an der Bar. Eine coole junge Lady bringt mir Eistee und einen Hot-dog. An der Kasse zählt ein Jungleiter zunehmend verzeifelt den Inhalt. Etwas kann nicht stimmen – es fehlen 4 Franken 50.

Inzwischen stellen sich Jugendleiter *Thomas Ortlieb* und seine («frauenspezifisch» zugeordnete) Mitarbeiterin *Karin Steccarella* vor. Beide sind von der Gemeinde angestellt und sollen im «Treff» für Ordnung sorgen.

Probleme heute Abend? «Es ist ruhig heute», meint *Thomas Ortlieb*. Konflikte würden eh meist ausserhalb des Treffs ausgetragen. Nachbarn hätten sich schon über Lärm und zerschlagene Flaschen beschwert. Aber in letzter Zeit sei es besser geworden.

Eine verkitschte Version von *Scott McKenzies* «San Francisco» dröhnt aus dem Disco-Raum. Was ist das für eine Musik, wollten wir von *DJ Sascha* wissen. «House», erklärt er. Drei Tanzende posieren für ein Foto. Andere Besucher/-innen, die sich in

Der Jugendtreff: Begegnungsort für meist aufgestellte Jugendliche. Fotos: GL

alten Polster- und Ledersitzgruppen räkeln, rufen aus: «Wir wollen nicht fotografiert werden.»

Auch die anderen Sofas sind gut besetzt. Die Rauchenden sitzen draussen – vor dem Treff. Sie wissen, dass im Jugendtreff weder geraucht und gekifft noch Alkohol getrunken werden darf. Wir kommen ins Gespräch. Ein 15-Jähriger raucht höchstens fünf Zigaretten pro Tag, ein anderer «vielleicht ein Päckli» am Wochenende. Viele kommen von auswärts. Warum in den Teufner Treff? Weil hier mehr los sei, in Bühler nur die Leiter anwesend seien – oder, wie ein Mädchen sagt: «Weil es mir sonst langweilig wäre»...

Inzwischen ist auch der Jugendkontaktbeamte der Kantonspolizei, *Roger Lengweiler*, mit einer Kollegin aufgetaucht – unauffällig und in zivil. Er unterhält sich ent-

spannt und «töggelet» mit den Jungen. Keine Probleme. Nicht im Treff – mehr um die Dorfturnhalle herum. Flaschen, Abfall – wie anderswo auch. «In letzter Zeit ist es besser geworden.»

22 Uhr: Feierabend! Einige Jugendliche gehen nach Hause, andere ziehen weiter. «Morgen können wir ausschlafen»... ■
 Öffnungszeiten; Mi 13.30–18.30, Fr 18–22.30 Uhr.

Jugendtreffleiter *Thomas Ortlieb* und seine Mitarbeiterin *Karin Steccarella*.

Beim Töggele...

Freundschaften...

Im Disco-Nebel...

Werner Holderegger

Kundenberater, 9053 Teufen

Tel G: 071 788 80 11
Fax 071 788 80 21
werner.holderegger@basler.ch
www.basler.ch

Ihr Ansprechpartner für:

- ⇒ alle Privat-Versicherungen
- ⇒ allg. Geschäftsversicherungen
- ⇒ Geschäftseröffnungen/Geschäftsübergaben
- ⇒ Hypotheken
- ⇒ frühzeitige Pension
- ⇒ Vorsorgelösung

schuler

Wohnen zum Wohlfühlen.

W. Schuler AG
Nohblaken 190
9055 Bühler
Telefon 071 793 24 54
info@raumausstattung.ch
www.raumausstattung.ch

fahrschule

H.P. Schweizer

Stofelweid 8, 9053 Teufen
Tel. 071 333 49 93, Natel 079 698 04 14

**Verkehrskunde, Theoriekurse, Motorrad-Grundkurse,
Taxi-Ausbildung D1, Roller-Kurse**

Aktion: Winterreifen

MITSUBISHI

OPEL

DAIHATSU

KÜNZLI

DORFGARAGE
SPEICHER

Gewerbezone Wies 26
9042 Speicher
Tel. 071 344 42 28
Fax 071 344 44 55
werkstatt@dorfgarage-kuenzli.ch

Service/Verkauf aller Marken

Walter Zuberbühler Schuhgeschäft AG

ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag	geschlossen
Dienstag	09.00 – 11.00 und 14.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch	09.00 – 11.00 und 14.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag	09.00 – 11.00 und 14.00 – 17.00 Uhr
Freitag	09.00 – 11.00 und 14.00 – 17.00 Uhr
Samstag	09.00 – 15.00 Uhr

UNTER- UND ÜBERGRÖSSEN:

Damen	ab Gr. 33 bis Gr. 44
Herren	ab Gr. 38 bis Gr. 51

Schuhverkauf direkt ab Lager

Schützenstrasse 16 – 9100 Herisau
(vis-à-vis Restaurant Schafräti)
Tel./Fax 071 351 16 73 – zuberbuehler-ag@bluewin.ch

METZGERQUALITÄT

metzgerei

Gemperli AG, 9053 Teufen
Tel. 071 333 22 33

ochsen

la Qualität in Fleisch und Wurst

Öffnungszeiten: Di-Do 7-12 Uhr und 15-18.30 Uhr
montags geschlossen Fr 7-12 Uhr und 14-18.30 Uhr
Sa 7-15 Uhr

Ihr Ochsen-Team Christian Würgler und Mirta Moser

MK

Holzbau GmbH

Innenausbau • Fassaden • Abbruch • Vermietung

Michael Knechtle
Unterrain 18
9053 Teufen

Tel. 071 333 45 28
Mobile 079 349 53 73

E-Mail: mknili@hispeed.ch

MJ

Moreira Juan Bauunternehmung Teufen

Neu- und Umbauten
Kundenmaurer, Restaurationen

Moreira Juan Tel. 071 333 56 80
9062 Lustmühle Natel 079 636 95 71
moreira-bau@bluewin.ch Fax 071 333 56 81

Jahrmarktzauber auf dem Zeughausplatz

Mit der Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit öffnete sich auch heuer die bunte Welt des Markttreibens.

Der Tüfner Jahrmarkt am 27./28. Oktober war auch dieses Jahr ein gemütlicher und beliebter Treffpunkt: Verschiedene Düfte von Marroni, Magenbrot, gebrannten Mandeln, Grillwürsten, Crêpes, Holunder- und Glühwein usw. regten die Gaumensäfte an. Daneben gab es bunte Halsketten, selbstgemachte modische Handtaschen, witzige Wollsocken u.v.m. zu kaufen. Auch einhei-

mische Anbieter wie der Jugendtreff, die «Waldegg» oder die Stiftung Waldheim waren vertreten. *Annelies Bischoff*, *Gabi Buck* und *Karin Fontana* präsentierten selbstgebastelte Kunstwerke. Ein Schuhgeschäft sowie Stände mit Honig, Reinigungsmitteln und Gewürzen rundeten das Angebot ab. Die Jugendlichen vermissten den Autoscooter. Die wenig besuchte, schon fast nostalgi-

sche «Schifflichaukel» war natürlich kein Ersatz dafür. Dafür war erstmals ein Parcours für Quads (vierrädrige Motorräder) eingerichtet worden. Die Kleinen wurden mit einem Karussell unterhalten. Die Feuerwehr Teufen war wie immer für das leiblicher Wohl besorgt. An beiden Tagen zeigte sich der Herbst eher trübe mit Hochnebel.

Bildbericht: *Marlis Schaeppi* ■

Grosser Aufmarsch auf dem Zeughausplatz. – Quad-Parcours für Kinder. – «Hau den Lukas» am Jugendtreffstand. – Malspass mit Regina Brülisauer.

Nostalgie-Modeschau: Goldene 20er Jahre

Nicht nur Senioren haben sich am originellen Anlass der evang. Kirchgemeinde im Lindensaal köstlich amüsiert.

Die evangelische Kirchgemeinde lud am 24. Oktober nicht nur Senioren zu einer einzigartigen Nostalgie-Modeschau ein.

Mit Gefühl und Humor präsentierten Damen, Herren und Kinder einfach und unkompliziert Mode von 1900 bis 1930. Die zahlreich erschienenen Besucher/-innen fühlten sich in die goldenen 20er Jahre zurückversetzt und amüsierten sich köstlich. Begeistert waren die Zuschauer/-innen, mit

welcher Hingabe, Freude und witzigen Begeitversen die ganze Show in Form eines modischen Feuerwerkes musikalisch präsentiert wurde.

Für die verschiedensten Anlässe zeichneten sich schon damals Modeströmungen ab: Alltagsgarderoben, festliche Ballkleider, Unterwäsche und Badekleider vermittelten einen Einblick in die damalige Zeit.

Bildbericht: *Marlis Schaeppi* ■

Stilvolle Unterhaltung.

Auch Männer haben ihren Spass.

Gediegene Mode für den Ausgang.

Lustig präsentierte Bademode

hänni
St. Gallen / Lustmühle AR

gartenbau-landschaftsarchitektur

Kreativ und innovativ gestaltete
Freiräume mit uns verwirklichen.

Von der Gestaltung
bis zur Pflege Ihres Gartens.

Wir beraten Sie gerne.

www.haennigartenbau.ch
Büro St. Gallen 071/ 277 23 03

Büro Lustmühle AR 071 333 57 57

garten- und landschaftsbau/pflege:
info@haennigartenbau.ch
freiraumgestaltung/bauberatung/bauleitung:
landschaftsarchitektur@haennigartenbau.ch

ZU VERMIETEN MIT VOLLPENSION: ALTERSHEIMZIMMER MIT GEHOBENEM KOMFORT

Zum gleichen Tagesansatz wie die gemeindeeigenen Heime.
Hervorragende Infrastruktur. Wäsche wird besorgt. Erstklassige Küche.
Beste Lage. Sie profitieren zudem vom attraktiven Angebot des
HOF SPEICHER. Ideal auch für Ferienaufenthalt und Rekonvaleszenz.
Packen Sie die Gelegenheit!

HOF SPEICHER
Zaun 5-7 | 9042 Speicher

Tel. 071 343 80 80
Fax 071 343 80 81

info@hof-speicher.ch
www.hof-speicher.ch

HOF
SPEICHER
IM APPENZELLERLAND

Budget trotz Steuerfuss-Reduktion ausgeglichen

Der Voranschlag prognostiziert für nächstes Jahr einen Aufwandüberschuss von 46'250 Franken.

Bereits vor einem Jahr hat der Gemeinderat eine Reduktion des Steuerfusses diskutiert; er konnte sich jedoch damals angesichts der unklaren Auswirkungen von NFA/KFA und Steuergesetzgebung sowie der nicht vorhersehbaren Kosten für die Sanierung des Sporthallendachs nicht dazu durchringen. Trotz der aktuell grossen Investitionen für den Neubau des Alterszentrums besteht dank einer weitsichtigen Investitions- und Finanzplanung nun die Möglichkeit, den Steuerfuss um 0.1 Einheiten auf neu 3.2 Einheiten zu reduzieren. Der Voranschlag prognostiziert für nächstes Jahr einen Aufwandüberschuss von 46'250 Franken.

Ein allfällig eintreffender Aufwandüberschuss per Ende 2008 könnte aus dem Kapitalkonto (Stand 2007: 3.029 Mio. Franken) gedeckt werden. Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2008 mit einem um 0.1 Einheiten reduzierten Steuerfuss von 3.2 Einheiten für natürliche Personen gutgeheissen und zuhanden der am 25. November 2007 stattfindenden Urnenabstimmung verabschiedet. Die öffentliche Orientierungsversammlung findet am *Donnerstag, 1. November*, mit Beginn um 19.30 Uhr, im Linden-saal statt.

Zu den wesentlichsten Positionen des Voranschlags ist folgendes zu erwähnen:

Neue Finanzausgleiche und Revision Steuergesetz

Die Entflechtung der Finanzströme zwischen Bund und Kanton (NFA) einerseits und dem Kanton und den Gemeinden (KFA) andererseits sowie die Revision des Steuergesetzes sind bestmöglichst in die Budgetarbeiten einbezogen worden. Aus der Steuerge-

Finanzplan 2009–2012

Der Finanzplan wurde für die nächsten vier Jahre nachgeführt, bereinigt und vom Gemeinderat genehmigt. Er zeigt auf, wie der Gemeinderat die Prioritäten setzt und wie sich die Finanzlage der Gemeinde verändern könnte. Der Behörde dient er intern als Führungsinstrument und Entscheidungshilfe; er wird zur Orientierung der Stimmberechtigten wie in den Vorjahren als Anhang zum Voranschlag publiziert. *gk.*

Das grösste Bauwerk der Gemeinde, das neue Alterszentrum im Gremm, widerspiegelt sich auch im Voranschlag 2008. Foto: GL

setzrevision werden Mindereinnahmen im Rahmen von ca. 1,3 Mio. Franken erwartet. Aus dem NFA/KFA werden Entlastungen in der Höhe von ca. 1 Mio. Franken erwartet, aus der Position «Nationalbankgold» etwa 600'000 Franken. Die Bilanz mit einem Plus von 300'000 Franken aus all diesen Massnahmen ist für die Gemeinde positiv.

Gemeindeanteile

Mit der Aufhebung des indirekten Finanzausgleichs wird diese Position ganz wesentlich entlastet; mussten im Voranschlag 2007 noch 2,660 Mio. Franken dafür bereitgestellt werden, sind für das nächste Jahr 1,387 Mio. Franken budgetiert. Diese Beiträge sind gemäss den gesetzlichen Bestimmungen für Ergänzungsleistungen und die Prämienverbilligung bei den Krankenversicherungen bereitzustellen.

Steuern

Bei den von der Baukonjunktur abhängigen Spezialsteuern wie Handänderungssteuern und Grundstückgewinnsteuern wird mit einem leichten Rückgang gerechnet.

Abschreibungen

Das Finanzhaushaltsgesetz des Kantons schreibt vor, dass das Verwaltungsvermögen abzuschreiben ist. Beim Verwaltungsvermögen handelt es sich um Werte/Anlagen, die für die Kernaufgaben des Gemeinwesens erforderlich und zweckgebunden sind, so u.a. die ARA, die Werkhöfe, alle Heime und

Schulhäuser, Turnhallen etc. Die Mindestabschreibungs-Quoten sind gesetzlich festgelegt. In Anbetracht der ausserordentlich hohen Investitionen für das grösste Bauvorhaben in der Gemeinde Teufen, das Alterszentrum Gremm, hat der Gemeinderat beschlossen, auf zusätzliche Abschreibungen zu verzichten. Die Abschreibungen schlagen mit über 3,4 Mio. Franken zu Buche.

Gebäudeunterhalt

Der Werterhaltung der Gebäude wird weiterhin eine grosse Aufmerksamkeit gewidmet. Im nächsten Jahr sind dafür 857'000 Franken vorgesehen.

Investitionsrechnung

In den Hochbau werden im nächsten Jahr über 15 Mio. Franken investiert. Die grösste Tranche mit 13,5 Mio. Franken wird für das grösste Bauvorhaben der Gemeinde, das Alterszentrum bereitgestellt.

Die Innensanierung der Evangelischen Kirche, die sich im Eigentum der Einwohnergemeinde Teufen befindet, wird im nächsten Jahr abgeschlossen; für die bis dahin noch durchzuführenden Arbeiten sind 850'000 Franken reserviert.

Für diverse Tiefbauarbeiten – unter anderem für Strassen und Wege – sind knapp 2 Mio. Franken budgetiert. Der Grossteil dieser Investitionen, nämlich 1.25 Mio. Franken, wird dann fällig, wenn die Stimmberechtigten der Vorlage «Kunstrassen Sportanlage Landhaus» zustimmen würden. *gk.* ■

Revidiertes Parkierungskonzept verabschiedet

Für zahlreiche gebührenpflichtige Parkplätze im Dorf können Tages-, Monats- und Jahresbewilligungen gelöst werden.

Mitte Mai 2007 hat der Gemeinderat – nach einer Vernehmlassung bei den politischen Parteien und Gruppierungen – das überarbeitete Parkierungskonzept genehmigt und vom 1.–30. Juni 2007 der Volksdiskussion unterstellt. Innerhalb dieser Frist wurden

acht Stellungnahmen eingereicht und in die Weiterbearbeitung miteinbezogen.

Der Gemeinderat hat das Konzept nochmals beraten und verabschiedet. Die wesentlichen Änderungen sind:

- Für *Langzeitparkierer* bis 72 Stunden stehen über 150 Parkplätze entlang der *Landhausstrasse*, bei der *Sporthalle Landhaus* und auf dem *Zeughausplatz* zur Verfügung. In der *Tiefgarage* kann bis vier Stunden gratis parkiert werden; das längere Abstellen von Fahrzeugen wird gebührenpflichtig.
- In Kombination mit einem Bahnabonnement können für die 22

Aussen- und 22 Tiefgaragen-Plätze beim Bahnhof sowie die Plätze in der *Tiefgarage Landhaus* Park+Ride-Parkausweise als Tages-, Monats- oder Jahreskarten gelöst werden.

- Im *Dorf* (Turnhalle Dorf/Ochsen, alte Telefonzentrale und Hechtplatz) wird die Parkzeit auf drei Stunden beschränkt. Auf dem *Hechtplatz* fällt die Bewirtschaftung mit einer Parkuhr weg. Auch für diese Plätze können Tages- und Monatsbewilligungen gelöst werden.
- Eine Beschränkung der Parkzeit auf drei Stunden erfolgt auch für die gemeindeeigenen Plätze im *Stofel* (fünf Plätze entlang der Kantonsstrasse und acht Parkplätze bei der Pizzeria Panorama).

Das überarbeitete Parkierungskonzept wird der Kantonspolizei zur Genehmigung eingereicht und danach während 30 Tagen öffentlich aufgelegt. Über das Datum der Inkraftsetzung sowie über die Bezugsorte der Tages-, Monats- und Jahreskarten wird zu gegebener Zeit separat informiert. *gk.* ■

Die «Blaue Zone» vor dem Gemeindehaus bleibt. Foto: GL

Teilzonenplan «Scheibe» für Standort Migros-Provisorium

Um die Versorgung auch während den Umbauarbeiten zu gewährleisten, hat sich die Genossenschaft Migros Ostschweiz nach einem Provisoriums-Standort umgesehen. Sie einigte sich mit dem Grundeigentümer über die zeitlich limitierte Benützung der heute dem «Übrigen Gemeindegebiet» zugeteilten Bodenflächen. Nach dieser grundsätzlichen Übereinkunft wurden die dazugehörigen raumplanerischen Arbeiten eingeleitet und vorangetrieben, denn auch für ein zeitlich beschränktes Provisorium ist die Zuteilung zu einer Bauzone absolut erforderlich. Das dafür notwendige Planungsinstrument – der Teilzonenplan – liegt seit 24. Oktober während 30 Tagen auf der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Die Einzonung in die Gewerbezone GEI ist befristet; die automatische Rückzonung ins «Übrige Gemeindegebiet» erfolgt drei Jahre nach Inkrafttreten des Teilzonenplans, spätestens jedoch nach fünf Jahren und Ablauf einer Fristverlängerung von zwei Jah-

ren, welche der Gemeinderat bewilligen kann.

Aufgrund der Grösse der betroffenen Fläche kann die vorgesehene, befristete Zonenplanänderung nicht im vereinfachten Verfahren (ohne Abstimmung) durchgeführt werden. Die Abstimmung ist auf den 24. Februar 2008 geplant. *gk.* ■

Gemeinde unterstützt Ludothek

Der Gemeinderat hat im Juni 2007 beschlossen, die Ludothek ab 2008 – nebst dem Erlass des Mietzinses – mit einem jährlichen Beitrag von 12'000 Franken zu unterstützen. Über die Leistungserbringung der Gemeinde und der Ludothek wurde eine Vereinbarung abgeschlossen. Mit diesem Engagement leistet die Gemeinde einen weiteren Beitrag zu einem familienfreundlichen Dorf. *gk.* ■

Neue Einwohner/-innen

Alex und *Edith Bischof*, Alte Speicherstrasse 1039, zugezogen von Speicher; *Michael Becker*, Teufenerstrasse 190, Teufen (St. Gal-

len), zugezogen von Deutschland; *Michael Max Fischbach*, Teufenerstrasse 190, Teufen (St. Gallen), zugezogen von Deutschland; *Roman Kern*, Hauptstrasse 112, Niederteufen, zugezogen von Sulgen.

Leider wollte niemand den Wegzug publizieren, wie *Sandra Tanner*, Leiterin der Einwohnerkontrolle, mitteilt. *ek.* ■

Öffentliche Versammlung am 1. November

Im Hinblick auf die am 25. November stattfindende Abstimmung lädt der Gemeinderat zu einer öffentlichen Orientierungsversammlung am Donnerstag, 1. November, 19.30 Uhr, im Lindensaal ein.

Die Mitglieder des Gemeinderates informieren über die Abstimmungsvorlagen Baukredit Kunstrasen, Revision Feuerchutzreglement und den Vorschlag 2008.

Zusätzlich wird an der öffentlichen Versammlung über die überarbeiteten Gemeinde- und Altersleitbilder sowie die laufenden Arbeiten der Inventarisierung der Ortsbild-Schutzgegenstände informiert. *gk.*

Gemeindeleitbild 2007–2011 aktualisiert

Die Leitsätze legen für Gemeinderat und Verwaltung die Stossrichtung für die zukünftige Entwicklung fest.

Das überarbeitete und aktualisierte Leitbild erläutert die Absichten und Ziele des Gemeinderates und seiner Kommissionen für

Fahnen schmuck entfernt

Die erstmalige Beflaggung der Hauptverkehrsachse während der Sommerzeit hat zu vielen positiven Reaktionen geführt. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausstellung «strafen» wurde der Fahnen schmuck durch die Mitarbeiter des Bauamtes für dieses Jahr wieder abgenommen und wird bis zum nächsten Frühjahr eingelagert.

Die Volkswirtschaftskommission wird auch im nächsten Jahr das Dorf wieder mit Fahnen schmücken. Eine umfängliche Beflaggung wie dieses Jahr ist für grössere Festanlässe – u.a. am 1. August oder an Festanlässe von Teufner Vereinen – vorgesehen. Während der übrigen Zeit werden die Besucher der Gemeinde Teufen mit je einem Fahnenatz an den Dorfeingängen und am Dorfplatz begrüsst. *gk.*

die laufende Amtsperiode. Die im Jahre 2004 von über 50 Einwohnerinnen und Einwohnern erarbeiteten Leitsätze sind nach wie vor aktuell und haben auch weiterhin Gültigkeit. Bei den konkreten Zielen und Umsetzungsmassnahmen wurden Anpassungen vorgenommen.

Die Leitsätze legen für Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung die Stossrichtung für die zukünftige Entwicklung fest. Mit den Zielen und Massnahmen werden die einzelnen Schritte näher definiert und zeitlich terminiert. Wie bereits im vorangehenden Leitbild wird der Gemeinderat mindestens drei Mal innerhalb der Legislaturperiode über den

Das Titelbild des Leitbildes zeigt diese Dorfansicht von Teufen. Foto: GL

Stand der Arbeiten und die Zielerreichung informieren und Rechenschaft ablegen.

Der Versand des neuen Leitbilds erfolgte Ende Oktober in alle Haushaltungen und wird an der öffentlichen Orientierungsversammlung am 1. November, 19.30 Uhr im Lindensaal, vorgestellt. *gk.*

Auch das Altersleitbild wurde überarbeitet

Im «neuen» Altersleitbild bilden vier Leitsätze die Basis für konkrete Entwicklungsschritte und Massnahmen.

Bereits seit 1996 verfügt die Gemeinde Teufen über ein Altersleitbild. Basierend darauf wurde im Jahr 2000 ein Betriebs- und Raumkonzept für die stationäre Alterspflege erarbeitet und das neue Alterszentrum geplant.

Fundierte Meinungsbildung

Im September 2006 beschloss der Gemeinderat die Bildung einer Arbeitsgruppe aus verschiedenen Körperschaften der Gemeinde. Einbezogen wurden die Heimkommission, Spitex, Kirchgemeinden, Heime, Alterssiedlung und Vertreter und Vertreterinnen der Bevölkerung. Die Arbeitsgruppe erhielt den Auftrag, das Leitbild zu prüfen und zu aktualisieren. Die Arbeitsgruppe hat sich in sieben halbtägigen Workshops unter externer Leitung mit «Alt werden in Teufen» auseinandergesetzt und verschiedenste Aspekte beleuchtet. Am 8. Februar 2007 wurden die Anliegen der Bevölkerung an

einer gut besuchten öffentlichen Veranstaltung in die Leitbildarbeit integriert.

Selbständigkeit und Lebensqualität

Im «neuen» Altersleitbild bilden vier Leitsätze die Basis für konkrete Entwicklungsschritte und Massnahmen. Im Zentrum stehen Angebote zu Wohnen und Leben im Alter. Diese sollen allen bekannt und für alle zugänglich sein.

Wichtig ist auch eine selbständige Lebensführung. Durch geeignete Massnahmen und Angebote wird die Basis geschaffen, in Selbständigkeit alt zu werden. Ein Leitsatz beginnt mit den Worten «Lebensqualität ist in Teufen ein Begriff». Diese basiert auf einer Kultur der Begegnung und des Austausches, der einmaligen Lage und einer gut ausgebauten Pflege und Betreuung. Im Bereich Alter setzt die Gemeinde bewusst auf eine breite Trägerschaft. Private

Initiative soll durch das Schaffen günstiger Rahmenbedingungen ernst genommen werden.

Das Altersleitbild wurde Ende Oktober in alle Haushaltungen versandt und wird an der öffentlichen Versammlung am 1. November erläutert. *gk.*

Anpassung der Altersheim-Tarife

Die vergangenen Jahresabschlüsse haben gezeigt, dass der Betriebsaufwand von den Bewohnern der Altersheime nicht kostendeckend getragen werden kann. Die Einnahmen der Pensionäre konnten den Betriebsaufwand nicht mehr decken. Der Gemeinderat hat deshalb ein Massnahmenpaket beschlossen, um das angestrebte Gleichgewicht wieder herzustellen. Per 1. Januar 2008 werden die Pensionspreise massvoll u.a. auch der Teuerung angepasst und der Besapunkt wird um 20 Rappen erhöht. Alle Pensionäre wurden über diese Änderungen schriftlich informiert. *gk.*

Breitgefächertes Freizeitangebot kennengelernt

An der gut besuchten Begrüssung der Neuzugezogenen im Klötzlikeller haben sich auch einige Dorfvereine vorgestellt.

70 «neue» Teufner und Teufnerinnen und ein Dutzend Kinder sowie etwa 30 «Alteingesessene» sind der Einladung der Gemeinde zur diesjährigen Neuzuzüger-Begrüssung am 23. Oktober im Klötzlikeller gefolgt.

Gemeindepräsident *Gerhard Frey* zeigte sich erfreut über den grossen Aufmarsch und stellte die – trotz Stadtnähe eigenständige – Gemeinde vor. Neben tagesaktuellen

Informationen standen das breitgefächerte Freizeit- und Erholungsangebot von Teufen im Mittelpunkt seiner Ausführungen.

Eingebettet in musikalische Darbietungen der «Harmonie» präsentierten sich fünf aktive Dorfvereine und warben auf sympathische Weise um Mitglieder: die Harmoniemusik, der Turnverein, der Blauring, der FC Teufen und der Dörrverein.

Nach den ausführlichen Informationen folgte der gesellige Teil, an dem auch sieben von neun Gemeinderäte anwesend waren. Am reichhaltigen Buffet der Dorfbäckerei Koller erlabten sich die Gäste mit Speis und Trank. Neuzugezogene und Alteingesessene kamen sich näher. In Gesprächen lernte man sich gegenseitig kennen und erlebte einen «neuen Dorfgeist». *GL*

Angestellte der Gemeinde verwöhnten die Gäste am reichhaltigen Buffet. Jung und Alt lernte sich und die Gemeinde näher kennen. Fotos: GL

Handänderungen im Juli, 1. Teil

Schreier-Sigg Rosmarie, Teufen, an Stuck-Farell Matthias, Teufen:

Grundstück Nr. 1936, 935 m², Plan Nr. 20, Schützenbergstrasse, Wohnhaus Vers. Nr. 2108, Schützenbergstrasse 9, Gartenanlage, Wasserbecken, übrige befestigte Fläche.

Cayimo AG, Trogen, an Brenner Susanna, Teufen:

Grundstück Nr. 11154, Plan Nr. 28/29, Grünaustrasse 5, 2^{1/2}-Zimmer-Wohnung Nr. 5.111 im Erdgeschoss links, ¹⁰³/₁₀₀₀ Miteigentum an Grundstück Nr. 2468.

Vogt Hugo, St. Gallen, an Büsser

Peter, Niderteufen; Romer Cornelia, Niderteufen:

Grundstück Nr. 1774, 512 m², Plan Nr. 9, Cholgadenstrasse, Wohnhaus Vers. Nr. 2013, Cholgadenstrasse 6 A, Weg, Gartenanlage; Grundstück Nr. 1820, 36 m², Plan Nr. 9, Cholgadenstrasse, Ga-

rage Vers. Nr. 2025, Cholgadenstrasse, übrige befestigte Fläche.

Facincani Mario Erben, St. Gallen, an Grüter-Axthammer Markus, St. Gallen; Grüter-Axthammer Alexandra, St. Gallen:

Grundstück Nr. 2492, 270 m², Plan Nr. 8, Rütiholzstrasse, Wiese, Weide; Grundstück Nr. 2493, 333 m², Plan Nr. 8, Rütiholzstrasse, Wiese, Weide, fließendes Gewässer.

immoFAIR AR AG, Waldstatt, an Rohner Margrit, Zürich:

Grundstück Nr. 11070, Plan Nr. 28/29, Grünaustrasse 8, 3^{1/2}-Zimmer-Maisonette-Wohnung Nr. 8.132, im 2. Ober-/Dachgeschoss rechts, ¹⁵⁹/₁₀₀₀ Miteigentum an Grundstück Nr. 2469.

Göpfert Kurt Erben, Niderteufen, an Göpfert Aldo, Niderteufen:

Grundstück Nr. 633, 551 m², Plan Nr. 16, Steinerstrasse, Wohnhaus Vers. Nr. 756, Steinerstr., Gartenanlage, übrige befestigte Fläche.

Gba.

Bald kein Land mehr für Kühe: Baugelände an der Fadenrainstrasse. Foto: GL

Kunst im Alterszentrum: fünf Künstler eingeladen

Die eingereichten Arbeiten werden Mitte November juriiert und in einer Ausstellung ausführlich vorgestellt.

Der Kunst soll im neuen Alterszentrum ein bedeutender Platz eingeräumt werden. Mit der so genannten «Kunst am Bau» wird ein Künstler nach seinen Ideen Teile des Innern des Neubaus und eventuell des Aussenbereichs gestalten. Eingeladen wurden die Kunstschaenden Karin Bühler, Vera Marke, Emanuel Geisser, Reto Leibundgut und Stöckerselig. Verantwortlich für die Organisation des Wettbewerbs ist der Kunsthistoriker Fabian Meier aus Arbon (vgl. Kästchen).

Voraussetzung für die Entfaltung des Menschen in seinem Lebensraum ist die Schaffung einer Umgebung, die seine Phantasie anregt und ihm die Identifikation mit dem Ort seiner Tätigkeiten und Aufenthaltes ermöglicht. Nebst der Architektur soll auch die Kunst Anregungen zu schöpferischem Denken und Handeln geben.

Kein Konflikt

Im Zusammenhang mit der Kunstförderung folgen bereits seit langem viele Gemeinden, Kantone und die Eidgenossenschaft der Empfehlung des Bundesamtes für Kultur, einen gewissen Betrag für eine künstlerische Gestaltung zu budgetieren. Für das neue Alterszentrum sind das rund 170'000 Franken. Nach Kunst am Bau beim Schulhaus Landhaus sollen jetzt auch Teile des neuen Alterszentrums künstlerisch gestaltet werden. Ein Konflikt mit dem Architekten des Neubaus wird es nicht geben, denn laut Fabian Meier freuen sich künstlerisch oder gestalterisch arbeitende Architekten meist über den Dialog, die Reaktionen oder die Resonanz anderer. Im Fall des Neubaus in Teufen sei der Architekt zudem Mitglied der Jury und habe das Wettbewerbsverfahren, die Ausschreibung und die Auswahl der Projekte mitbestimmen können. Eine auch für ihn passende und angemessene Vermischung von Architektur und Kunst sei damit wohl gesichert.

Zur Person

Fabian Meier, Kunsthistoriker, geb. 1964, stammt aus Bern. Er lebt seit vier Jahren in Horn und arbeitet als Kurator in der Kunsthalle Arbon. Meier war während zwei Jahren unter der Leitung von Martin Heller an der Expo 02 in Biel tätig.

Kunst für alle

Für Kunst am Bau steht nicht der gesamte Raum des Alterszentrums zur Verfügung. Die Jury hat verschiedene Zonen bestimmt, u.a. den Eingangsbereich, da dieser allen Bewohnern, Besuchern und Benutzern zugänglich ist. Hier wird Kunst im Alterszentrum von allen gesehen. Zur Bespielung kommen zudem verschiedene Wände, Treppenhäuser und der Aussenbereich in Frage. Es steht den Künstlern jedoch frei, welche Zonen sie nützen wollen. Zudem gibt es Einschränkungen infolge des Baufortschrittes, betont Meier: «Je früher man beginnt, umso grösser sind die Freiheiten. Dort, wo das Material bereits bestellt und die Ausführungsarbeiten bereits vergeben sind, können keine weitere Gestaltungen eingefügt werden.»

Künstlerische Freiheit

Über Kunstwerke gehen die Ansichten vielfach auseinander. Die Gefahr, dass die künstlerische Gestaltung beim Alterszentrum zu grossen Meinungsverschiedenheiten führt, schätzt Meier als gering ein. Auch von einer Beschneidung der künstlerischen Freiheit will er nichts wissen. Nach seinen Erfahrungen wissen die Künstler bestens, dass sie bei einem solchen Wettbewerb weniger Freiheiten haben als beim unabhängigen Arbeiten im Atelier. Was hier im neuen Alterszentrum gemacht wird, müsse den An-

Ausstellung der Projekte

Die Ausstellung der fünf Projekte findet im Dachgeschoss des Alterszentrums Gremm statt. Öffnungszeiten: Freitag, 16. November, 17–20 Uhr; Samstag, 17. November, 10–12 Uhr. Preisverleihung: Das Siegerprojekt wird am 16. November um 17.30 Uhr in der Ausstellung ausführlich vorgestellt.

forderungen bezüglich Funktion, Bewohnern, Sicherheit und Repräsentation genügen.

Am 16. November wird von einer Jury jener Künstler bestimmt, welcher sein Projekt «Kunst am Bau» verwirklichen darf. Nicht nur Fabian Meier ist auf die Lösungen gespannt. Auch die zukünftigen Bewohner und Besucher dürften dies sein. Schliesslich soll die Kunst die Phantasie anregen und zum schöpferischem Denken und Handeln verleiten. Richard Fischbacher

Der Autor ist im Zusammenhang mit dem neuen Alterszentrum von den Behörden für die Öffentlichkeitsarbeit bestimmt worden. ■

Wie Kunst am Bau aussehen könnte: Ausschnitt «Blumen» aus einem Entwurf zu einer farbigen Intarsie für den Innenraum von Reto Leibundgut.

Foto: zVg.

wo gömmer ane ...

Anker Teufen

Samstag, 17. November 2007, 19.00 Uhr

SÜDTIROL grüsst STEIERMARK

4 GANG MENU
MIT MUSIKALISCHER UNTERHALTUNG
CHF 49.50

Weihnachten 25.12. und 26.12.2007
Weihnachtsmenu ab 12.00 Uhr

Silvester 31.12.2007 ganztägig geöffnet
Ab 20.00 Uhr 6 Gang Menu

Reservierungen werden ab sofort entgegengenommen!

Dorf 10 • 9053 Teufen
Telefon 071 333 13 45

Weihnachtsausstellung

Mit leuchtenden, warmen Farben möchten wir Sie in die Weihnachtszeit begleiten und Ihnen das Christus-Licht näher bringen.

Erfreuen Sie sich an sinnlichen, wohltuenden Farben und Düften und teilen Sie mit uns eine besinnliche Adventszeit.

Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Ihren Besuch.

Freitag	23. November	17.00 – 21.00 Uhr
Samstag	24. November	10.00 – 19.00 Uhr
Sonntag	25. November	10.00 – 16.00 Uhr

Blumen Aphrodisia
mit Team

Blumen Aphrodisia

Blütendüfte und Erdenzauber

Hauptstrasse 21
9053 Teufen
Tel. 071 333 52 53

Restaurant, Bäckerei, Konditorei GEMSLI
Speicherstrasse 38, CH-9053 Teufen
Tel. 071 333 11 44, Fax 071 333 11 38
E-Mail: conf.zimmermann@bluewin.ch

Teufen

GEMSLI

**Samstag und Sonntag
15. + 16. Dezember 2007
Weihnachtsausstellung im Gemsli**

Feines aus unserer Backstube

★ Pralines	★ Spezial Schwarzwälder
★ Appenzeller Biber	★ «Gemsli» Nussgipfel
★ Tuiles au caramel	★ Saisonale Süßigkeiten

Auf Ihren Besuch freuen sich Albert und Rita Sturzenegger

Speiserestaurant
Hotel

Ochsen

CH 9053 Teufen AR
Offen: Mo – Sa
Sonntag geschlossen

Telefon + Fax 071 333 21 88
info@ochsen-teufen.ch
www.ochsen-teufen.ch

*Wir empfehlen uns für die gute Küche!
Unser neuer Küchenchef Rolf Bollhalder
verwöhnt sie gerne mit seinen Kreationen.*

**Anker Teufen Klaus- und Weihnachtsfeier
Schon geplant??**

Für Ihre Feier stehen wir Ihnen von Montag bis Sonntag zur Verfügung

Dorf 10, 9053 Teufen
Tel. 071 333 13 45

KUPFERSCHMID
Gärtnerei
Friedhofgärtnerei
9053 Teufen, Bächlistr. 9
071 333 11 51

Totalausverkauf im November

Nochmals herzlichen Dank für Ihre langjährige Treue

SpeiseRestaurant Spycher-Stöbli
s'häämelig Spiis-Reschteräntli
gad i erem Nochbuurdorf
Sönd Willkomm

Béatrice und Werner Tobler, Hauptstr. 28, 9042 Speicher
Do-Mo 11:30-14:00 und ab 17:30 / Di und Mi Ruhetag
Tel. 071 344 15 77 / www.spycherstoebli.ch

Aus Altersgründen **zu verkaufen:**
sehr gut erhaltene
Hammond-Orgel YAMAHA
inkl. Sitzbank und 25 Notenhefte
(Neupreis Fr. 3900.–)

Tel. 071 333 13 63

NUR Fr. 800.–

Auseinandersetzung in grafischer Schönheit

Margrit Walser-Hohl hat das Neujahrsblatt 2008 geschaffen. – Präsentation am 1. Dezember im «baradies».

Sepp Zurmühle

Ein herrlich warmer Oktoberabend: Die gelb-orange Sonne sinkt am Horizont und beleuchtet die Rückseite des ehemaligen Restaurants Reservoir in der Wellenrüti (vgl. «Tüüfner Poscht» Juni 2007, Seite 23). Dort hinauf zum langgezogenen Doppelgiebelhaus ist Margrit Walser gekommen, um einmal mehr Abschied zu nehmen vom Sujet ihres Neujahrsblattes.

Veränderungen des eigenen Dorfs

Trotz freier Themenwahl wollte Margrit Walser ein Blatt mit direktem Bezug zum Leben in Teufen machen. «Zahlreiche Veränderungen im Dorf machten mir persönlich Bauchweh. So begann ich mich intensiv mit Gebäuden, Baustellen und allgemeinen Veränderungen des Dorfbildes zu beschäftigen.»

An Kursen der Gewerbeschule St. Gallen hat Margrit Walser bei Karl Fürer und Claudia Züllig den Weg zum Malen gefunden. Temperamentvoll schildert sie ihr Arbeiten mit Papier und Pinsel: «Eigentlich male ich spontane Bilder, sozusagen 'Wegwerfbilder', nie mit dem Ziel, sie einzurahmen. Malen ist für mich befreiend, eine mit Musik vergleichbare Ausdrucksform. Ich komme meistens singend und pfeifend vom Malen heim. Meine Bilder sind 'Blätter auf dem Weg', die meisten auf billigem Packpapier

Margrit Walser «hinter» dem ehemaligen Restaurant Reservoir in der Wellenrüti. Foto: SZ

oder Karton. Ich arbeite liebend gerne mit Ölfarben und breiten Pinseln, denn damit kann ich schnell und grosszügig malen. Umso schwerer ist es mir gefallen, eine grafische Lösung zu finden, die sich für den Druck besser eignet.»

Leben und Identität im Dorf

Diese Themen beschäftigten die Mutter von drei erwachsenen Söhnen seit vielen Jahren. Schon seit 1973 wohnt sie in Teufen, davon 25 Jahre in einem alten Appenzellerhaus, dessen Qualitäten sie trotz aller Nachteile nicht missen möchte. Für sie hat Lebensqualität und Identität viel mit Geborgenheit zu tun, also mit «daheim sein», mit «Wurzeln haben». Deshalb kann sie nicht verstehen, warum die reiche Gemeinde Teufen das Doppelhaus in der Wellenrüti verkauft und zum Abbruch freigegeben hat. «Wenn nur ein oder zwei Menschen aufgrund des Neujahrsblattes 2008 den Weg hier hinauf zur Wellenrüti finden, die Ausstrahlung des alten Hauses, die Kraft des Ortes oder das

Das Neujahrsblatt 2008 von Margrit Walser.

Wohlgefühl auf der Schaukel unter der Linde spüren können, dann hat meine Arbeit schon Sinn gemacht», meint Margrit Walser, und ihre Trauer über den Verlust dieses Kulturgutes ist deutlich spürbar. Für sie geht mit dem ehemaligen Restaurant Reservoir nicht nur ein altes Haus, sondern ein grosses Stück Identität und Kultur unseres Dorfes für immer verloren.

Margrit Walser hat es geschafft, ihr Bedauern in schlichter grafischer Schönheit zum Ausdruck zu bringen. ■

Präsentation

Das Neujahrsblatt 2008 wird am Samstag, 1. Dezember, um 11 Uhr, im «baradies», Engelgasse, in Anwesenheit von Margit Walser-Hohl vorgestellt.

Hanspeter Spörri bereichert die Präsentation mit eigenen Gedanken.

Ein Exemplar kostet wie gewohnt 100 Franken.

Wettbewerb Berit Klinik

vom nationalen Spitaltag 2007/www.beritklinik.ch

Wo steht die Berit Klinik? Die Berit Klinik ist ein?

- **Niederteufen**
- **privates Spital**

Die Berit Klinik nimmt nur privatversicherte Patienten?

- **Stimmt nicht**

Welche Disziplin wird an der Berit Klinik **nicht** operiert?

- **Herzchirurgie**

In der Berit Klinik gibt es eine Praxis für Gynäkologie?

- **Stimmt**

In der Berit Klinik kann man sich gratis beraten lassen bezüglich einer Behandlung mit Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM)?

- **Stimmt**

Das Restaurant in der Berit Klinik ist?

- **Öffentlich**

Die Berit Klinik verfügt über ein Therapiebad, dass auch öffentlich genutzt werden kann?

- **Stimmt**

Die Gewinner:

1. Preis **Frau Anita Kast**, Vordergasse 16, 8200 Schaffhausen
Mittagessen in der Berit Klinik für zwei Personen
im Wert von 100 Franken
2. Preis **Sybille Altherr**, Speicherstrasse 11, 9053 Teufen
2 Gutscheine für eine Tuina Massage
(Traditionelle Chinesische Medizin in der Berit Klinik)
3. Preis **Gmür Theres**, Steinerstrasse, 9052 Niederteufen
2 Gratiseintritte ins Berit Therapiebad

Wir gratulieren recht herzlich und danken allen Beteiligten für das Interesse an unserer Klinik.

Hüten APPENZELL

Tel. 071 787 14 38
www.autoreisen-hirn.ch

FERIEN & REISEN 2008

- 03.03. 13 Tage **Kurferien in Abano**
- 08.03. 8 Tage **Kurferien in Abano**
- 23.03. 12 Tage **Sizilien – Malta «Der Kleinstaat im Mittelmeer»**
- 06.04. 7 Tage **Lourdes «Pfarreiwallfahrt Appenzell»**
- 28.04. 6 Tage **Assisi «Auf den Spuren des Hl. Franziskus»**
- 19.05. 5 Tage **Salzkammergut «Fuschl am See»**
- 02.06. 5 Tage **Ferien in Kärnten «Weissensee»**
- 22.06. 6 Tage **Unbekanntes Deutschland «Dresden-Spreewald etc.»**
- 08.07. 3 Tage **Rund um den Mont Blanc**
- 19.07. 13 Tage **Rumänien «Siebenbürgen-Schwarzes Meer»**
- 15.08. 3 Tage **Dolomiten-Südtirol**
- 02.09. 3 Tage **Saas Fee «6 Pässe-Fahrt»**
- 28.09. 6 Tage **Herbstfahrt in die Toskana «Insel Elba etc.»**
- 18.10. 2 Tage **Saisonschlussfahrt «Schwarzwald»**
- 06.12. 4 Tage **Christkindelmarkt in Erfurt**

Bitte verlangen Sie das Reiseprogramm!

RS

RAYMOND SCHÖNHOLZER

**Maurer- und Verputzarbeiten
Renovationen und Betonsanierungen
Instandstellungsarbeiten**

Tel. 071 333 28 27 Mobile 079 621 44 66

Weirden 7, 9062 Lustmühle

Planen Sie eine Neumöblierung?

Ihr Spezialist in Ihrer
Region. Nach Mass,
aus eigener Fertigung.

Tisch in Nussbaum
mit Chromeinlage

**SCHREINEREI
BOCK**

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70
Internet www.bock.ch

carrosseriehaefliger

www.carrosseriehaefliger.ch

Spenglerei

Tuning

Lackiererei

Glasreparaturen

Finishing

carrosserie haefliger AG | Wies 24 | CH-9042 Speicher | Tel: +41 (0)71 344 24 48 | Fax: +41 (0)71 344 26 26

Eintauchen in andere Welten, andere Leben

Das Team der Bibliothek stellt aus der Flut der Neuerscheinungen lesenswerte Romane vor.

Bücher bringen durch Geschichten die Welt in unsere Wohnzimmer. Sie lassen uns auf angenehme Weise teilnehmen an den Erfahrungen anderer Menschen. Im Herbst sind die Tische reich gedeckt mit Neuerscheinungen, und auch in der Bibliothek gibt es viel zu entdecken. Mit der Vorstellung einiger Bücherhäppchen möchte das Bibliotheksteam Ihren Lese-Appetit anregen.

Eine Frage der Zeit

Alex Capus (Knaus)

Afrika 1913: Drei deutsche Werftarbeiter transportieren ein Schiff in Einzelteilen im Auftrag des Kaisers nach Deutsch-Ostafrika zum Tanganikasee südlich des Kilimandscharo. Gleich-

zeitig transportieren Briten Kanonenboote ebenfalls nach Afrika. Der Erste Weltkrieg bricht aus. Keiner der Protagonisten will, aber jeder muss Krieg führen. Das Buch ist unterhaltsam geschrieben und geschichtlich fundiert. Kraftvoll und unpräzise erzählt Capus eine ganz unglaubliche, doch wahre Geschichte, in der es um die alte Frage geht, wie man unter der Macht der Umstände ein Leben in Anstand und Würde führen kann.

Karin Zraggen

Das Verlangen nach Liebe

Hanns-Josef Ortheil (Luchterhand)

Gibt es sie wirklich, die perfekte Liebe? Der Konzertpianist Johannes und die Kunsthistorikerin Judith begegnen sich nach 18-jähriger Trennung zufällig wieder in Zürich. Vom ersten Moment an spüren sie beide die

wiederaufkeimende Liebe, die sie einst zum unzertrennlichen Paar gemacht hat. Sie erzählen sich von ihren Leben und staunen immer wieder, wie vertraut sie sich nach all den Jahren sind.

Der Roman spielt vor der Kulisse Zürichs und ist für alle geeignet, die klassische Musik und Kunst mögen. Ruth Zarro

Miranda

Margaret Forster (Arche)

Die achtzehnjährige Miranda kommt bei einem Segelunfall ums Leben und lässt ihre Zwillingsschwester, ihren Bruder und die Eltern in grosser Trauer zurück. Margaret Forster zeichnet aus dem Blickwinkel der Mutter

auf, wie unterschiedlich die einzelnen Familienmitglieder mit ihrer Verzweiflung umgehen, wie die Ehe der Eltern zerbricht und alle sich neu finden müssen in ihrem Leben nach diesem einschneidenden Ereignis. Ein berührender Familienroman der grossen englischen Erzählerin. Esther Gähler

Das Haus an der Moschee

Abdolah Kader (Claassen)

Im alten Haus, angebaut direkt an die Moschee der iranischen Stadt Senedjan, leben Kaufleute und Imame mit ihren Familien. Ihr Oberhaupt ist der Teppichhändler Aga Djan, der fürsorglich über Haus und Moschee wacht. Als sich der

Widerstand gegen das korrupte Regime des Schahs verstärkt, wird auch die Harmonie in Aga Djans Gemeinschaft durch Khomeini-Anhänger brutal zerstört. Familienmitglieder und Freunde werden ermordet, ins Exil gezwungen oder werden zu Fundamentalisten. Berührende Familiengeschichte aus dem Iran. Margrit Walti

Sturm

Nicholas Shakespeare (mare)

Dieser Roman entführt den Leser in eine fremde Welt und lässt ihn tief in die Seelen der Protagonisten schauen. Erzählt wird die Liebesgeschichte zweier Menschen, die beide in ihrer Jugend vom Schicksal

hart getroffen wurden. Alex verliert mit

zwölf Jahren seine Eltern durch einen Verkehrsunfall und Merridy ihren Bruder auf mysteriöse Weise. Die beiden heiraten und führen ein ruhiges Leben auf der elterlichen Farm von Alex. Ein plötzlich aufkommender Sturm, bei dem die beiden einen Jugendlichen retten, verändert ihr Leben, konfrontiert sie mit eingegangenen Kompromissen, fatalen Lebenslügen und ihren unerfüllten Wünschen. Monika Rupp

Das Schweigen

Jan Costin Wagner (Eichborn)

Ein nie aufgeklärter Sexualmord und eine verschwundene Vierzehnjährige stehen im Mittelpunkt der Ermittlungen des finnischen Kommissars. Durch Medienberichte aufgerüttelt, gerät

der Mitwisser des damaligen Täters in eine Krise. Die lang verdrängte Schuld lässt ihn ausrasten. Psychologisch einfühlsam besticht dieser Krimi durch das Porträt eines pädophilen Familienvaters und eines melancholischen Kommissars, der durch den Verlust seiner Frau weiss, was Loslassen bedeutet. Irene Moesch

Mobbing

Annette Pehnt (Piper)

Es beginnt mit einer Kündigung. «Das war's», sagt Joachim zu seiner Frau am Küchentisch. Monatslang ist er von seiner neuen Chefin gemobbt worden, nun darf der Familienvater von einem Tag auf den anderen nicht

mehr an seinen Arbeitsplatz zurück. Nach und nach wird das Verhältnis des Paares in den Strudel von Missverständnis, Misstrauen und Schweigen hineingezogen. Mit unerbittlicher Genauigkeit beschreibt die Autorin das langsame Auseinanderbrechen der Partnerschaft und geht den Zerrüttungen nach, zu denen eine plötzliche Arbeitslosigkeit mitten im Leben führen kann. Erika Preisig

Ort der Stille: 130 Jahre Friedhof im Bächli

Der idyllisch gelegene «Gottesacker» präsentiert sich als gepflegte, parkähnliche Anlage am südlichen Dorfrand.

Prächtige Bäume und Sträucher prägen die gepflegte, parkähnliche Anlage.

Ein Ort der Stille und der Besinnung.

Friedhof vor der «Einsamkeit».

Stilles Jubiläum: Vor 130 Jahren wurde der heutige Teufner Friedhof im Bächli eingeweiht. Zuvor war der «Gottesacker» im Unteren Hörli angelegt (1841–1876).

Wie wir von Historiker *Thomas Fuchs* weiter in Erfahrung bringen konnten, wurde 1479 die erste Kirche mit angrenzender «lichlegi» (Friedhof) erbaut. Eine ausserordentliche Kirchhöri sprach sich 1840 für die Verlegung des Friedhofs auf die Wiese unterhalb der Wirtschaft zur Taube (Unteres Hörli) aus. Ende Januar 1841 wurde der 21'000 Quadratschuh umfassende Friedhof eröffnet.

1876/77 erfolgte die Verlegung des Friedhofs auf die «Armenhausliegenschaft» im Bächli, dem heutigen Standort. Die neue, 60'000 Quadratfuss umfassende Anlage wurde 1877 eingeweiht. 1912 folgte eine Erweiterung, 1955–1960 eine etappenweise Neugestaltung des Friedhofs.

1964/65 wurde der Neubau des *Friedhofgebäudes* realisiert, das 1995/96 erstmals saniert wurde. Dabei hat der still und schlicht gestaltete Raum dank lichten Farbenfenstern des in der Lustmühle aufgewachsenen und heute in Niederteufen lebenden Glasmalers *Pascal Engeler* (1970) eine würdevolle Ausstrahlung erhalten.

1978 ist im Zentrum des Friedhofs ein gepflegtes *Gemeinschaftsgrab* geschaffen worden. Die Stimmbürger von Teufen haben sich an einer Volksabstimmung für diese neue Einrichtung *ohne Namensbeschriftung* ausgesprochen.

Heute bietet der Friedhof im Bächli rund 1000 Plätze für Erdbestattungen, Familiengräber und Urnengräber. Trotz übersichtlicher Einteilung der Gräber kann sich der Besucher auf dem «Gottesacker» leicht «verirren». Eine Informationstafel mit der Aufzeichnung der verschiedenen Grabfelder nach Todesjahren könnte hilfreich sein, die Orientierung zu finden.

An Allerheiligen/Allerseelen wird der gepflegte, parkähnlich angelegte Friedhof mit den blumengeschmückten Gräbern und der herbstlich bunten Pflanzenwelt wieder Begegnungsort zahlreicher Trauernder sein, die ihrer verstorbenen Angehörigen und Freunden gedenken. *Bildbericht: Gabi Lutz* ■

1995/96 wurden im Friedhofgebäude die prächtigen Glasfenster des Teufner Glasmalers Pascal Engeler angebracht; rechts eine Aussenansicht.

1978 sprach sich die Einwohnergemeinde für die Schaffung des Gemeinschaftsgrabes ohne Namensbeschriftung aus.

Auf einer Tuschzeichnung von 1841 zeigt Johann Ulrich Fitzli die eben neu angelegte Friedhofanlage unterhalb der Kirche. Bild: Gemeinde

Persönliche Darstellungen auf den Grabsteinen erinnern an das Leben der hier zur Ruhe gebetteten Verstorbenen.

dynamic
center

zentrum für
physiotherapie, ergonomie
und naturheilkunde

Neu im Gebäude der Klinik Teufen
Landhausstrasse 1 B, 9053 Teufen

Wir begrüßen im Team
Frau Monika Hauri
kant. appr. Heilpraktikerin
Ihre Partnerin für Spagyrik,
Phytotherapie, Ausleitverfahren
und Gesundheitsfragen

landhausstrasse, 9053 teufen
telefon +41 71 790 02 05
telefax +41 71 790 02 06
info@dynamic-center.ch
www.dynamic-center.ch

111
Jahre

**BAZAR
HERSCHE**
seit 1896

- Tel.-Fax-Mail-Bestellservice
- liebevolle Geschenkpakete
- Hauslieferdienst
- Postversand
- Reparatur-Service

Das Geschäftshaus
für

Weihnachtschmuck - Adventskalender
Spielwaren - Geschenkartikel
Papeterie - Bürobedarf
Lederwaren - Schirme
Festartikel - Feuerwerk

CH-9050 Appenzell
Poststrasse 2
Telefon 071 787 13 62
Telefax 071 787 51 62
www.bazar.hersche.ch
E-Mail: info@bazar-hersche.ch

Sonntags geöffnet
von 11.00-17.00 Uhr

**TREFFEN SIE EINEN KLUGEN ENTSCHEID
FÜR IHR SELBSTBESTIMMTES WOHNEN**

Wohnen im HOF SPEICHER. Ein visionäres Projekt mit attraktivem Angebot. Restaurant
AGLIO E OLIO mit Spitzenküche. Museum für Lebensgeschichten. Erreichbarkeit, Versorgung,
Sicherheit, Naherholungsmöglichkeiten. Teilhabe am Puls des Lebens. 34 Wohnungen,
geräumig, hell, mit schönen Balkonen oder Terrassen. Pflegezentrum mit integrierter Demenz-
station. Optimal auch für behinderte Menschen.

HOF SPEICHER
Zaun 5-7 | 9042 Speicher

Tel. 071 343 80 80
Fax 071 343 80 81

info@hof-speicher.ch
www.hof-speicher.ch

HOF
SPEICHER
IM APPENZELLERLAND

Christian Kupferschmid, Friedhofverschönerer

Seit 34 Jahren pflegt der Friedhofgärtner den Teufner «Gottesacker»; in seiner Gärtnerei gedeihen prächtige Pflanzen.

Gäbi Lutz

Seit bald 35 Jahren pflegt Friedhofgärtner *Christian Kupferschmid* den idyllisch gelegenen Friedhof in Teufen. Es ist sein Verdienst, dass die Gräber während allen Jahreszeiten mit Blumen und passenden Pflanzen verschönert werden.

Friedhofgärtner...

Besonders auf Allerheiligen/Allerseelen am 1./2. November hatte er zusammen mit seinen Mitarbeitern alle Hände voll zu tun: Jedes Grab, das nicht von Angehörigen gepflegt wird, wurde mit Stiefmütterli, Bellis und Vergissmeinnicht bepflanzt. Auf Wunsch der Hinterbliebenen setzt Christian Kupferschmid auch Erika und deckt das Grab mit verschiedenem «Chrääs» ab. Gleichzeitig werden Osterglocken- und Tulpenzwiebeln für den kommenden Frühling gesteckt. Christian Kupferschmid ist von der Gemeinde Teufen mit der Pflege des Friedhofs beauftragt.

Allerheiligen / Allerseelen

An Allerheiligen (1. November) gedenken vor allem die römisch-katholischen Christen allen ihren Heiligen. In vielen «katholischen Kantonen» ist Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag.

Tags darauf wird der Allerseelentag begangen, seit Jahrhunderten Gedenk- und Gebetstag für die Verstorbenen. Auf blumengeschmückten Grabhügeln sollen kleine flackernde Grablichter liebe Erinnerungen an die Verstorbenen zum Ausdruck bringen.

Jährliche Gedenktage für Verstorbene – ob Märtyrer, Heilige oder «Normalsterbliche» – gab es bereits im antiken Christentum.

Seit dem 19. Jahrhundert feiern auch die Protestanten ihren «Totensonntag», auch Ewigkeitssonntag genannt. Dieser wird am letzten Sonntag im Kirchenjahr gefeiert, bevor mit dem 1. Advent das neue Kirchenjahr beginnt. Das Datum ist nicht zufällig gewählt: Es bezeichnet zum einen das Ende, das Unwiederbringliche eines abgeschlossenen Zyklus. Indem auf dieses Ende aber der Advent, der von Gott gesetzte Neuanfang folgt, wird auch der Glaube veranschaulicht, dass der Tod nicht das letzte Wort ist. GL

Christian Kupferschmid beim Bepflanzen des Gemeinschaftsgrabs. Foto: GL

... und Totengräber

Neben seinen Aufgaben als Friedhofgärtner übt er auch das «Amt» des Totengräbers aus. Er lässt Gräber ausheben und hilft mit, den Sarg ins Grab zu legen. «Beerdigungen gehören zu meiner Arbeit», sagt Christian Kupferschmid. Er begleitet die trauernden Hinterlassenen beim Abschied von Verstorbenen im Friedhofgebäude, das er stets mit schönen Blumenarrangements schmückt. Auch die Pflege und Reinigung des Abdankungsraums steht in seinem Pflichtenheft.

Er habe in den bald 35 Jahren seiner Tätigkeit schon viel Bewegendes erlebt – «vieles, worüber man nicht spricht», bemerkt der wortkarge Mann. Auffallend sei – darüber lässt sich leichter reden – die Zunahme der Kremationen während der letzten Jahre.

Liebt die Arbeit in der Natur

Christian Kupferschmid liebt seine Arbeit – vor allem das Gärtnern in der freien Natur. «Ich könnte nie in einem Büro arbeiten». Dazu kommen die vielfältigen Arbeiten in seiner Gärtnerei, wo er fast alle Blumen für den Friedhof und für Privatkunden selber zieht. Neben dem gängigen Sommer- und Winterflor – die «Kupferschmids» sind be-

kannt für ihre prächtigen Blumenkistchen – gedeihen auf rund 1000 m² Triebbeeten und Gewächshäusern auch Gemüsesetzlinge wie Kabis, Kohl, Kohlräbli, Lauch, Tomaten, Salate uvm.

Christian Kupferschmid wurde in all den Jahren von seiner Frau Judith unterstützt, die nun aus gesundheitlichen Gründen ihr Blumengeschäft auflösen muss. Treue Mitarbeitende sind *Monika Biser* aus Urnäsch und *Felix Tanner*, Speicher. In der Not hilft auch die langjährige Mitarbeiterin *Elsi Bodenmann* aus Urnäsch mit. ■

Gärtnern – und «Isebähne»...

Christian Kupferschmid, Jahrgang 1951, kam vor 43 Jahren von Herisau nach Teufen. Nach der Schulzeit und der Gärtnerlehre übernahm er 1973 die Gärtnerei von seinem Vater (ehemalige Gärtnerei Jenni). Während seine Frau für Haushalt, Laden und Buchhaltung zuständig war, kümmert er sich um die Gärtnerei. Kupferschmids haben eine Tochter (Pascale, 33) und einen Sohn (Paddy, 31). Als Grossvater spielt er gerne mit seinen Grosskindern Noël (6) und Nico (4).

Wenn es seine spärliche Freizeit erlaubt, setzt er hin und wieder seine Modelleisenbahn in Betrieb. Dann erwacht im naturverbundenen Friedhofverschönerer auch mal das Kind im Mann... GL

Die neue 4X4 Generation

weier auto ag, familie holderegger, rinkenbach 39, 9050 appenzell
tel 071 787 15 18, fax 071 787 50 36, www.suzuki-appenzell.ch

**Das Elektrizitätswerk
verlangt, Ihre Installation
sei zu kontrollieren.
WIR MACHEN DAS!**

ELEKTRO-CONTROL SCHMID GMBH
Gebhard Krauss
Telefon: 071 242 66 66
Internet: www.schmidcontrol.ch
E-Mail: info@schmidcontrol.ch

APPENZELLER BIER

www.appenzellerbier.ch

GEBR. EBNETER/KURIER REISEN

CHRISTKINDLESMÄRKTE – Tagesfahrten (Fahrpreis)

München, täglich vom 30.11. bis 16.12.	Fr. 45.–
Stuttgart, täglich vom 30.11. bis 19.12.	Fr. 45.–
Strasbourg am 24./25.11., 3./4./15./16.12.	Fr. 50.–
Innsbruck am 24./29.11., 4./10./19.12.	Fr. 50.–
Hergiswil Dorfadvent mit Glasi am 24. und 25.11.	Fr. 40.–
Colmar am 25.11., 7./10./13./18.12.	Fr. 45.–
Ulm am 27.11., 6./9./12./17./23.12.	Fr. 45.–
Freiburg am 28.11./1./2./6./7./11./15./16./21.12.	Fr. 45.–
Stuttgart im Lichterglanz 29.11., 4./8./12./17./21.12.	Fr. 48.–
Rothenburg ob der Tauber am 30.11., 11.12.	Fr. 55.–
Esslingen am 1.12./2./12./15./16.12.	Fr. 45.–
Innsbruck mit Swarovski Kristallwelten am 2./22.12.	Fr. 52.–
Kempten am 3.12., 13.12., 20.12.	Fr. 45.–
Augsburg am 5.12./8./11./14.12.	Fr. 45.–
Einsiedeln am 5.12./9.12.	Fr. 40.–
Bremgarten am 6.12./9.12.	Fr. 40.–

CHRISTKINDLESMÄRKTE – 2 und 3-Tagesfahrten nach München, Stuttgart, Salzburg, Strasbourg etc.

ADVENTSREISEN/FESTTAGSREISEN

17.12., 3 Tg. Wellness & Weihnachtsmärkte Bayern
22.12., 5 Tg. Weihnachten in Bad Mergentheim
22.12., 5 Tg. Heidelberg im Weihnachtszauber
23.12., 4 Tg. Weihnachten im Zillertal im Hotel Zapfenhof
23.12., 4 Tg. Weihnachten in Seefeld
23.12., 4 Tg. Weihnachten am Fuschsee
23.12., 4 Tg. Verwöhnweihnachten in Prag
30.12., 3 Tg. Silvester/Neujahr in Erfurt
30.12., 3 Tg. Silvester/Neujahr in Heidelberg-Wiesloch
30.12., 3 Tg. Silvester/Neujahr in Stuttgart

Verlangen Sie den aktuellen Winterkatalog 2007/2008!

St. Gallen/Speicher Tel. 071 2228831

Schreinerei Engler

Inh. Christine Wettstein-Engler

**Ihre Schreinerei für: Umbauten, Haus-
und Zimmertüren, Innenausbau, Küchen,
Schränke, Aufrüstarbeiten, Ladenbau**

Alte Speicherstrasse 2034 Tel. 071 330 09 33
9053 Teufen Fax 071 330 09 35

www.schreinerei-engler.ch

Mmmh... Kaffeewoche bei EST

Vom 20.–24. Nov. 2007 präsentieren wir Ihnen exklusiv unsere aktuellsten Kaffeemaschinen von Jura, Saeco, Nespresso, Tassimo, usw. Nutzen Sie die Gelegenheit und degustieren Sie in unserer gemütlichen Kaffee-Ecke.

Am **Mittwochnachmittag, 22. Nov. 2007** offerieren wir Ihnen zum Kaffee auch Kuchen und am **Samstag, 24. Nov. 2007** bleibt unser Shop anlässlich des Adventsbummels in Speicher bis 21.00 Uhr geöffnet.

Besuchen Sie uns vom 20.–24. Nov 2007 in Speicher. Einige Aktionen warten auf Sie!

Hauptstrasse 11 / 9042 Speicher
Tel. 071 343 72 30 / Fax 071 343 72 40
info@est-ag.ch / www.est-ag.ch

Öffnungszeiten Shop:
Mo–Fr 8.00–12.00 Uhr/13.30–18.30 Uhr
Sa 8.00–12.00 Uhr

Blankenhorn: Ein weiteres Fachgeschäft schliesst

Rosmarie und Rolf Blankenhorn gehen in Pension. Die Gartenfreunde werden sie vermissen.

Erika Preisig

Genau so alt wie das Besitzer-Paar, nämlich 65 Jahre, ist das traditionsreiche Geschäft an der Speicherstrasse 7b. Es ist über die Region hinaus bekannt für seine qualitativ hochstehenden Produkte rund um den Garten. Vom Saatgut über Gartenwerkzeug bis zum Rasenmäher fanden Gartenfreunde alles, was sie brauchten. Ganz besonders schätzten sie die kompetente Beratung, welche ein Fachgeschäft eben vom Grossverteiler abhebt.

Zwei Generationen Blankenhorn

Im Haus Dorf 15 (heute Markwalder) eröffneten *Ernst* und *Helen Blankenhorn* 1942 ein Samen-Geschäft. 1947 erwarben sie die Liegenschaft an der Speicherstrasse 7b, wo sie mit ihren vier Kindern auch wohnten. Nach Ernst Blankenhorns frühem Tod, 1956, führte seine Gattin das Geschäft weiter. Viele erinnern sich noch an die fleissige Frau, die trotz körperlicher Beschwerden die Familie über die Runden brachte.

1966 übernahm der älteste Sohn *Rolf* zusammen mit seiner Frau *Rosmarie* den Betrieb. 1970 wurde der Laden umgebaut. Ein Rüst- und Versandraum stand nun zur Verfügung. Es folgten weitere Neuerungen wie die Angliederung eines Rasenmäher-

Das Abschiedsbild: Rosmarie und Rolf Blankenhorn mit den langjährigen Mitarbeitern (seit 1985) Erika Tanner, Verkauf, und Köbi Heeb, Mechaniker (Mitte). Foto EP

Centers mit Spezialwerkstatt und die Sortiments-Erweiterung mit perennierenden Pflanzen. Grosser Beliebtheit erfreuten sich die Gartentage, die seit 1980 jeden Frühling durchgeführt wurden.

Bauverhinderung – Ladensterben

Nein, er habe keinen Nachfolger gesucht, sagt Rolf Blankenhorn. In seiner Stimme liegt eine leichte Bitterkeit, als er erzählt, wie er in den 1970er Jahren begann, die Samenproduktion auszuweiten für die Lieferung an Grossverteiler. «Für diese Produktionsmengen war das Appenzellerhaus zu klein. An seiner Stelle planten wir ein grösseres Wohn- und Geschäftshaus. Doch die damalige Baubehörde lehnte das Gesuch ab und verhinderte damit unsere Entwicklung.»

Fortan konzentrierten sie sich auf die Belieferung von Detailisten, auf Ladengeschäfte vom Rheintal bis in die südlichen Bündnertäler. «In den letzten Jahren ist der Umsatz jedoch wegen

des Ladelisterbens stark zurückgegangen», bedauert Rolf Blankenhorn. «Von den über 300 Kunden sind heute noch knapp 50 Läden übrig.» Deshalb sieht er für seinen Betrieb keine Zukunft.

Für das Rasenmäher-Center, das einen Stamm von etwa 1000 aktiven Kunden aufweist, wird jedoch jemand gesucht, der dieses an einem andern Standort weiter führt. Dank der Vertretungen der bekannten Marken Wolf, Stihl und Sabo wäre das für einen tüchtigen Mechaniker eine gute Chance, meint er.

Trotzdem fällt Rosmarie und Rolf Blankenhorn der Abschied nicht leicht, sind doch während der 41 Jahre ihrer Geschäftstätigkeit viele freundschaftliche Beziehungen zu ihren Stammkunden gewachsen. Doch die Freude, endlich Zeit zu haben für die Familie und die eigenen Gärten – im Rothenbüel und in Orselina – überwiegt. Und uns bleibt, unser Bedauern auszudrücken und den beiden einen blühenden neuen Lebensabschnitt zu wünschen. ■

Total-Ausverkauf

Vom 20. November bis 22. Dezember gibt es bei Samen Blankenhorn fast alles zum halben Preis: Sämereien aus frischer Ernte, Gartengeräte und vieles mehr.

Geschäfts-Empfehlung

Mit dem heutigen Tage eröffne ich in Teufen (Nähe Bahnhof) eine

Samenhandlung.

Neben frischem, hochkeimfähigem Saatgut führe ich auch Vogelfutter, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel (Maag), sowie sämtliche gärtnerischen Bedarfsartikel.

Bitte nehmen Sie meine Dienste in Anspruch! Ich bediene Sie gewissenhaft und gut.

Mit freundlichem Gruss

Eröffnungsinserat Samen Blankenhorn aus dem «Säntis» vom 6. Februar 1942.

Der neue Hyundai i30

Inspirierendes Design, innovatives Interieur & intelligente Sicherheit,
jetzt bei uns probefahren!

weier auto ag, familie holderegger, rinkenbach 39, 9050 appenzell
telefon 071 787 15 18, fax 071 787 50 36, www.hyundai-appenzell.ch

AXA winterthur
FINANZIELLE SICHERHEIT

Hauptagentur Teufen

Dorf 5 / Postfach
9053 Teufen

Markus Wirth	Agenturleiter	Tel. 071 333 20 44
Mark Bosshard	Versicherungsberater	Fax 071 333 46 03
Niklaus Koller	Versicherungsberater	
teufen@axa-winterthur.ch		

www.moebelgeschwend.ch

world wide wohnen

**MÖBEL
GSCHWEND** seit 1936

Straubenzellstrasse 20 · 9014 St.Gallen-Bruggen · Fon 071 274 57 57
E-Mail info@moebelgeschwend.ch · Internet www.moebelgeschwend.ch

Jetzt Aktuell!
Bäume und Sträucher schneiden

**blumenkeller
kellergärten**

Nöggel 239 · 9055 Bühler · Tel. 071 793 17 54
Hauptstr. 12, 9042 Speicher · Tel. 071 344 48 80 · blumenkeller@bluewin.ch

*Ihr Fachgeschäft
für Gesundheit und Schönheit*

vital
Drogerie Teufen

Speicherstr. 8
9053 Teufen
Tel. 071 333 37 67
Fax 071 333 49 48
vital.drogerie@swidro.ch

**Wir schenken Ihnen einen
fit&munter Kalender 2008 mit
vielen attraktiven Geschenken**

**BON
BON
BON**

1 Bon pro Kunde einlösbar bei
Ihrem nächsten Einkauf im
November 2007
Nur an Erwachsene – Solange Vorrat

**Textilreinigung
paoletto ag**
peloli@bluewin.ch

9053 Teufen
Unterrain 22
Tel. 071 333 33 50
9050 Appenzell
Zielstrasse 23
Tel. 071 787 58 87

Sauber in den Winter
jetzt besonders günstig!

**Daunen-Duvets Bettdecken
und Vorhänge**

hygienisch waschen
und perfekt finishen

Regen- und Winterbekleidung

schonend reinigen und
Scotchgard-imprägnieren

und dazu eine fachmännische
TERLINDEN-Teppichreinigung

Scotchgard
Imprägnierung

Weihnächtliches im und vor dem Zeughaus

Vom 30. November bis 2. Dezember präsentieren sich 22 lokale Anbieter an den Teufner Weihnachtstagen.

Auch dieses Jahr finden die Teufner Weihnachtstage «im tiefen Tannenwald» statt. Damit weder Besucher noch Aussteller unter den winterlichen Temperaturen leiden müssen, kommt der Wald in die warme Stube resp. ins Zeughaus. Auf sieben Waldlichtungen präsentieren 22 lokale Anbieter ihre weihnächtlichen Ideen. Und natürlich gibt's zahlreiche Attraktionen: Grittibänzbacken, Chlause-Hüttli (Feuerwehr) oder die grosse Tombola mit attraktiven Preisen.

Vor einer besonderen Herausforderung stand in diesem Jahr das Organisationskomitee. Feuerpolizeiliche Auflagen erlauben bis zum Abschluss eines Zeughausumbaus nur die Nutzung des Erdgeschosses; die Räumlichkeiten in den Obergeschossen dürfen für Veranstaltungen nicht mehr ge-

nutzt werden. Um dennoch ein genügend grosses Platzangebot für alle Aussteller zu gewährleisten, wird ein grosses Zelt an das Zeughaus angebaut.

Die Aussteller, der 3. Zug der Feuerwehr Teufen und das Organisationskomitee freuen sich auf zahlreiches Erscheinen im und vor dem Zeughaus. *pd.*

Das Organisationskomitee (von links): Katja Diethelm, Martin Schilter, Martin Waldburger und Daniel Schubert (hinten); Urs Walser, Rolf Nef und Joachim Bühler (vorne). Foto: zVg.

Neue Agentur der «Zurich» eröffnet

Mit ihrer neuen Agentur an der Hauptstrasse 60 will die Zurich an eine alte Tradition anknüpfen.

An der Hauptstrasse 60 in Niederteufen (beim «Sternen») hat die «Zurich» eine neue Agentur eröffnet.

Am Samstag, 3. November, findet zwischen 11 und 14 Uhr ein Tag der offenen

Tür statt. Alle sind herzlich zum Apéro eingeladen und haben die Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen.

Verantwortlicher der neuen Agentur ist Hansruedi Ammann, der auf Versicherungs-

beratung für Privat- und Firmenkunden, Vermögens- und Vorsorgeberatung spezialisiert ist. Ihm stehen Anita Keller (Versicherungsberatung für Privatkunden, Vorsorgeberatung), Peter Vetsch (Firmenkunden-Support) und Judith Nessensohn (Telefon/Empfang) zur Seite.

Ob Privat- oder Firmenkunden – «Zurich» bietet umfassende Versicherungen für Motorfahrzeuge und andere Sachwerte, für den Haushalt oder das eigene Unternehmen und für die private oder berufliche Vorsorge (z.B. steuerbegünstigte Lebensversicherungen der Säule 3a). Das Team der Agentur Teufen steht ihren Kunden jeden Tag mit Rat und Tat zur Seite. *GL/pd.*

Die Zurich-Agentur ist von Montag bis Freitag, 8 bis 11 Uhr, oder nach Vereinbarung geöffnet. ■

Otto Ernst, Generalagent in Herisau (dazu gehört die Agentur Teufen), Anita Keller und Agenturleiter Hansruedi Ammann; auf dem Bild fehlen Peter Vetsch und Judith Nessensohn. Foto: GL

Innovativ: Fonds mit Kapitalschutz und Höchstwertzusicherung.

So präsentiert sich heute eine moderne, flexible Vorsorge: Sie partizipieren an der Entwicklung globaler Aktienmärkte und der Rendite erstklassiger Obligationen. Dank Kapitalschutz bietet Ihre Fondsanlage gleichzeitig optimale Investitionssicherheit. Die Fondsgebundene Lebensversicherung kombiniert langfristige Sicherheit mit überzeugender Flexibilität.

Lassen Sie sich beraten, damit Sie sich im entscheidenden Moment voll auf die Leistungen der Allianz Suisse verlassen können.

Mirko Manser
Verkaufsleiter, Finanzberater
Tel. 071 313 92 46
mirko.manser@allianz-suisse.ch

Allianz Suisse
Generalagentur Philipp Sommer
Bionstrasse 5, 9015 St.Gallen
Tel. 071 313 92 92, Fax 071 313 92 93
www.allianz-suisse.ch/philipp.sommer

Allianz

Suisse

Freude an Bewegung

Haben Sie Freude an Sport und Bewegung?

Für unsere Bewegungsangebote in Turnhallen und Altersheimen suchen wir

Leiterinnen oder Leiter

welche sportlich aktiv sind und sich stundenweise engagieren möchten. Für Ihre Leitungstätigkeit erhalten Sie eine spezielle Schulung.

Unsere Frau Wiederkehr steht Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Pro Senectute A.Rh, Fachstelle Sport
Tel. 071 794 14 52

Ein besonderes Geschenk:

Das Abo der «Tüfner Poscht» für auswärtige Verwandte und Bekannte.

Tüfner Poscht

Die Teufner Dorfzeitung

SPITZE: DER NEUE IMPREZA IM PREIS-LEISTUNGS-VERGLEICH.

BESTECHEND: DIE SICHERHEIT, DIE NUR EIN SUBARU BIETET.

Mehr AWD-Sicherheit dank Symmetrie. Nur Subaru bietet Symmetrical AWD. Der längs eingebaute SUBARU-BOXER-Motor sorgt für den tiefen Schwerpunkt. Und zusammen mit dem symmetrischen Allrad-Antriebsstrang für ein absolutes Maximum an Bodenhaftung, Stabilität und Sicherheit.

Der neue Impreza 1.5R AWD. Rallye-Know-how für alle. Sportlicher dank verbessertem Drehmoment bei verringertem Benzinverbrauch. 1,5-l-Motor mit 107 PS. Sechs Sterne für Preis-Leistung. 2x5 Gänge: Fr. 25'000.-, Automat: Fr. 27'000.-. Lust auf eine Probefahrt? Wir freuen uns auf Sie.

e b n e t e r AG
9055 Bühler

Telefon G 071 793 19 69
www.subaruland.ch

Subaru - Vertretung
Spenglererei - Lackiererei
Verkauf - Kredit - Leasing

Think. Feel. Drive.

SUBARU

Mitglieder geniessen exklusive Vorteile.

Profitieren Sie als Raiffeisen-Mitglied von Spesenvorteilen und vom Vorzugszins. Vom Gratis-Museumspass und von exklusiven Angeboten zum «Erlebnis Schweiz». Wann werden Sie Mitglied?
www.raiffeisen.ch/mitglieder

RAIFFEISEN

RAIFFEISENBANK APPENZELL
Geschäftsstellen Teufen und Bühler
Telefon 071 335 03 70

Wir machen den Weg frei

Neumitglieder des EV Niederteufen-Lustmühle

Nach langjährigen Mitgliedern vor Jahresfrist stellt der Einwohnerverein Niederteufen-Lustmühle Neuzugezogene vor.

Lixia Jin und Fei Wu mit Sohn Andersen, Lustmühle

Seit Anfang Jahr sind Sie Mitglied des Einwohnerverschiedens Niederteufen-Lustmühle. Was hat Sie bewogen, in die Lustmühle zu kommen?

Lixia Jin: 1999 eröffnete Professor Chen, eine Kapazität auf dem Gebiet der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), eine Abteilung für TCM an der Berit-Klinik in Niederteufen. Da wir uns bereits aus Peking kannten, lud er mich ein und wir begannen unsere Zusammenarbeit. Die ersten drei Jahre lebte ich hier ohne meine Familie. Dann kamen mein Mann und mein Sohn Andersen (12-jährig) nach. Zuerst wohnten wir in der Blatten und nun seit zwei Jahren in der Weirden in einem grosszügigen Einfamilienhaus aus den siebziger Jahren mit traumhafter Aussicht in den Westen. Vor vier Jahren kehrte Prof. Chen altershalber nach China zurück und mein Mann trat an seine Stelle. Im Mai dieses Jahres eröffnete ich in der Lustmühle meine eigene Praxis für Akupunktur und TCM. Zurzeit weilen meine Eltern bei uns in den Ferien.

Was vermissen Sie?

Wir fühlen uns hier sehr wohl: die Natur, die saubere Luft, die Ruhe. Mein Sohn schätzt es, dass an der Schule weniger Drill herrscht. Manchmal vermisse ich ein wenig Pekinger Einkaufsmöglichkeiten und natürlich die Familie und Freundinnen. Herrn Wu fehlt die chinesische Kultur und Sohn Andersen die Chinesische Mauer...

Was erwarten Sie vom Einwohnerverschied?

Wir möchten an Veranstaltungen teilnehmen, um Leute kennen zu lernen.

Daniela und Thomas Rütter-Thönig, Lustmühle

Sie sind seit einigen Monaten Mitglied des Einwohnerverschiedens. Was hat Sie bewogen, in die Lustmühle zu kommen?

Daniela R.: Erstes Kriterium war die Abendsonne, eine schöne Aussicht und Ruhe.

Thomas R.: Bis Juni letzten Jahres haben wir in St.Gallen-Lachen in der Nähe unseres Geschäftes (Bettenhaus Thönig) gewohnt. In einem Familienbetrieb ist es wichtig, flexibel zu sein. So konnte ich mittags nach Hause oder mal bei den Hausaufgaben helfen, und meine Frau konnte bei Bedarf kurzfristig einspringen, wenn unsere Söhne in der Schule waren. Die Einkaufsmöglichkeiten und auch die öffentliche Verkehrsanbindung waren optimal. Mittlerweile ist unser Sohn Patrick (17-jährig) im 2. Lehrjahr und Christoph (15) das letzte Jahr in der «Flade». Seit wir beide voll im Geschäft tätig sind, sehnen wir uns mehr nach Entspannung, Distanz und Ruhe.

Was vermissen Sie?

Daniela R.: Ich habe den Umzug keine Sekunde bereut. Dieses Haus und die Umgebung geben uns, was wir gesucht haben. Und unsere Söhne können am Wochenende mit dem letzten Zug selbständig nach Hause kommen.

Thomas R.: Wir mussten punkto Einkaufen umstellen und anders planen. In St.Gallen konnten wir praktisch alles «schnell mal» besorgen.

Was erwarten Sie vom Einwohnerverschied?

In St.Gallen waren wir Mitglied des Quartiersvereins. Wir möchten diese Sache unterstützen und auch hier dazu gehören.

Synöve Daneel, Lustmühle

Auch Sie sind ein Neumitglied des Einwohnerverschiedens. Was hat Sie bewogen, in die Lustmühle zu kommen?

Meine Familie, das sind mein Mann und meine drei Kinder, wohnten bis anhin in Zürich. Seit einiger Zeit suchte ich etwas im Grünen. Fast zeitgleich übernahm meine Mutter ihr Elternhaus, das «Stäheli», in der Lustmühle. Sie bot es uns an. Mein Mann ist Südafrikaner, ich selbst bin im Ausland aufgewachsen, habe in verschiedenen Ländern studiert und gearbeitet und konnte mir anfangs ein Leben in der Ostschweiz nicht recht vorstellen. Aber wir haben es gewagt und es gefällt uns. Das war 2002. Dazu habe ich eine gute Stelle am Kantonsspital St. Gallen, wo ich in der HIV-Forschung tätig bin.

Was vermissen Sie?

Mir fehlen die Ausländer. In Zürich hatten wir einen internationalen Bekanntenkreis und ich habe die Wertschätzung, die sie gegenüber der Schweiz hatten und ihre Zufriedenheit, hier sein zu dürfen, sehr geschätzt. Auch der rege Austausch, eine gewisse Lebensfreude und dass sie manches lockerer angehen. Für uns Schweizer ist vieles selbstverständlich.

Was erwarten Sie vom Einwohnerverschied?

Es ist gut zu wissen, dass sich Leute bemühen und einsetzen, damit Gemeinden nicht zu Schlafgemeinden werden. Dass sie Leute zusammenbringen, Feste organisieren und der Anonymität entgegenwirken. Solche Anliegen möchte ich unterstützen.

Interviews und Fotos: Marion Frey ■

Bekanntmachung Bauarbeiten / Einstellung Zugverkehr

Auf folgenden Stecken finden Gleisumbauten statt:

Teufen – Bühler, Bereich Hasenränke, 5.–9. November 2007

Niederteufen, Bahnübergang Bäckerei Koller, in der Nacht vom 8. auf 9. November 2007

Es ist mit Lärmimmissionen zu rechnen. Die Appenzeller Bahnen sind bestrebt, diese auf ein Minimum zu beschränken.

Bahnersatz

Der Zugverkehr auf der Linie St.Gallen – Gais – Appenzell wird zwischen Teufen und Gais von Montag, 5. Nov. 2007, 05.00 Uhr bis Mittwoch, 7. Nov. 2007, 22.00 Uhr eingestellt.

Am Donnerstag, 8. Nov. 2007 ab 19.00 Uhr bis Betriebsschluss wird der Bahnbetrieb zwischen St.Gallen und Teufen eingestellt. Es verkehren Bahnersatzbusse.

Auf den übrigen Streckenabschnitten verkehren die Züge gemäss Fahrplan. Die Anschlüsse Zug-Bus und Bus-Zug in Teufen und Gais sind gewährleistet.

Fahrräder können in den Bussen nicht befördert werden.

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Appenzeller Bahnen

www.appenzellerbahnen.ch

// ENERGIE FÜR IHREN ALLTAG
100% KOMPETENZ UND EINSATZ
FÜR IHRE STROMVERSORGUNG –
SICHER UND ZUVERLÄSSIG.

ST.GALLISCH-APPENZELISCHE
KRAFTWERKE AG

VADIANSTRASSE 50
P.F. 2041, CH-9001 ST.GALLEN
TELEFON +41 (0)71 229 51 51
FAX +41 (0)71 229 56 50
WWW.SAK.CH, INFO@SAK.CH

azpo
gibt Energie

Neubau Alterszentrum Gremm in Teufen Wettbewerb Kunst am Bau

Zur künstlerischen Gestaltung des neuen Alterszentrums hat die Gemeinde Teufen einen Kunst am Bau – Wettbewerb durchgeführt.

Ausstellung der Projekte

Die Ausstellung der fünf Projekte findet im Dachgeschoss des Alterszentrums Gremm in Teufen statt.

Öffnungszeiten:

Freitag, 16. November 2007 17.00 – 20.00 Uhr
Samstag, 17. November 2007 10.00 – 12.00 Uhr

Die Preisverleihung

Das zur Ausführung gelangende Projekt wird am 16. November 2007, um 17.30 Uhr in der Ausstellung vorgestellt.

gepflegte Eigentumswohnungen

ruhige, sonnige und zentrale Wohnlage / gute Besonnung / grosszügiger und durchdachter Grundriss / Öl-Zentralheizung / eigener Waschturm / Sitzplatz oder Balkon und vieles mehr... **Verkaufspreise ab CHF 290'000.—.**

www.gruenau-teufen.ch / info@tuebtag.ch

9327 Tübach/SG
Tel. 071 844 06 65
www.tuebtag.ch
Mitglied des

Schlosserei

Metallbau

Stöckle AG

St.Gallen
071 278 62 55
Fax 071 278 63 12

Inhaber: N. Rüttsche

Teufen
071 333 38 36
www.stoeckleag.ch

OPTIKER WALSER AG

Brillen + Contactlinsen
Bahnhofstrasse 2
9000 St.Gallen
Telefon 071 222 14 14

Willst auch du Snowboard-Champion werden?

Vor einem speziellen Winter für Snowboard-Freaks: Headhunters unterwegs auf der Suche nach neuen Talenten.

Aufgeteilt in sieben Stämme – nach den sieben Regionen Wallis, Graubünden, Bern, Zürich, Nordost, Tessin und Romandie – durchstreifen die Headhunters (Kopfjäger) die Skigebiete und Funparks und halten Ausschau nach talentierten Snowboardern.

«Es mangelt an einer breiten Basis an potentiellen Nachwuchs-Talenten», meint *Franco Furger*, Medienkoordinator von Swiss-Ski. «Das Problem ist, dass Snowboarder wenig in Klubs und Vereinen organisiert sind. Dadurch wird die Suche nach neuen Talenten erschwert.» Aus diesem Grund hat man sich auf eine neue Art der Talentsuche

geeignet, das Headhunting. Endlich gibt es neben den diversen Anlaufstellen für Skifahrer neu auch eine, die sich auf die Snowboardszene spezialisiert hat.

Talentierte Kids eine Chance geben

Headhunt soll gemäss *Franco Furger* in erster Linie eine Plattform darstellen, um Jugendliche zu erfassen. Man möchte den Kids die Chance geben, sich mit anderen messen zu können und ihr eigenes Können zu entdecken. Doch die Jugendlichen müssen nicht darauf warten, bis sie entdeckt

In Funparks können die Kids ihr Können beweisen. Fotos: zVg.

Marc Huber vom Gaisbock-Team geniesst das Gefühl der Freiheit in den Bergen.

werden. Sie können sich aktiv daran beteiligen. Auf der Homepage www.head-hunt.ch können sich Interessierte selber mit einem kurzen Porträt und Foto bewerben. Headhunt ist somit offen für alle, die Lust und Freude am Boarden haben. «Es soll vor allem Spass machen», meint *Franco Furger*. Natürlich hofft Swiss-Ski aber auch, so das eine oder andere Talent für ein Kader selektionieren zu können.

Es gibt diverse Events wie zum Beispiel die Headhunt-Weekends, spezielle Talentsichtungstage, die in allen Regionen stattfinden. An diesen wird zusammen mit erfahrenen Coaches geboardet und die Jungen erhalten nützliche Tipps von Profis. In den Headhunt-Weeks werden dann die besten Talente dieser Tage eingeladen, wo sie gezielter trainiert werden. Doch auch hier steht nicht nur die Leistung und Professionalität im Mittelpunkt, sondern vor allem Spass und Freude am Sport.

Seit dem Frühling 2004 sind die Snowboarder nun bei Swiss-Ski integriert. Durch solche Projekte mit klaren Strukturen und mit einem kompetenten Umfeld soll die Zukunft des Schweizer Snowboardsportes gesichert werden. *Lorena Aebli*

«Beim Umbau einer
Küche zählt Erfahrung
und Erfindergeist.»

Hans-Peter Baumann, Eigentümer
und Kundenberater

BAUMANN
Der Küchenmacher

St. Leonhardstrasse 78 · 9000 St. Gallen
T · 071 222 61 11 · www.kuechenbau.ch

hirn
AUTOMOBILE

Sammelplatz-
Garage AG

9050 Appenzell, Tel. 071 787 36 36

www.hirn-automobile.ch

Getränkehandel Stadelmann

9063 Stein AR

Schmitt 480
Tel. 071 367 11 48
Fax 071 367 11 20

Öffnungszeiten Rampenverkauf:
Montag-Freitag von 17.00-19.00 Uhr,
Samstag von 08.30-17.00 Uhr

Was ist immer
am 15. des Monats? ...
...Es ist **Inserateschluss**
für die nächste Ausgabe.

Tüüfner Poscht

Die Teufner Dorfzeitung

Zubehör – alles für das Fenster
Vorhangstoffe
Konfektion
Bastelstoffe

Montag
Mittwoch
Freitag
13.30 – 17.00

FABRIKLADEN
alti Wäbi

Landhausstrasse 4b · 9053 Teufen
Telefon 071 335 70 52

Patientenforum: «Wenn die Schulter schmerzt...»

Ursachen und moderne Behandlungsmöglichkeiten
von akuten und chronischen Schulterschmerzen

Referent: **Dr. med. Carsten Boos**

Facharzt für orthopädische Chirurgie FMH,
Orthopädie am Park, Rorschacher Str. 19, St. Gallen

Montag, 5. November 2007, 19.00 Uhr

im Hotel Ekkehard, Rorschacher Str. 50, St. Gallen

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung (Tel. 071 282 71 11
oder info@stephanshorn.ch) und auf Ihren Besuch!

 stephanshorn
die klinik

Brauerstrasse 95 · 9016 St. Gallen · Telefon 071 282 71 11
www.stephanshorn.ch

Gratulationen im November

Beginnen wir mit unserem ältesten Jubilar im November. Wir dürfen *Emil Schelling-Maurer* am 3. November zu seinem 96. Geburtstag gratulieren. Wie schon einige Male in der «*Tüüfner Poscht*» berichtet, blickt Herr Schelling auf ein bewegtes Leben zurück. Seit zwei Jahren wohnt er im Altersheim Alpstein. Er macht immer noch Spaziergänge. Diese sind jedoch kürzer geworden. Gerne macht er kleine Ausfahrten, und über die regelmässigen Besuche seiner Lieben freut er sich sehr. Emil Schelling ist ein überaus dankbarer und umgänglicher Pensionär im «Alpstein».

Ebenfalls am 3. November hat *Jakob Waldburger-Graf* Geburtstag. Er wird 90 Jahre. Geboren und aufgewachsen ist er im Löchli-Tobel. Der Bauernbetrieb gehörte damals seinem Grossvater. In Speicher absolvierte er eine Schreinerlehre. Bevor er sich in Teufen selbständig machte, war er hier bei der Schreinerei Reifler angestellt. Nach seiner Heirat wurde er Vater von zwei Töchtern. Eine seiner Töchter ist Berti Winkelmann, Ehefrau unseres Bahnhofvorstandes Georg Winkelmann. Auch heute noch richtet Jakob Waldburger fleissig Brennholz. Viele Jahre war er Ak-

tivmitglied in der Wandergruppe Teufen. Glücklicherweise ist er mit seiner Partnerin Frau Vetsch.

Am 7. November feiert *Ernst Keller-Mauerhofer* seinen 85. Geburtstag. Er war über 40 Jahre Lokführer bei der Gaiser Bahn. Heute lebt er immer noch zu Hause an der Büelstrasse. Mit der Hilfe von Doris Rohner und der Spitex geht das bestens.

Rosmarie Müller-Baumgartner gratulieren wir am 10. November zu ihrem 80. Geburtstag. Sie wohnt im schönen Feld 511 in Niederteufen mit traumhafter Aussicht auf den Alpstein. Aufgewachsen ist Frau Müller in Frutigen. 1962 heiratete sie und seit 45 Jahren wohnt sie in unserer Gemeinde. Für die evangelische Kirchgemeinde hat sie während 17 Jahren freiwillige Arbeit geleistet. Sie ist Mutter einer Tochter und hat zwei Enkel.

In der schönen, etwas abgelegenen Frühweid wohnt *Jakob Bruderer-Eigenmann*. Er wird am 23. November 85 Jahre. Als Trognener Bürger ist er ebenso dort aufgewachsen. In Speicher liess er sich zum Metzger ausbilden. 1950 heiratete Jakob Bruderer und wurde Vater von drei Kindern, einer Tochter und zwei Söhnen. Zur Familie gehören

nach Teufen, wo sie den Betrieb des Schwiegervaters im Schönenbüel übernahm.

1984 wurde Hanni Witwe. Der Hof wurde verpachtet, und endlich hatte sie Zeit für ihre liebsten Freizeitbeschäftigungen, das Häkeln, Stricken und Lesen. Dass die beiden Töchter Vreni und Ursula mit ihren Familien ebenfalls im Schönenbüel wohnten, war für sie ein grosses Glück. Ganz besondere Freude bereitete ihr das Grosskind Thomas. Als sie nicht mehr allein haushalten konnte, nahm sie ihre Tochter Vreni bei sich auf.

Vor zwei Jahren musste Hanni Tobler ins Pflegeheim übersiedeln, wo sie liebevoll umsorgt

Prächtige Ferien der Pro-Senectute-Wandergruppe

Eine fröhliche Schar von 30 Wanderlustigen der Pro-Senectute-Wandergruppe Teufen verbrachte vom 16.–22. September eine Wanderferienwoche im Dörfchen Ulrichen im Goms. Im prächtigen Wandergebiet standen den Senioren bei schönstem Herbstwetter jeden Tag zwei Wandervarianten zur Auswahl. Auf dem Gommer Höhenweg, auf dem Rottenweg, im Binntal, zum Aletschgletscher und auf dem Massa-Weg entlang der heiligen Wasser lernten sie ein neues Stück Heimat kennen. Immer wieder streuten die Wanderleiter auch kulturelle, geschichtliche und geografische Erklärungen ein und öffneten den Wandersleuten die Augen für die Naturschönheiten des Oberwallis. HR/Foto: EK

noch fünf liebe Grosskinder. Bis zu seiner Pensionierung war er während 33 Jahren bei der Metzgerei Rietmann AG in St. Gallen angestellt. Seit 1978 marschiert er

aktiv in der Wandergruppe Teufen mit, ebenso seine Frau. Auch seinem Pächter geht er beim Heuen immer noch zur Hand.

Marlis Schaeppi ■

Zum Gedenken

Hanni Tobler-Gabler

14. 2. 1913 – 8. 9. 2007

Zusammen mit fünf Geschwistern wuchs Hanni Gabler auf dem elterlichen Bauernbetrieb in der Göbsi auf. Nach der Schulzeit und einer Schneiderinnenlehre in Bühler zog es sie in die Fremde, zuerst nach Genf und später nach Aarau zu einer jungen Arztfamilie, mit der sie viele Jahre freundschaftlich verbunden blieb. 1939 heiratete sie Ernst Tobler vom Schönenbüel. Zusammen bewirtschafteten sie den grossen Landwirtschaftsbetrieb «Hölzli» in Herisau. Während der Zeit des Aktivdienstes war die junge Frau allein verantwortlich für den grossen Hof. 1963 zog die Familie

wurde. Eine schöne Freundschaft wuchs zwischen ihr und dem Pensionär Heinrich Bodenmann. Die beiden sassen einträchtig zusammen im Korridor des Heims und verkürzten sich mit Erinnerungen an frühere Zeiten die langen Tage. EP

Veranstaltungen der Evang. Kirchgemeinde

Bibelkafi für Senioren: Mittwoch, 7. November, 14 Uhr, Pension Alpenheim, mit Pfarrer Fabian.

Kontaktmittag: Freitag, 30. November, 11.30 Uhr, im Restaurant Anker (An- bzw. Abmeldung bis Dienstagmittag: 071 333 13 11).

Ökumenischer Zmorge: Dienstag, 6. November, 9 Uhr, im Pfarrei-

zentrum Stofel; Wiener Zmorgebuffet mit Liedern und Gedichten.

Trauer-Zeit mit-geföhlt: Ein ökumenisches Angebot im Rotbachtal; Donnerstag, 22. November, 19.30 Uhr, im Pfarreizentrum Stofel, Vortrag «Trauerphasen» von Verena Kast, anschliessend um 21 Uhr Abendgebet in der Kirche.

Die *Cevi-Jungschar* trifft sich am Samstag, 10. und 24. November, 14 Uhr, beim Hecht. Infos bei Diakon Bruno Ammann (071 333 20 30) oder Martin Winkelmann (071 333 59 90).

Vorschau: Kirchgemeinde-Budgetversammlung am Sonntag, 9. Dezember, ca. 11 Uhr, Singsaal Schulhaus Niederteufen. pd. ■

Die Klinik in
Ihrer Nähe

Ambulante Sprechstunde in der Klinik

Orthopädie | Prof. Dr. med. André Gächter
Gynäkologie | Frau Dr. med. Elisabeth Leuenberger
Neuro-Chirurgie | Prof. Dr. med. Thomas Wallenfang

Orthopädische Chirurgie Venen-Chirurgie
Wirbelsäulen-Chirurgie Gynäkologie
Hand-Chirurgie Rehabilitation

Öffentliches Therapiebad und Restaurant im Haus

Wenn Sie auf beste medizinische Leistungen, erstklassige Pflege und Behandlung Wert legen – kurzum sich auch während Ihres Klinikaufenthaltes wohlfühlen möchten – dann geniessen Sie bei uns die besten Aussichten.

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.

Berit Klinik | 9052 Niederteufen
071 335 06 06 | www.beritklinik.ch

ARCO

Der Schlüssel zur Sauberkeit

Aemisegger, 9053 Teufen/9008 St.Gallen
Tel. 071 333 26 11, wenn keine Antwort 071 244 78 60
Fax 071 244 54 49, E-Mail: info@a-arco.ch

- ➔ Gebäudereinigung
- ➔ Schädlingsbekämpfung
- ➔ Spannteppiche-/Orientteppich-Reinigung + Reparaturen

FENSTER SANIEREN UND 3-FACH PROFITIEREN:

**3-fach Wärme-
schutzverglasung
OHNE Aufpreis!**

vom 1.9. bis 30.11.2007

- [] weniger Heizkosten
- [] mehr Wohlfühl
- [] bessere Energiebilanz - Ihr Beitrag zum Klimaschutz

Mehr bei Ihrem Internorm-Fachhändler

• Aluklappläden • Schreinerservice • Glasbruch • Glasmontage • Fenster-Türen

Hans Fässler
Glaser und Schreinerservice
Unterschlatt 1047
9053 Teufen

Tel. 071/333 15 21 • Natel 079/355 85 77
Fax: 071/333 42 15 • faessler.teufen@freesurf.ch

Internorm

AUSSTELLUNG HOF SPEICHER AQUARELLE VON PIPA STUCKI

Blumen und Landschaften als symbolträchtige Erscheinungsformen haben zu allen Zeiten MalerInnen inspiriert. Entdecken Sie jetzt im HOF SPEICHER, wie Pipa Stucki aus Speicherschwendi diese Potenziale in Aquarellform umsetzt.

HOF SPEICHER
Zaun 5-7 | 9042 Speicher

Tel. 071 343 80 80
Fax 071 343 80 81

info@hof-speicher.ch
www.hof-speicher.ch

**HOF
SPEICHER**
IM APPENZELLERLAND

Letzte Hochzeitsglocken des Sommers 2007

Jonathan und Patricia Hangartner-Mevius

Trauung: Zivil am 21. August in Teufen

kirchlich am 22. September in der St.-Antonius-Kapelle Appenzell

Fest: Heutli Leimensteig

Flitterwochen: Reise durch Südamerika; Flitterwochen in der Karibik

Kennengelernt: am 21. August 1999 beim Tanzen in der Arena Thal

Aufgewachsen: Patricia in Niederteufen; Jonathan in St. Georgen

Wohnhaft: in Gossau

Berufe: Jonathan: Konstrukteur/Administrator bei Belimed Sauter AG,

Sulgen; Patricia: Pflegeassistentin Seniorenwohnsitz Schwarzenbach

Hobbies: Reisen (fürs Leben gern), Tauchen, Wandern, Snowboarden

Irene und Daniele Schiro-Krucker

Trauung: 24. August auf dem Standesamt in Teufen

Fest: Apéro im Botanischen Garten in St. Gallen, Fest im Restaurant

Maximilian in St. Gallen

Flitterwochen: in Santorini

Kennengelernt: bei der Arbeit

Aufgewachsen: Irene in Niederwil, Daniele in Speicher

Wohnhaft: im Stofel 2

Berufe: Irene: Kaufmännische Angestellte, Daniele: Verkaufsleiter

Hobbies: Sport, Lesen, Zeit mit Freunden und Familie verbringen, Reisen

Ruth und Andreas Fischler-Wiesli

Trauung: 31. August im Gemeindehaus Teufen

Fest: Apéro im Hotel Linde, Abendessen in der «Henessenmühle», Gossau

Flitterwochen: erst nächstes Jahr

Kennengelernt: an einer Party vor zehn Jahren...

Aufgewachsen: Ruth in Wilen TG; Andreas in Uzwil

Wohnhaft: Böhl 508, Niederteufen

Berufe: Ruth: Angehende Betriebswirtschafterin HF; Andreas: Business Unit Manager

Hobbies: Ruth: Joggen, Biken, Wandern, Snowboarden, Snowboard-Touren; Andreas: Alpine Hochtouren, Unihockey, Snowboarding, Snowboard-Touren, Jogging, Biking

Ramona und Peter Müller-Legler

Trauung: 8. September in der Kirche Stein

Fest: Apéro im Gasthaus Ochsen, Stein; Abendessen in der «Brauerei», Stein

Flitterwochen: in Schuls GR

Kennengelernt: in der Läufergruppe des TV Teufen

Aufgewachsen: Ramona in Potsdam (Deutschland); Peter in Teufen

Wohnhaft: Wilen 314, Stein

Berufe: Ramona: Pflegefachfrau am Kantonsspital St. Gallen;

Peter: Grundbuchverwalter der Gemeinde Teufen

Hobbies: Ramona: Handarbeit, Laufsport, Singen in einem Frauenchor; Peter: Skilanglauf, Fischen, Obstbäume

Notiert: Marlis Schaeppi ■

Konfirmanden an der Ligurischen Küste

Vom 29. September bis 4. Oktober waren 27 Jugendliche mit Pfarrer Axel Fabian und Erika Bösch in Borgio Verezzi an der Ligurischen Küste im Konflager. Sie wohnten in einem Haus direkt am Meer.

Das Lager wurde von vielen als gut empfunden. Es war abwechslungsreich und spannend, in einer Gruppe über Gott und das Leben zu diskutieren, das

Atmen zu üben, zu Tanzen, sich gegenseitig zu massieren und Sport zu treiben. Die Jugendlichen hatten Glück mit dem Wetter, denn es war warm.

Bewährt haben sich auch die drei jugendlichen Leiter Corina Bächler, Matthias Zürcher und Silvana Duarte.

Alexandra, Natalie, Simon, Dominik, Martina, Joachim, Lorenz ■

Besuchstage an der Schule Teufen

Am Samstag, 3. November, von 8–10.50 Uhr, finden in den Teufner Schulhäusern Besuchstage statt.

Kindergärten/Schulhäuser Dorf und Gählern: Forscherkiste; mit allen Sinnen experimentieren.

Musikschule Mittelland verabschiedet Budget

Die Delegiertenversammlung der Musikschule Appenzeller Mittelland fand kürzlich in Teufen statt. Wie Schulleiter Wilfried Schnetzler mitteilt, genehmigten die Delegierten das Budget 2008 sowie eine flexiblere Definition der Vorschriften über das Fächerangebot. Im weiteren nahm die Versammlung Kenntnis von den Jahresberichten des Präsidenten und des Schulleiters. *pd.* ■

Schulhaus Landhaus: Spielen und Lernen – Lernen und Spielen.

Schulkreis Niederteufen: Unterricht nach speziellem Stundenplan soll Einblick in den «ordentlichen» Unterricht geben. Ermöglicht den Einblick in verschiedene Themenbereiche und Inhalte in der Schulanlage Niederteufen (mit Kaffee-Ecke).

Sekundarschule Hörli: Bietet während vier Lektionen einen Einblick ins ordentliche Schulgeschehen (7.40 bis 11 Uhr). In der Pause werden Schüler/-innenchor und -band unter Leitung von Claudio Ambrosi und Roman Reinhardt auftreten.

Die Eltern und weitere interessierte Personen sind herzlich zu einem Besuch in den Schulhäusern eingeladen. *pd.* ■

Sportangebote der Pro Senectute

Qualifizierte Leiter/-innen der Pro Senectute bieten in Teufen folgende Kurse an:

Turnen und Gymnastik: jeweils Dienstag, 9.40–10.40 Uhr, Turnhalle Niederteufen; Mittwoch, 9.40–10.30 Uhr, Sporthalle (Marianne Elliker, 071 333 10 57)

Tanzen: letzter Montag im Monat, 14.30–16.30, Begegnungsstätte Niederteufen (Marianne Elliker, 071 333 10 57).

Bewegung und Gedächtnistraining:

Dienstag, 8.40–9.40 Uhr, Altersheim Bächli; Dienstag, 9.50–10.50 Uhr, Altersheim Bächli (Rita Eggenberger, 071 333 30 39). Mittwoch, 8.45–9.45, Altersheim Alpstein; Mittwoch, 10–11 Uhr,

Altersheim Lindenhügel (Christa Tobler, 071 333 17 37).

Wandern: auf Anfrage (Alfred Kern, 071 333 22 44). *pd.* ■

Seminare im «Fernblick» November

Jeden Mittwochabend: Kontemplation im Alltag, mit Team Fernblick

3.: Lichteilung als Weg zum Frieden – Lichteilung mit Theres Bleisch und Margrit Wenk.

4.–6.: Geh vor dich hin – Biblische Texte in Zeiten des Umbruchs, mit Beatrix Jessberger.

18.–23.: Kontemplationswoche mit Margrit Wenk-Schlegel.

30.–2.12.: Werde, was du bist – Märchenarbeit und Meditation, mit Maria Herzog Meier und Barbara Alzinger. *pd.* ■

Erfolgreiche Teufnerinnen am 12. Säntis-Cup

Gymnastinnen im Alter zwischen sieben und 18 Jahren aus zehn Vereinen nahmen über das Wochenende vom 22./23. September am 12. Säntis-Cup der Rhythmischen Gymnastik in der Landhausturnhalle teil. Im Test 5 kam Teufen durch Andrina Fiore und Polina Beer (Bild) zu einem Doppelerfolg. Foto: WG ■

Teufner am Feuerwehr-Geschicklichkeitsfahren Bühler

Bei idealem Herbstwetter fand am 6. Oktober in Bühler die 22. Auflage des vom Feuerwehrverein Bühler organisierten Geschicklichkeitsfahrens für Feuerwehrangehörige statt. Über 20 Gruppen und gegen 100 Fahrer/-innen aus verschiedenen Feuerwehren – auch aus Teufen – stellten ihre Geschicklichkeit bei einem anspruchsvollen Parcours im Umgang mit ihren Fahrzeugen unter Beweis. – Bild: Volltreffer für den Feuerwehrzweckverband Teufen/Bühler/Gais. Foto: WG ■

Zivilstand

Geburten

Ventre Alessia, geboren am 3. September in St. Gallen, Tochter des Ventre Pasquale und der Ventre Daniela, wohnhaft in Teufen.

Cechmánek Miro Jan, geboren am 16. September in St. Gallen, Sohn des Cechmánek Milan und der Cechmánek geb. Turrian Jasmine, wohnhaft in Niederteufen.

Mettler Emanuel Alexander, geboren am 2. Oktober in St. Gallen, Sohn des Mettler Peter und der Mettler geb. Diener Bettina, wohnhaft in Niederteufen.

Menzi Max Elin, geboren am 5. Oktober in St. Gallen, Sohn des Menzi Oliver und der Menzi geb. Kugler Rebekka, wohnhaft in Teufen.

Trauungen

Hörler Roman und *Hörler* geb. *Körner Ulrike Josefina*, getraut am 29. September in Laufen BL, er wohnhaft in Teufen, sie in Binningen. za. ■

Winterhilfe sammelt

Auch in unserem Kanton ist die so genannte «neue Armut» für viele Familien kein Schlagwort, sondern harte Realität. Die Winterhilfe AR, vertreten durch die Sozialarbeiterin Lea Campi Klausser, entlastet Menschen in Not auf ganz praktische Weise. *pd.* ■

Winterhilfe Appenzell Ausserrhoden; PK 90-3081; Windegg 4, 9102 Herisau.

Ökumenische Seniorenferien in Murten

Erstmals haben die evangelisch-reformierte und die katholische Kirche in Teufen ökumenische Ferien organisiert. Mit Erfolg: Zahlreiche unternehmungslustige Senioren zwischen 70 und 93 Jahren nahmen an der Reise nach Murten teil und erkundeten während einer Woche das Städtchen und deren Umgebung. Betreut wurden sie von Pfarrer *Axel Fabian* und *Romy Weishaupt*. – Ein Gruppenbild als Erinnerung an unvergessliche Tage. Foto: *pd.* ■

Die 1. Sekundarklasse des Jahrgangs 1952 mit Walter Schneider; rechts aussen Margrith Widmer, die für Hans Hürlemann eine Stellvertretung übernommen hatte. Noch tragen alle Mädchen eine Schürze oder mindestens eine Halbschürze, und die dunklen Brillengestelle wären heute wieder topmodern. Foto: zVg.

1965er mit Walter Schneider («Schnäpf»)

In uns steigen Erinnerungen an den beliebten Lehrer, Pfadileiter und Dorfchronisten auf.

«Wer bin ich?»

Das gesuchte Mädchen (auf Stuhl, 2. von links) kennen wir gut. Es arbeitete im Zentrum von Teufen und wohnt noch immer, in ihrem ehemaligen Elternhaus. Ihr Schulweg, wie auch derjenige ihres zukünftigen Gatten, war sehr kurz. Soeben ging für die beiden ein langer und wichtiger Lebensabschnitt zu Ende. Wie die Zukunft aussehen wird, wissen

sie noch nicht so genau. Zuerst jedoch geht's auf eine Reise nach Übersee. Werden Sie wohl schlau aus dieser Beschreibung? Wir hoffen es und bitten um Auflösung des Rätsels an «Tüüfner Poscht», Postfach 152, 9053 Teufen. Oder mit E-Mail an wettbewerb@tuefner-poscht.ch

Auflösung vom Oktober

Der Knabe aus der 5. Klasse von Käthi Zürcher ist *Walter Nef*. Den Gemeinderat und Landwirt brauchen wir nicht mehr vorzustellen. Mit seiner Frau *Silvia* und den vier Kindern blickt er von seiner schönen Liegenschaft im Zugenhaus herab auf das sich verändernde Dorf. Manche geniessen den herrlichen Ausblick jeweils beim Puure-Zmorge der SVP, zu dem die Familie Nef jedes Jahr einlädt.

Aus den eingesandten Karten und Mails haben wir folgende Gewinner/innen ermittelt:

1. Preis (Pizzeria Panorama, 40 Franken): *Trudi Schiess*, Obere Schwendi.
2. Preis (Silvias Decohouse, 30

Franken): *Silvia Stahlberger*, Steinegg 32, 9042 Speicher.

3. Preis (Drogerie Wetzels, 20 Franken): *Elsbeth Waldburger*, Schwantlen 308, 9055 Bühler.

4. Preis (Abonnement «Tüüfner Poscht» für auswärtige Teufner/-innen): *Karl Bättschmann*, Haini-Rennhas-Strasse 31, 9403 Goldach. *tp* ■

Jahreskonzerte der Harmoniemusik

Die Harmoniemusik Teufen unter der Leitung von Martin Meier lädt zu den Unterhaltungskonzerten am letzten November-Wochenende ein. Unter dem Motto «Hallo Wien/ Halloween» will die «Harmonie» die Besucher musikalisch verwöhnen. Im ersten Konzertteil erklingen Melodien von berühmten österreichischen Komponisten. Nach einer Pause geht es weiter mit Musik, die zu Halloween passt.

Eine reichhaltige Tombola sowie die Bar am Samstag bereichern den Anlass. Aus der Küche überrascht der Männerchor Tobel mit kulinarischen Genüssen. *pd.* ■

Saalöffnung: Samstag, 24. Nov., um 19.15, Sonntag, 25. Nov., um 13.15 Uhr.

Rekord-Auffuhr an der Widderschau

Über hundert Schafböcke sind am 13. Oktober an der Kantonalen Widderschau auf dem Zeughausplatz in Teufen bewertet worden (Bild). Sowohl die gut besuchte Schau wie auch die zum dritten Mal durchgeführte Auktion verliefen bei strahlendem Herbstwetter zur Zufriedenheit der angereisten Züchter. – Der Wolfhändler Schafhalter Othmar Buschor stellte sowohl den «Mister Widderschau» wie auch den «Mister Appenzell Ausserrhoden». Foto: GL ■

Appenzellerland Sport neu mit Feldenkrais

Am 22. Oktober begann das Herbstprogramm von Appenzellerland Sport. Neu wird nun auch ein Pilates/Feldenkrais-Kurs angeboten.

Die bisherigen Kurse (Masai Walking, Nordic Walking, Rückengymnastik und Seniorenturnen) bleiben weiterhin im Programm.

Kursorte sind wie bisher Teufen, Herisau und neu auch Appenzell.

Für den erstmals ausgeschriebenen Kurs Pilates/Feldenkrais konnte mit *Susana Kessler* (Vizepräsidentin des Feldenkraisnetwork International, Präsidentin Schweiz) eine versierte Instruktörin gewonnen werden. *pd.* ■

Matsubayashi-Ausstellung im Café Koller erweitert

Dank dem positiven Echo ist die Ausstellungsreihe «Vier Jahreszeiten in und um Teufen» des Teufner Künstlers Kojiro Matsubayashi im Café Koller erweitert worden durch «Dörfer im Appenzellerland». Die stimmungsvollen Lithographien von Dörfern wie Teufen, Gais, Bühler, Hundwil (Bild) und Herisau sind bis Ende März zu sehen. Foto: *pd.* ■

Briefkasten

Teufen – ein Dorf von Egoisten!?

Wie wir schon vor über zwei Jahren an gleicher Stelle geschrieben haben, befremdet uns die Baupolitik der Gemeinde und das Verhalten von Hauseigentümern, die ihren Besitz verkaufen, sehr, denn beides zusammen ist unserer Meinung nach der Hauptgrund dafür, dass die Aussagen in der «Appenzeller Zeitung» leider ziemlich zutreffen.

Als mittelständische Familien, die sich notabene wohl fühlen in Teufen, sehen wir uns über kurz oder lang gezwungen, Teufen zu verlassen, da es uns unmöglich ist, in Teufen adäquaten Wohnraum zu finanzieren.

Im Bericht der AZ liess der Gemeindepräsident verlauten, dass rund 30 Mietwohnungen geplant seien. Mit Verlaub, das ist ein Witz! Finden doch darin gerade mal 1–2% der Teufner Bevölkerung Platz...

Uns scheint, dass weder der Gemeindepräsident noch der Gemeindegemeinderat die leiseste Ahnung haben, wo der Bevölkerung der Schuh drückt, sonst würden sie nicht das Aufhängen von Fahnen der Hauptstrasse entlang als identitätsbildende Massnahme verkaufen wollen. Das ist einfach lächerlich, auch wenn die Fahnen hübsch anzuschauen sind.

In riesigen Lettern wird in der Presse der Erhalt des Eben-Ezer-Hauses propagiert. Ein Architekt verwandelt das Haus in zeitgemässen Wohnraum und trägt zum Erhalt historischer Bausubstanz bei. Es werden Wohnungen zum Preis von $\frac{3}{4}$ bis über 1 Million Franken erstellt... Wer kann sich das leisten...? Sicher keine Familie mit Kindern, von denen es in Teufen eh immer weniger gibt. Aus diesem Grund wird die fantastische und heute gut genutzte Kinderinfrastruktur in einigen Jahren praktisch nicht mehr gebraucht werden. (Die leer stehenden Schulhäuser werden ja wahrscheinlich in Eigentumswohnungen umgewandelt?)

Solange für Teufner Immobilien Preise verlangt werden, die 30 bis 50 % über den Bankschätzungen liegen, setzt sich der schleichende Schlafprozess der Gemeinde Teufen fort. Wenn sich jeder Grundeigentümer beim Verkauf seiner Liegenschaft noch eine goldige Nase verdienen und das Doppelte der Erstellungskosten rausschlagen will, verlieren die Vereine ihre Mitglieder, denn jemand, der eine Million für eine Wohnung hinblättert, hat vielfach keine Lust, sich für das Gemeinwohl oder das Dorfleben zu engagieren.

Es bleibt zu hoffen, dass irgendwann auch der Gemeinderat realisiert, dass möglichst hohe Steuereinnahmen allein nur für eine sterbende Gemeinde selig machend sind...

Matthias Schriebl
Alex Brunner

(Dieser Leserbrief war für die September-Ausgabe bestimmt. Aus technischen Gründen war an dessen Stelle eine frühere Meinungsäusserung der beiden Leserbriefschreiber abgedruckt. – Die Redaktion bittet um Nachsicht.) ■

Karl Laimbacher stellt in der Berit Klinik aus

Der 72-jährige Karl Laimbacher senior aus Appenzell stellt vom 3. November bis 31. Januar 08

in der Berit-Klinik Niederteufen aus. Die ausgestellten Werke dokumentieren sein breites künstlerisches Schaffen mit den verschiedenen Techniken. Zu sehen sind Motive aus dem Alpstein und aus den umliegenden Gegenden, die mit Acryl, Ölkreide, Kreide und Wasserfarbe gemalt sind. *pd.*

Am Samstag, 3. November, findet um 15 Uhr die Vernissage mit Apéro in der Berit Klinik statt. – Öffnungszeiten: täglich von 9–19 Uhr. ■

Indisches Fest in der Bibliothek

Am Freitag, 9. November, findet in vielen Schulen und Bibliotheken der ganzen Schweiz die Erzählnacht statt. Dieses Jahr steht sie unter dem Motto «Was für ein Fest!». Die in unserem Dorf lebende, aus Kerala (Südindien) stammende Familie *Adathala* und das Team der Bibliothek laden Kinder (mit/ohne Begleitung) in die Gemeindebibliothek ein zu einem «Ulsavam», einem kleinen indischen Fest. *Asha* zeigt einen indischen Tanz, *Ashal*, der Zwillingbruder, erzählt uns,

welche Feste in seinem Heimatland gefeiert werden, und ihre Mutter *Lali*

Illustration
Angela Rupp.

Adathala serviert indische Häppchen. Die Märchenerzählerin *Christine Thimm*, St. Gallen. Sie erzählt uns indische Märchen.

Der Anlass findet in zwei Blöcken statt: 19.30–20.30 Uhr für Kinder von 5–8 Jahren und 20.30–21.30 Uhr für 9- bis 12-Jährige.

Anmeldung bis 7. November an Gemeindebibliothek, Mail: info@biblioteufen.ch oder 071 333 24 43. *pd.* ■

Zum 100. Geburtstag von Astrid Lindgren

Die Evangelische Kirchgemeinde und die Gemeindebibliothek laden zum 100. Geburtstag von *Astrid Lindgren* zu einer Lesung ein. Sie findet am Mittwoch, 14. November, 17 Uhr, in der Gemeindebibliothek statt und richtet sich an Kinder wie aber auch an Erwachsene. *pd.* ■

Unterhaltungen des Männerchors Tobel

Am Wochenende vom 10. und 11. November lädt der *Männerchor Tobel-Teufen* wiederum zu seinen traditionellen Unterhaltungsablässen in den Lindensaal ein.

Unter dem Motto «Klingende Farben» hat Dirigent *Benno Walser* ein buntes Liederprogramm einstudiert. Die Sänger werden dabei unterstützt von Schülerinnen und Schülern der *Musikschule Appenzeller Mittelland* und von der *Akkordeongruppe Wittenbach* unter der Leitung von *Anita Rizzo*.

Das Lustspiel «Millionär und armi Schlucker» von *Marlene Herzog* wird wie gewohnt für Lachsalven sorgen; die reichhaltige Tombola sowie die lüpfige Tanzmusik – am Samstagabend das *Nebelgrenze-Echo* und am Sonntag die *Familienkapelle Koch* aus Gonten – garantieren für gute Stimmung. *pd.*

Samstag, 19.45 Uhr (Saalöffnung 18.45 Uhr); Sonntag, 13.30 Uhr (12.30 Uhr). Platzreservierungen nehmen ab Montag, 29. Oktober, Georg und Berta Winkelmann entgegen (11–13 und 18.30–20.30 Uhr). ■

Tag der offenen Tür im Jugendtreff

Am Freitag, 9. November, 19 Uhr, lädt der Jugendtreff zu einem Tag der offenen Tür ein. Eltern oder andere interessierte Personen können sich bei dieser Gelegenheit persönlich ein Bild vom Teufner Jugendtreff machen.

Eine Gruppe Jugendlicher beteiligt sich aktiv am Treffbetrieb, verkauft Getränke und Snacks oder legt Musik auf. Im November startet ein Hip-Hop-Tanzkurs für Mädchen unter der Anleitung von *Franziska Niedermann*. Übrigens: Seit kurzem steht im Jugendtreff ein Gratis-Internetzu-

gang für die Besucher bereit. (Vgl. auch Seite 9.) *pd.*

Der Jugendtreff ist am Mittwoch von 13 bis 18 Uhr und am Freitag von 18–22.30 Uhr für Jugendliche ab der Oberstufe (bis 18 Jahre) geöffnet. ■

Hochjagd abgeschlossen

Am 29. September konnte die Hochjagd in Appenzell Ausserrhoden unfallfrei abgeschlossen werden. Während rund drei Wochen konnten elf Gämsen und 18 Stück Hirsche erlegt werden. In Gais konnte ein Jäger einen Wildschweinkeiler erlegen. *ju.* ■

Null-Energie-Häuser im Bächli ausgezeichnet

Die Bewohner/-innen feierten mit Bauleitung, Architekt, Vertreter/-innen der Gemeinde sowie Bekannten und Verwandten am 16. September die Einweihung der gelungenen Reiheneinfamilienhäuser im Bächli. Landammann *Jakob Brunschweiler* übergab den neuen Hausbesitzer/-innen die Minergie-P-Zertifikate. Die Null-Energie-Häuser im Bächli sind in Sachen Energieeffizienz ein Vorzeigemodell, gibt es im Kanton Appenzell Ausserrhoden doch erst ein anderes Gebäude, das den Minergie-P-Standard erfüllt. Foto: ML ■

Kurse der Frauengemeinschaft

Die Frauengemeinschaft Teufen-Bühler veranstaltet im November und Dezember einige interessante Kurse:

Mittwoch, 14. November, 14–16.30 Uhr, Pfarreisaal Stofel. Anmeldung bis 1. November bei Gabi Buck (071 333 22 24).

Speckstein schleifen für Kinder: Kinder von acht bis zehn Jahren fertigen an drei Nachmittagen aus Speckstein z.B. eine Form für eine Rechaudkerze, einen Anhänger oder eine Tierfigur. Der Kurs findet statt am Mittwoch, 7. November, Samstag, 17. November und Mittwoch, 21. November jeweils von 14 bis 17 Uhr bei *Erika Inauen* im «Schopf», Rütiholzstrasse 26, Niederteufen.

Kurskosten: 50 Franken (Zvieri inbegriffen). Alte Kleider und Schürze mitnehmen. Anmeldung bis 1. November bei Gabi Buck (Telefon 071 333 22 24).

Kinder-Flomi mit «Kafi-Stübli»

Kinder verkaufen ihre Sachen, die sie nicht mehr brauchen. Verkaufen, verschenken oder tauschen ist erlaubt! Unverkaufte Gegenstände müssen wieder mitgenommen werden. Der Kinderflomi wird durch ein preiswertes Kafi-Stübli für Jung und Alt bereichert.

Aquarell-Weihnachtskarten

Unter der Leitung von *Irene Neff* werden persönliche Karten in Aquarell-Technik gemalt. Das angefertigte Original wird kopiert. Es sind keine Malkenntnisse erforderlich.

Donnerstag, 8. November, 14–16.30 Uhr und/oder 17–19.30 Uhr im Pfarreizentrum Stofel. Kurskosten: 20 Franken inkl. Aquarell-Papier. Mitnehmen: Zwei Yoghurtbecher, Papiertaschentücher, Lappen und ev. Aquarellfarbkasten und Kunststoffpinsel. Anmeldung bis 1. November bei *Irene Neff* (071 335 70 95).

Weihnachtsbasteln und Kino

Die FG Teufen-Bühler bastelt mit Kindern ein hübsches Geschenk, zeigt einen Film und entlastet die Mütter während ein paar Stunden.

Mittwoch, 5. Dezember, 14–17 Uhr, im Kath. Pfarreizentrum Stofel. Kosten: 10 Franken pro Kind. Mitnehmen: Zvieri, alte Kleider oder Schürze, Finken. Anmeldung bis 23. November bei Gabi Buck (071 333 22 24). *pd.* ■

An der Olma in St.Gallen getroffen

Heidi Lenz-Zellweger, Bündner Bäuerin mit Teufner Wurzeln.

Im September fand in Delémont der 2. Schweizer Wettbewerb der Regionalprodukte statt. Heidi Lenz-Zellweger erhielt für ihre

Bündner Nusstorte eine Goldmedaille. An der Olma, wo am 20. Oktober die Preisverleihung stattfand, trafen wir die glückliche Gewinnerin. Die Bäuerin mit Teufner Wurzeln (Schwester von Gret und Häsi Zellweger) lebt mit ihrer Familie in Muldain/Obervaz. Neben der Nusstorte produziert sie noch den Bündner Röteli, ein aus Obstbranntwein, Kirschen und verschiedenen Gewürzen hergestellter Likör. Diese und viele andere von Bäuerinnen aus verschiedenen Bündner Regionen hergestellten Köstlichkeiten können bei der Dachorganisation Scarnuz Grischn (www.scarnuz-albula.ch) bestellt werden. ep. ■

Heidi Lenz-Zellweger an der diesjährigen Olma.
Foto: zVg.

Andreas Hellers Liebe zur Wurst

Zum Buch «Um die Wurst» des Teufner Journalisten.

Buchautor Andreas Heller. Foto: pd.

Seit vier Jahren guckt Andreas Heller im «nzz folio» Monat für Monat einer Schweizer Wurst unter den Darm. Er reist in alle Winkel des Landes, immer einem Meistermetzger hinterher, der Fleisch, Fett und Gewürze in Därme stopft – bis die Köstlichkeit glänzt, drall und prall. Kompetent und pointiert porträtiert er Klassiker wie die Appenzeller Siedwurst, St. Galler Bratwurst oder fast vergessene Spezialitäten. Er schaut den Metzgern beim Wursth Handwerk über die Schulter und entlockt ihnen dabei so manches Geheimrezept,

und die Namen prominenter Kunden – von Jörg Abderhalden über Moritz Leuenberger bis zu Papst Benedikt XVI.

Die im soeben erschienenen Buch «Um die Wurst» versammelten Kolumnen sind die längst fällige Hommage an die Terrine des kleinen Mannes und die Schweizer Metzgerzunft. Der Zürcher Fotograf Helmut Wachter hat für dieses Buch die 42 Metzger porträtiert.

Andreas Heller, 1957 in Thal geboren, ist in Teufen aufgewachsen, hat in Bern und Berlin Germanistik und Geschichte studiert. Er war Inlandredaktor bei der «Weltwoche» und Kolumnist für Wein bei der «Bilanz». Seit 1991 schreibt er im «nzz folio». Vor 12 Jahren war Heller beim Aufbau der neuen Dorfzeitung «Tüüfner Poscht» beteiligt.

GL/pd. ■

Andreas Heller: «Um die Wurst» (128 Seiten, gebunden, mit 42 ganzseitigen Fotografien, 34 Franken). Verlag: Echtzeit Verlag, ISBN: 978-3-905800-06-7

Gold-Auszeichnung für Teufner Imker

Das Teufner Imker-Ehepaar Toni und Martina Manser-Walli, Unterschlatt, ist Mitte Oktober an der 1. Olma-Honig-Prämierung mit dem Gold-Diplom für vorzüglichen Waldhonig ausgezeichnet worden. Die Jungimker, die vor zwei Jahren die Imkerei von (Schwieger-)Vater Sepp Manser übernommen haben, wurden bereits im Frühling mit dem Qualitätssiegel des Vereins Deutschschweizer und Rätomanischer Bienenfreunde zertifiziert. Im Herbst 2006 hat der gelernte Zimmermann Toni Manser das gediegene Bienenhaus auf dem elterlichen Hof erstellt. Stolz präsentiert er die Auszeichnungen – zusammen mit seiner Frau Martina und den Kindern Urs (vierjährig) und Manuela (6). Foto: GL. ■

Diakon Bruno Ammann verlässt die Gemeinde

Diakon Bruno Ammann verlässt auf Ende März 2008 die Evangelische Kirchgemeinde Teufen. Er

will sich, wie er in seinem Rücktrittsschreiben an die Kirchenvorsteherschaft festhält, nach zwölfjähriger Tätigkeit in Teufen beruflich neu orientieren. Bruno Ammann arbeitete bis 2003 voll und seither zu 70 Prozent als Diakon mit pfarramtlichen Aufgaben. Die Kirchenvorsteherschaft wird an einem Orientierungsabend am 3. Dezember vor der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung über die bis dahin gemachten Vorkehrungen zur Neubesetzung der vakanten Stelle informieren.

Die Verabschiedung von Bruno Ammann soll im Rahmen eines Anlasses zusammen mit der Kirchgemeinde im Frühjahr 2008 vorgenommen werden. pd. ■

Teufner leitet das Sportzentrum Herisau

Der Teufner Herbert von Burg wird das Sportzentrum Herisau in den nächsten drei Monaten als inter-

imistischer Geschäftsleiter führen. Der mit einem 50%-Pensum gewählte Herbert von Burg, dipl. Bauingenieur ETH, lic. oec. HSG, lebt mit seiner Familie in Teufen und ist Inhaber der TLC Top Line Consulting AG in St. Gallen. Er verfügt über eine 25-jährige Erfahrung in Unternehmensberatung, Unternehmensführung und Management-Ausbildung. pd. ■

Sachbeschädigung in Niederdeufen

In der Nacht vom 28. auf den 29. September warf eine bisher unbekannte Täterschaft das Lichtsignal bei der Schwanenbrücke über das Geländer. Es entstand Sachschaden in der Höhe von ca. 2'000 Franken. kpar. ■

Bisherige bestätigt

Stimmen für SVP-Bischof

Die bisherigen Ausserrhoder Vertreter in den Eidgenössischen Räten sind am Wahlwochenende vom 20./21. Oktober erwartungsgemäss bestätigt worden: Nationalrätin *Marianne Kleiner* erhielt 7'780 Stimmen (in Teufen: 1'057), Ständerat *Hans Altherr* 10'880 (1'396) Stimmen.

«Leserbrief-Kandidat» *Edgar Bischof* (SVP), Teufen, kam auf 1548 (233) Stimmen. Einen Achtungserfolg erzielte der Teufner *Max Hungerbühler*, der für die FDP St. Gallen kandidiert hatte. Mit 16'771 Stimmen belegt der knapp nicht Gewählte den dritten Platz.

Ja zum Steuer- und Nationalbankgold-Gesetz

Auf kantonaler Ebene fand die Revision des Steuergesetzes mit 10'714 Ja gegen 3'420 Nein (Teufen; 1'439 : 330) ebenso klare Zustimmung wie das Nationalbankgold-Gesetz mit 12'875 Ja- gegen 1'333 Nein-Stimmen (1'621:175). Stimmbeteiligung: 39,7%. TP ■

Kinder machen «Tüüfner Poscht»

Die Dezember/Januar-Ausgabe der Teufner Dorfzeitung ist fest in Kinderhänden.

Im Dezember ist es soweit – dann erscheint die erste «Kinder-Tüüfner Poscht»! Die Idee, auch einmal die Teufner Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen zu lassen, ist vor längerer Zeit entstanden. Die Umsetzung dieser Idee ist seit anfangs Jahr Realität.

Im Frühling präsentierten wir unsere Idee den Lehrkräften der 5./6. Klasse und stiessen dabei auf offene Ohren. Sowohl die Lehrpersonen *Pascal Hofstetter*, *Sandra Breitenmoser* (Niederteufen), *Oliver Menzi* und *Franziska Niedermann* (Landhaus) als auch die 6.-Klässler waren von der Idee begeistert.

Vor den Sommerferien stellten die jungen Journalisten mit viel Elan einen abwechslungsreichen Ideen-katalog zusammen und ein Kinder-Redaktionsteam wurde gewählt. Nach den Sommerferien begann dann die eigentliche Arbeit: Die Schüler/-innen be-

Das Kinder-Redaktionsteam sammelt, ordnet und wertet die Beiträge der «kleinen Journalisten» aus und trifft eine Auswahl für die «Kinder-Tüüfner-Poscht». Foto: OM

fassten sich intensiv mit dem Thema «Zeitung» und wurden dann auch selber journalistisch tätig. – Wir sind gespannt, worüber die 6.-Klässler in der Dop-

pelnummer Dezember/Januar informieren werden und freuen uns auf die erste Ausgabe der «Kinder-Tüüfner-Poscht» (sie erscheint am 4. Dezember)! ML ■

Kunst am Privathaus – Hans Schweizer in Teufen

Ein «Heimweh-Teufner» kehrt zurück – wenigstens für eine künstlerische Arbeit im öffentlichen Raum: Der bekannte Kunstschafter *Hans Schweizer*, Gais, hat anfangs Oktober die langweilige Hausfassade eines Privathauses an der Speicherstrasse verschönert. Auf verschattetem Türkis-Hintergrund ist eine Waldsilhouette mit Vollmond entstanden. Der 65-jährige Hans Schweizer, der von 1961–2005 mit Unterbrüchen in Teufen wirkte, erlebt gegenwärtig einen bewegten Herbst: Noch bis 11. November zeigt das Kunstmuseum Olten eine umfassende Werk-schau des Künstlers. Gleichzeitig ist im Appenzeller Verlag der Bildband «Retrospektive des Malers Hans Schweizer, Werke 1957–2007» erschienen. GL Foto: TS ■

Chlausaktion der Kath. Pfarrei Teufen

Vom 1.–6. Dezember wird Sankt Nikolaus mit Knecht Ruprecht unterwegs sein.

Wer seine Kinder überraschen möchte, wendet sich an das Kath. Pfarramt, Stofel (071 333 13 52). Die im Vorjahr besuchten Familien erhalten automatisch ein Anmeldeformular. pd. ■

Ökumenischer Adventsbasar im Stofel

Am 1./2. Dezember findet der ökumenische Adventsbasar im Pfarreizentrum Stofel statt. Er beginnt am Samstag um 16 Uhr und ist geöffnet bis 20 Uhr, am Sonntag von 11.15 bis 14 Uhr.

Es wird auch dieses Jahr wieder für vorweihnächtliche Atmosphäre gesorgt. Neben Adventskränzen und weihnächtlichen Gestecken, verschiedenen Handarbeiten und Backwaren, Büchern, CDs und Schallplatten aus der Flohmarktcke werden Arti-

kel aus dem Teufner Claro-Weltladen und Arbeiten des Altersheims Lindenhügel verkauft.

Am Samstag können sich die Gäste ab 17 Uhr bei einem reichhaltigen Pastabuffet sowie einem Dessertbuffet verwöhnen lassen. Sonntags sorgen eine feine Gerstensuppe und ein Kuchenbuffet für das leibliche Wohl. Diese Köstlichkeiten werden von *Marion* und *Cornel Schmidgall* zubereitet.

Mit dem diesjährigen Erlös wird das Kinderdorf *Kiran* in der indischen Stadt Varanasi unterstützt. pd.

Möchten Sie mithelfen? Melden Sie sich bei Irene Grob (071 333 39 12), Yvonne Angehrn (071 333 34 58) oder Heidi Albrecht (071 333 43 08). Die Kränze und Gestecke werden am Montag, 26. November, von 8.30 bis 12 Uhr und ab 13.30 Uhr, am Dienstag, 27. November, ab 8.30 Uhr hergestellt. Über «Mitkranzer/-innen» freuen sich Eveline Zellweger (071 333 26 33) und Claudia Walser (071 333 42 07). ■

November			Wer:	Was:	Wo:
Do	01.	10.00 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Panoramaweg Waldstatt 2. Gruppe zum Rechberg	Treff Bahnhof Teufen
Do	01.	19.30 Uhr	Gemeinde Teufen	Öffentliche Orientierung	Lindensaal
Fr	02.	20.00 Uhr	baradies	Alfonsia en el bar	baradies, Engelgasse
Fr/Sa	02.	20/18 Uhr	Lesegesellschaft	Tanzensemble «Me» von Cordelia Alder	Lindensaal
Sa	03.	08–11 Uhr	Schule	Besuchstage Kindergärten/Schulhäuser	Ganze Gemeinde
Sa	03.	08–11 Uhr	Ludothek	Ludothek geschlossen Spielen am Schulsamstag im Landhaus	
So	04.	17.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Reformations-Sonntag Vocal-Ensemble St.Andreas aus Bulgarien	Kath. Kirche Stofel
Di	06.	09.00 Uhr	Vorbereitungsteam	Ökumenischer Zmorge	ZwingliSaal
Di	06.	19.00 Uhr	Samariterverein	Beginn Nothelfer-Kurs	Sporthalle Landhaus
Mi	07.	14–17 Uhr	Ludothek	Spielnachmittag	Pfarreizentrum Stofel
Mi	07.	14.30 Uhr	Werner Thalmann	Philatelisten-Treffen	Altersheim Lindenhügel
Mi	07.	17.00 Uhr	Samariterverein	Blutspende-Aktion	Sporthalle Landhaus
Mi	07.	20.00 Uhr	EVP AR	Info-Abend zum Gesundheitsgesetz mit Kantonsrat Richard Wiesli	Saal Hotel Ochsen
Do	08.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarreizentrum Stofel
Do	08.	19.30 Uhr	Bibliothek	Indisches Fest	Gemeindebibliothek
Fr	09.	20.00 Uhr	baradies	regierBar	baradies, Engelgasse
Sa	10.	19.45 Uhr	Männerchor Tobel	Unterhaltungsabend	Lindensaal
So	11.	ganzer Tag	Turnverein	Vaki-Turnen	Sporthalle Landhaus
So	11.	13.30 Uhr	Männerchor Tobel	Unterhaltungsnachmittag	Lindensaal
Mi	14.	17.00 Uhr	Bibliothek/Evang. Kirchgemeinde	Lesung: 100. Geburtstag von Astrid Lindgren	Bibliothek
Do	15.	07.30 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Auf die Kyburg 2. Gruppe Treff 08.30 Uhr	Treff Bahnhof Teufen
Fr/Sa	16./17.	17/10 Uhr	Gemeinde	Ausstellung: Fünf Kunstprojekte	Alterszentrum Gremm
Do	22.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarreizentrum Stofel
Do	22.	19.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Trauerphasen: Vortrag von Verena Kast	Pfarreizentrum Stofel
Fr	23.	20.00 Uhr	baradies	Duenda – musikalische Weltreise	baradies, Engelgasse
Sa/So	23./24.	20/14 Uhr	Harmoniemusik	Unterhaltungsanlässe	Lindensaal
Di	27.	14.30 Uhr	Frauengemeinschaft	Chrabbel-Gruppe	Pfarreizentrum Stofel
Fr–So	30.–2.	17/10 Uhr	Gewerbe	Teufner Weihnachtstage	Zeughaus
Fr/Sa	30./1.	18.00 Uhr	St.Galler Tagblatt	Merry Christmas	Lindensaal
Dezember			Wer:	Was:	Wo:
Sa	01.	10–12 Uhr	Ludothek	Spielen in der Ludothek	Gremmstrasse 7
Sa	01.	11.00 Uhr	Lesegesellschaft	Präsentation Neujahrsblatt 2008	baradies, Engelgasse
Sa/So	01./02.	ganzer Tag	Frauenverein	Ökumenischer Advents-Bazar	Pfarreizentrum Stofel

Neue Daten bitte bis zum 10. des Vormonats an das Verkehrsbüro, Postfach 220, 9053 Teufen, melden oder faxen (071 333 38 09); E-Mail: veranstaltung@tuefner-poscht.ch

visual energy

visus
the leading opticians
members

KÜLLINGoptik
BRILLEN & KONTAKTLINSEN

ST.GALLEN Poststr. 17 / GOSSAU St. Galler Str. 60
www.kuelling.ch, Telefon 071 222 86 66, Alles

FAZIT

AUSGABE 49 NOVEMBER 2007

VORWORT

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Adressverzeichnis	5
Männerriege	7
Fitness Damen/Herren	8-11
Jugi	13
Kitu/Muki Turnen	15/17
Leichtathletik	18-23
Läufergruppe	25-27
Handball	28-29
Geräteturnen	29-30
Rhythmische Gymnastik	31

Impressum

Ausgabe	49. seit 1980
Auflage	3'500 Exemplare (geht gratis an alle Haushaltungen der Gemeinde Teufen)
Redaktion	Isabelle Vetsch
Layout/Bildbearbeitung	Hans Sonderegger Unterrain 19, Teufen
Druck	Kunz-Druck+Co. AG, Teufen

Raiffeisen-Mitglieder haben es besser.

Als Raiffeisen-Mitglied profitieren Sie von Spesenvorteilen und vom Vorzugszins. Vom Gratis-Museumspass und von vielen exklusiven Sonderangeboten. Werden auch Sie Raiffeisen-Mitglied. Es lohnt sich.

www.raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank Appenzell
Geschäftsstelle Teufen
Am Bahnhof, Ebni 3
9053 Teufen

Raiffeisenbank Appenzell
Geschäftsstelle Bühler
Grüt 160
9055 Bühler

Raiffeisenbank Appenzell
Geschäftsstelle Appenzell
Hauptgasse 41
9050 Appenzell

Appenzeller Biber

Foto-Biber

Beschenken Sie Ihre Kunden, Freunde und Bekannten mit einem feinen Appenzeller Biber mit Ihrem individuellen und persönlichen Fotosujet oder Firmenlogo.

Bäckerei Koller GmbH
Dorf 4, 9053 Teufen
071 333 15 31

www.appenzellerbeck.ch

FÜR JEDE SPORTART DIE RICHTIGE BRILLE

Sportoptik
BRILLEHUSEN

B. DIETHELM AG
www.brille.ch • Teufen

Ihr Fachgeschäft
für Gesundheit und Schönheit

vital
Drogerie Teufen

Speicherstr. 8
9053 Teufen
Tel. 071 333 37 67
Fax 071 333 49 48
vital.drogerie@swidro.ch

Schüssler-Salze und Sport?

z.B. derSportler-Drink mit:
Nr. 3 Ferrum phosphoricum,
Nr. 5 Kalium phosphoricum
Nr. 7 Magnesium phosphoricum

Lassen sie sich bei uns beraten!

.....
Im November 07 führen wir wieder einen Schüssler-Kurs für Interessierte durch!
Infos und Anmeldung in der Vital Drogerie

Geschätzte Leserinnen und Leser Liebe Turnerinnen und Turner

«Mir würde der Weitsprung nicht gelingen, so blieb ich denn bei den näheren Dingen. Drei Schritt bloss – ich weiss, es ist nicht viel, aber Freude gibt jedes erreichte Ziel.» Theodor Fontane

Herzlich Willkommen zu unserer 49. Ausgabe der «TVT-ZITIG», die Ihr wieder dank den Riegenverantwortlichen, den fleissigen Schreiberlingen und dem grossen Einsatz von Isabelle Vetsch in den Händen halten könnt.

Danken möchte ich auch allen, die sich in dieser Sommersaison so viel für unseren Verein eingesetzt haben, sei es als Sportlerinnen und Sportler bei den verschiedenen Wettkämpfen, von denen in dieser Ausgabe berichtet wird, oder als Ehrenamtliche hinter den Kulissen.

Ich für meinen Teil denke gerne zurück an das Eidgenössische Turnfest Mitte Juni in Frauenfeld. Über 100 Mitglieder haben aktiv daran teilgenommen und viele

Eidgenössisches Turnfest 2007 in Frauenfeld: Mit viel Freude und Humor dabei sein ist alles.

Fans aus Teufen unterstützten uns mit ihrer Anwesenheit. Ein grossartiges Gemeinschafts-Erlebnis! Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 5. Rang in der 1. Stärkeklasse der Aktiven und 7. Rang in der 1. Stärkeklasse Frauen/Männer.

Ich persönlich konnte ja überhaupt zum 1. Mal ein ETF miterleben! Viel Freude machte mir unser gemeinsamer Auftritt mit den Frauen TV Teufen am 22. Juni in der Disziplin Fit & Fun. Vom Wetter her erlebten wir ein Wechselbad der Gefühle, von Wolkenbruch bis Som-

merhitze. Vielleicht kam deshalb nicht jeder Ball korrekt über die Schnur und mancher Frisbee änderte die Richtung. Aber Spass hat es gemacht, vor allem die gemeinsamen Trainings von Frauen und Männern in der Landhausturnhalle. Diese Zusammenarbeit müssen wir unbedingt wiederholen und vertiefen.

Dabei sein ist alles!

Herzliche Grüsse
Axel Fabian

Schlosserei

Metallbau

Türen und Fenster
Vordächer
Treppen und Geländer
Wintergärten
Balkone und Verglasungen
Schaufenster
Brandschutztüren
Einbruchhemmende Türen
Chromstahlarbeiten
Reparaturen

Stöckle AG

St. Josefen-Strasse 32, St.Gallen

Filiale Teufen

Fax

www.stoeckleag.ch

071 278 62 55

071 333 38 36

071 278 63 12

E-Mail: stoeckleag@paus.ch

Bauunternehmung und Ingenieurbüro

9053 Teufen • Tel. 071 335 77 44 • preisigbau.ch

PREISIG AG

Wir führen alle anfallenden Installationen – auch für Telefon und EDV –
im Neu- und Umbau (Renovation) aus.
Gerne beraten wir Sie.

ELEKTRONEF AG

Hauptstrasse 5, 9053 Teufen, Tel. 071 333 21 55, Fax 071 333 47 26

Hans Schiess
Bedachungen AG

9053 Teufen · Telefon 071 333 21 22
Fax 071 333 57 22

- ◆ Steil- und Flachdächer
- ◆ Fassaden
- ◆ Gerüste
- ◆ Isolationen

INGENIEURBÜRO RÜTTIMANN AG

Allg. Hoch- und Tiefbau, Verkehrsanlagen, Expertisen
Wasserbau, Wasserversorgungen, Abwasser- und Umwelttechnik

9034 Eggersriet

St. Gallerstrasse 6
Tel. 071 877 31 18
Fax 071 877 31 24

9053 Teufen

Hechtmühle
Tel. 071 333 24 11
Fax 071 333 14 37

9000 St. Gallen

Rorschacher Strasse 21
Tel. 071 245 23 20
Fax 071 245 23 21

Für sämtliche Ingenieurarbeiten in Teufen und Umgebung für Sie bereit!

Der Turnverein Teufen

Vorstand

Funktion	Name/Vorname	Adresse	PLZ/Ort	Telefon Privat	E-Mail-Adresse
Präsident	Fabian Axel	Vorderhausstrasse 13	9053 Teufen	071 333 60 01	axel.fabian@bluewin.ch
Technischer Leiter	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Aktuarin	Cabras-Gloor Katja	Friedhofstrasse 7a	9053 Teufen	071 333 57 72	katja-ugo@bluewin.ch
Hauptkassier	Zellweger Reto	Sammelbühlstrasse 4	9053 Teufen	071 333 22 49	zellweger@gmx.net
PR & Marketing	Vetsch Isabelle	Rüti-Tobel	9053 Teufen	071 333 23 93	i_vetsch@yahoo.com
Männerriege	Kräutler Remo	Alte Haslenstrasse 11b	9053 Teufen	071 333 13 31	s.-kraeutler@freesurf.ch
Fitness Damen	Oehri Martina	Hauptstrasse 94	9052 Niederteufen	071 333 49 74	t.oehri@bluewin.ch
Fitness Herren	Wild Markus	Hauptstrasse 38	9053 Teufen	071 330 06 20	amwild@bluewin.ch
Leichtathletik	Wyler Karl	Bächlistrasse 11	9053 Teufen	071 330 02 39	karl.wyler@gmx.ch
Läufergruppe	Walser Thomas	Alpenblickstrasse 6	8623 Hinwil ZH	044 930 15 78	suomi@bluewin.ch
Handball	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Gymnastikgruppe	Vetsch Isabelle	Rüti-Tobel	9053 Teufen	071 333 23 93	i_vetsch@yahoo.com

Technische Kommission Nachwuchs

Technischer Leiter Nachwuchs	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Jugi (Mädchen und Knaben)	Studach Florian	Bühlerstrasse 698	9053 Teufen	071 335 70 77	flost@gmx.ch
Kinderturnen	Bischoff Annelies	Rütihofstrasse 3a	9052 Niederteufen	071 333 37 84	j.-a.bischoff@bluewin.ch
Muki-Turnen	Koller-Illi Margrit	Wellenrüti 585	9053 Teufen	071 333 47 38	m.koller.illi@wpx.ch
Leichtathletik Schüler	Koller Hans	Wellenrüti 585	9053 Teufen	071 333 47 38	kollerh@bluewin.ch
Handball	Preisig Marc	Hintere Lortanne 3	9053 Teufen	071 333 16 80	marc.preisig@hispeed.ch
Rhythmische Gymnastik	Cortesi Marlis	Stofelrain	9053 Teufen	071 333 42 46	marlis.cortesi@bluewin.ch
Geräteturnen	Nef-Hess Monika	Zugenhaus 562	9053 Teufen	071 333 46 16	monika.hess@gmx.ch

Werner Holderegger
Kundenberater, 9053 Teufen

Tel G: 071 788 80 11
Fax: 071 788 80 21
werner.holderegger@basler.ch
www.basler.ch

Ihr Ansprechpartner für:

- ⇒ alle Privat-Versicherungen
- ⇒ allg. Geschäftsversicherungen
- ⇒ Geschäftseröffnungen/ Geschäftsübergaben
- ⇒ Hypotheken
- ⇒ frühzeitige Pension
- ⇒ Vorsorgelösungen

HEIZUNG SANITÄR

F. ZÜRCHER AG

9053 Teufen T 071 333 13 69 · 9055 Bühler N 078 731 70 39
9053 Teufen F 071 333 48 69 · 9053 Teufen N 079 670 97 69

KOLLER WERBUNG ASW

Agentur für Marketingkommunikation
Emil Koller

T 071 788 39 40 www.kollerwerbung.ch

KOLLER INTERNET

Web-Kommunikation und e-Commerce

Paddy Gloor

T 071 788 39 41 www.kollerinternet.ch

Das Leben liebt das Gleichgewicht

In der Balance zwischen gesundem Tatendrang und innerer Ruhe bewahre ich einen kühlen Kopf und fälle sorgfältig geprüfte Entscheide. Draussen in der Natur und dank Yoga finde ich zu mir selber und hole mir neue Kraft für den beruflichen Alltag bei der Appenzeller Kantonalbank.

Innerlich im Gleichgewicht, geistig und körperlich fit, bringe ich auch die Angelegenheiten meiner Kundinnen und Kunden ins Lot.

Susanne Kaspar
Kreditberaterin beim Mentaltraining

www.appkb.ch

**Appenzeller
Kantonalbank**

Wir tun etwas für Sie.

MÄNNERRIEGE

In Frauenfeld am ETF...

Die **Männerriege**, unter der **ETM** zusammen mit **ETM** hatte am **ETF 07** **Frederik** erreicht. **Fredy Radiator** konnte **persönlichen Rekord** **war unvergesslich**. **Hans Züri** **Kübelwagen** **Taxi** zur **trotzdem noch**

Textfragment und Bilderserie von Remo Krätler

Turnstunden:

Senioren
 Freitag 19.00 bis 20.30 Uhr
 Turnhalle Dorf Leiter: Köbi Graf

Senioren-«Spiele»
 Dienstag 08.30 bis 10.00 Uhr
 Turnhalle Dorf Leiterteam

Männer
 Freitag 20.30 bis 22.00 Uhr
 Turnhalle Dorf Leiter: Remo Krätler

Volleyball
 Dienstag 20.30 bis 22.00 Uhr
 Turnhalle Landhaus Leiter: Remo Krätler

Rückblick ETF Frauenfeld

Voller Spannung sind wir am Freitagmorgen mit dem Zug nach Frauenfeld gereist. Bei strömendem Regen hatten wir unsere Unterkunft aufgesucht und uns anschliessend zum Festgelände begeben. Die Team-Aerobic Frauen haben sich auf einer feuchten Wiese aufgewärmt und für den Wettkampf vorbereitet. Die Anspannung war sehr gross! Nur noch wenige Minuten trennten uns vor dem grossen Auftritt in der Tennishalle. 13 motivierte Frauen haben ihr Bestes gegeben. Vor einem tollen Publikum mit vereinseigenem Fanclub wurden wir mit der genialen Note von 9.22 belohnt. Alle waren von der guten Note überrascht und überwältigt, man fiel sich freudig in die Arme und die Erleichterung war bei allen riesengross.

Einen ganz herzlichen Dank an unser Leiterteam Susanne & Angela Höhener, sowie an alle Turnerinnen die mitgemacht haben.

Beim Fit & Fun am Nachmittag hatten wir grosses Wettersglück und die Voraussetzungen für einen tollen Wettkampf waren gegeben. Die zwei 4er Teams kämpften wie Löwen! Hockey, Frisbee, Rugby und Stab-Weitwurf haben alle bestens gemeistert. Herzlichen Dank an Conny & Annelies für Ihren spontanen Einsatz.

Wir konnten ein sehr schönes ETF in Frauenfeld geniessen und es wird sicher allen noch lange in guter und schöner Erinnerung bleiben. Die tollen Bilder hat unsere Riegeninterne Hoffotografin Karin Kuhn geschossen, Herzlichen Dank! *Martina Oehri*

Esther und Jeanette

Karin und Maya

Angi

Turnstunden:

Fitness/Gymnastik

Dienstag 20.30 bis 22.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiterin: Martina Oehri

Gymnastikgruppe

Dienstag/Freitag 20.30 bis 22.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiterin: Isabelle Vetsch
Leiter: Claudia Sutter
Leiter: Daniel Preisig

Eindrücke und Gedanken...

...von unserer ganzen Truppe über uns selbst, zu unserem Training, zum Eidgenössischen Turnfest und zu unserer gesamten Turnersaison 2007.

- Super Zusammenhalt der Gruppe, trotz Tiefen und Höhen
- ETF war ein einmaliges Erlebnis, trotz einigen Stunden im Sanitätszelt (Sonnenstich : o))
- S'zäme spötle, liide, fiire ond spörtle macht äfach riise Spass ond mit em Spass isch jetzt au no dä Erfolg cho... wunderbare Körperkunst!
- Tolles Teamerlebnis untereinander ohne gezecke!
- ETF: Super Auftritt, super Wetter, super Motivation, super Fest!
- Viele Stunden Arbeit – die aber schön waren und die sich gelohnt haben.
- Die Arbeit hat sich gelohnt!
- Tolles Trainingswochenende mit tollen Gutenachtgeschichten...
- Ein echtes Rausch-Gefühl (schon vor dem Fest : o)) wenn man in einem Team einen Erfolg feiern kann.
- Mer chönds!

■ Am Eidgenössischen aufgefallen sind vor allem die Coop Chäpli, die Coop-Wagen und die TV-Teufen-Trainer!

- Viel intensives Training bis zum Erfolg am eidgenössischen Turnfest...natürlich wurde dieser danach gefeiert!
- Wertvoll sind aber auch die wöchentlichen Trainings in denen die Freude am Sport und der Spass im Team zählt.
- Trotz Highlight ETF, sind kleinere Turnfeste halt auch immer wieder glatt!
- Trotz dem überfüllten Wettkampf- und Festplatz war das ETF ein echtes Erlebnis!
- Alle Teammitglieder ziehen an einem Strick!
- 10 von den heute 13 Turnern waren von Anfang an in der neuen Gymnastik dabei (seit 2003) – hoffentlich können wir weiterhin in einem Team mit so viel Zusammenhalt trainieren um im nächsten mit einem neuen Programm aufzutreten!

SMV in Lyss

- Tolles Trainingswochenende mit super Koch...mhmm, Risotto!
- Ein schönes Gefühl, wenn der Aufwand mit Erfolg belohnt wird (ETF 9.75)!
- Gäll Adi und Andrea, me chönds!
- Het Spass gmacht mit dem Team, föhl mi wohl I dem chline Harem : o)
- Tolles Teamerlebnis mit coolen Stunden, lustigen Tagen, Niederlagen und Erfolgen...einfach ein unvergessliches Jahr!
- Jeder Einzelne hat sein Bestes gegeben...das ist die Basis für den Erfolg!
- Lachen, weinen, Freude, Wut...viele Emotionen die mit dem Erfolgsgefühl am Eidgenössischen gekrönt wurden.
- Schön wenn der Einsatz während dem ganzen Jahr mit erfreulichen Wettkampfnoten und einem tollen Fest belohnt wird.
- Schöne Saison mit viel Emotionen und erfolgreichen Wettkämpfen
- ETF war ein echtes Erlebnis! *Das Gymnastikteam*

Eidgenössisches Turnfest

Der Hauptanlass im letzten halben Jahr war das Eidgenössische Turnfest in Frauenfeld. Nach einer intensiven Vorbereitungszeit im Frühjahr 2007, konnten wir Mitte Juni mit grosser Vorfreude in den Kanton Thurgau reisen. Nach der Zugfahrt hat uns Petrus mit einem intensiven Regenschauer in der Stadt des Geschehens begrüsst. Der Spaziergang zur Unterkunft in der Nähe der Wettkampfanlagen wurde so zur ersten Dusche umfunktioniert. Die meisten hatten somit schon vor dem Wettkampf nasse Füsse. Kurz danach riss der Himmel aber auf und wir durften uns mit dem Festgelände vertraut machen.

Die Fitnessler haben sich für den Männer-/Frauenwettkampf in den Disziplinen Fit und Fun, Kugelstossen, Wurfkörper und Pendelstafette vorbereitet. Unser Mitglied Märt hatte sogar das Privileg, mit den Fitness Damen im Team Aerobic mitzuturnen. Man muss gerechterweise aber sagen, dass sonst wohl keiner den Mut und den Durchhaltewillen für diese Aufgabe gehabt hätte; bravo Märt. Den dreiteiligen Wettkampf haben wir zusammen mit der Männerriege, der Frauenriege und den Fitness Damen absolviert. Wir erkämpften uns

den 13. Rang von 36 Vereinen in der 1. Stärkeklasse.

Am Samstag haben sich sieben Fitnessler in die Rüegsholz-Turnhalle zum Männer-Volleyball-Turnier begeben. Nach dem frühmorgentlichen Fussmarsch durch Frauenfeld haben wir während dem Tag 6 Spiele absolviert. Erfreulicherweise haben wir in unserer Gruppe den guten 2. Rang erreicht. Aus Freude darüber haben wir die Dusche und die Turnhalle mit einigen spontanen Zäuerli beglückt.

Über das rege Nachtleben an einem solchen Fest schreibe ich nicht im Detail. Es hatte so viele Leute, dass man kaum zusammenbleiben konnte. Die Fitnessler haben sich aber immer wieder getroffen, sei es auf dem gigantischen Turm, bei einem Festzelt oder in der «Fressmeile». Einer nach dem Anderen suchte dann irgendwann den Schlafsack auf. Man munkelt aber, dass es welche gibt, die ihre Betten in dieser Nacht nicht zu Gesicht bekommen haben. So sind wir mehr oder weniger ausgeschlafen am Sonntag wieder zusammengekommen, sogar Noldi hat kurz vor Mittag noch den Ausgang aus dem Zivilschutzkeller gefunden.

Das Turnfest 2007 haben wir nach einem Umzug durchs Dorf Teufen auf den Sportanlagen Landhaus beendet. Danke dem FC Teufen, dass wir noch kommen durften.

Andere Anlässe

Natürlich hat das letzte Halbjahr nicht nur aus Turnfest und Vorbereitung bestanden. Wir Fitnessler haben auch allerhand anderes gemacht.

Im März haben wir mit zwei Mannschaften an der Männer-Volleyballmeisterschaft teilgenommen. Die Mannschaft der Kategorie B konnte den Sieg auf sein Konto buchen; bravo. In der Kategorie A erreichten wir den 4.

Turnstunden:

Fitness

Freitag
Sporthalle Landhaus
20.30 bis 22.00 Uhr
Leiter: Markus Wild
Walter Gygax

Gymnastikgruppe

Dienstag/Freitag
Sporthalle Landhaus
20.30 bis 22.00 Uhr
Leiterin: Isabelle Vetsch
Leiterin: Claudia Sutter
Leiter: Daniel Preisig

Gymnastik: Verstärkung gesucht!

Bewegst du dich gerne zu Musik, magst Teamsport und suchst sportliche Herausforderung?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Melde dich bei Isabelle (076 320 75 89) oder Dani (079 376 46 94) für ein Schnuppertraining.

Rang von 5 Mannschaften, jedes Spiel wurde aber sehr knapp verloren.

Mitte März waren wir im Skiweekend in Obersaxen, auch diesmal hatten wir wieder schönes Wetter und einigermaßen Schnee. Danke Werner für die Organisation.

Am 6. Juni haben sich die Turnfestteilnehmer in Herisau am Abendmeeting wettkampfmässig auf das Turnfest vorbereitet. Wir sind in den Leichtathletikdisziplinen Kugelstossen und Wurfkörper angetreten.

Am 1. September hat eine Volleyball-Mixed-Mannschaft aus Fitnesslern und Volleyballerinnen von Volley Teufen am Turnier in Walzenhausen teilgenommen. Nach kräftezehrenden Partien wurde der Tag mit dem 6. Rang abgeschlossen.

Dieses Jahr haben wir auf ein Sommerferienprogramm verzichtet, dafür haben wir Mitte September ein Bike Weekend organisiert, welches ebenfalls in Obersaxen stattfand.

Am Wochenende vom 15./16. März 2008 wird unsere Riege das traditionelle ATV – Jugend-Unihockeyturnier in der Sporthalle Landhaus organisieren. Wir erwarten ca. 100 Kindermannschaften und dementsprechend viele Eltern und andere Zuschauer.

Wir wünschen allen Lesern einen schönen Winter, vielleicht sieht man sich ja mal in der Turnhalle.

Markus Wild

Der TVT unter den Besten

Mit dem 5. Rang in der 1. Stärkeklasse der Aktiven am Eidgenössischen Turnfest (ETF) in Frauenfeld gehört der TV Teufen weiterhin zu den besten Schweizer Turnvereinen. Den erfreulichen Teamerfolg des Gesamtvereins ergänzten die Männer/Frauen mit dem 7. Platz, ebenfalls in der obersten Stärkeklasse. Dazu kamen die Erfolge von Patricia Marciello mit dem Schweizermeistertitel im leichtathletischen Siebenkampf der Juniorinnen U18 und der 3. Rang der Seniorinnen Gruppe der Rhythmischen Gymnastik.

Einmalig...!

Einmalig am Einsatz des TV Teufen am ETF in Frauenfeld ist, dass kein weiterer Schweizer Turnverein mit zwei Teams in den obersten Stärkeklassen, d.h. mit grösstmöglichen Teilnehmerzahlen, bei den Aktiven und den Frauen/Männer gleichzeitig gestartet ist. Diese Tatsache unterstreicht die Breite, die im TV Teufen gepflegt wird. Mit gegen 600 Aktivmitglieder, davon über 300 unter 16 Jahren, gehört der TV Teufen aber nicht nur zu den grössten Turnvereinen der Schweiz, sondern mit seinen Leistungen am Eidgenössischen Turnfest in Frauenfeld und an der Schweizer Vereinsmeisterschaft der Leichtathleten auch zu den erfolgreichsten und leistungsstärksten. Hinter dieser qualitativ hohen sportlichen Teamarbeit steht ein engagiertes Leiterteam. Bis zuletzt müssen aufgrund von Verletzungen und andern Ausfällen die mehrere hundert Einzelleistungen umfassenden Teameinsätze immer wieder ergänzt und umorganisiert werden. Für den TV Teufen ist ein Turnfest denn auch mehr als bloss ein sportlicher Wettkampf.

«Es bringt Generationen zusammen». Bei den Aktiven waren die jüngsten gerade mal 13 und der älteste 46 Jahre alt und bei den Senioren lag die Spannweite zwischen 25 und 61 Jahren, wobei hier nicht mehr als ein Drittel zwischen 25 und 35 sein durfte.

Gymnastik im Aufwind

Die beste Disziplinpunktzahl im dreiteiligen Vereinswettkampf der Aktiven holten acht Weitspringer mit 9.93 Punkten! Gleich dahinter 17 Speerwerfer (9.64), sechs 800m-Läufer (9.62) und die Gymnastik mit 9.75 Punkten. Mit dem Gymnastikteam durfte man aufgrund seiner Vorleistungen am Tannzapfen-Cup in Dussnang rechnen, doch mit dieser Punktzahl hat es die Erwartungen weit übertroffen.

Grossartiges Open Air mit Sport

Mit 28.61 Punkten führt der TV Teufen bei den Aktiven auch die Rangliste der Appenzeller Turnvereine an. Das «Seniorenteam» mit Männern und Frauen – darunter auch acht Frauen des FTV Teufen – kam auf 25.60 Punkte. Insgesamt waren gleichzeitig über 100 Turnerinnen und Turner des TV Teufen im Einsatz. Es war ein «geniales Fest». So ein Turnfest ist, das dürften viele, die mitgemacht haben, bestätigen, ein grossartiges «Open Air mit Sport». Insbesondere hat auch das «Miteinander» in der Vorbereitung beeindruckt: «Es entstand so etwas wie ein Turnfestgeist!» Ein Turnfestgeist, der auch nächstes Jahr, am Appenzellischen Kantonalturnfest in Herisau zum Tragen kommen soll ... so-

fern es gelingt, all die Grossanlässe, die am gleichen Wochenende stattfinden werden, nebeneinander vorbei zu bringen!

Vielen Dank

Abschliessend bedankt sich der TV Teufen beim Fussballclub und den weiteren Teufner Vereinen für den herzlichen Empfang auf dem Landhausareal – merci vill mol!

Aktive: 5. Rang, 1. Stärkeklasse: 28.61 P.

1. Wettkampfteil. Pendelstafette: 9.23 (erzielt mit 32 Ti/Tu), Gymnastik Kleinfeld: 9.75 (12)
2. Wettkampfteil. Speer: 9.64 (17), Weitsprung: 9.93 (8), 800 Meter: 9.62 (6)
3. Wettkampfteil. Wurf: 9.65 (22), 1000 Meter: 9.25 (10)

Frauen/Männer: 7.* Rang, 1. Stärkeklasse: 25.60 P.

1. Wettkampfteil. Fit&Fun Prellen/Werfen: 8.19 (12), Team Aerobic: 9.22 (14); Pendelstafette: 10.00 (10)
2. Wettkampfteil. Fit&Fun Kombiläufe: 7.43 (28), Wurf: 9.93 (14), Schleuderball: 9.46 (4)
3. Wettkampfteil. Fit&Fun Fit im Team: 7.34 (24), Kugel: 9.14 (19)

*inoffizieller Rang - offiziell 13. Rang, da 1. und 2. Stärkeklasse zusammen gewertet wurden!

Mit Ihrem Beratungsteam der St.Galler Kantonalbank Teufen gemeinsam wachsen.

Joachim Bühler
Niederlassungsleiter

Manuela Mösli
Privatkundenberaterin

Tamara Drexel
Privatkundenberaterin

René Inauen
Privatkundenberater

Joachim Bühler leitet seit 1. Oktober die St.Galler Kantonalbank Teufen

Er setzt mit seinen erfahrenen und engagierten Fachleuten alles daran, dass die Erwartungen in die «Bank der Ausserrhoder und St.Galler Bevölkerung» professionell, kompetent, vertrauensvoll und verlässlich erfüllt werden: im Anlegen, im Finanzieren, im Vorsorgen und im Zahlungsverkehr. Joachim Bühler und sein Team heissen Sie herzlich willkommen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.30 bis 12 und 13.30 bis 17.00 Uhr. Ausserhalb dieser Zeiten beraten wir Sie gerne von 8 bis 20 Uhr.

St.Galler Kantonalbank, Dorf 13, 9053 Teufen
Telefon 071 335 09 90, Fax 071 335 09 99

**St.Galler
Kantonalbank**

Gemeinsam wachsen.

Rückblick und Vorschau

In das neue Schuljahr sind wir wieder mit vielen neuen Gesichtern gestartet. Nicht nur viele neue Kindergesichter, auch im Leiterteam gab es einige Wechsel.

Warum die Jugi Spass macht, haben einige Kinder hier aufgeschrieben:

Die Jugi ist lässig, weil wir so lustige Spiele machen. Zum Beispiel Fangis oder Völkerball. Es gibt auch ein Pfingstlager. Dort war ich im '07 dabei. Es hat mir sehr gut gefallen. Speziell die Wasserballone, das lange Aufbleiben am Abend und das feine Essen.

Michelle Inauen

Mir gefällt, dass wir in der Jugi viele Spiele machen. Ich turne sehr gern und deswegen bin ich in der Jugi. Ich gehe gern in die Jugi auch weil die Leiter so cool sind.

Stefan Schirmer

Ich geh in die Jugi weil ich gerne Sport mache und so lerne ich andere Kinder kennen.

Alisha Marti

*-Ich gehe gerne in die Jugi weil man dort nicht immer das gleiche macht.
-Ich mag das wir auch Spiele machen.
Am liebsten mache ich Hockball.*

Joël Vetsch

Ich gehe in die Jugi, weil es mir Spass macht, Spiele zu spielen.

Sandro Büchler

Turnstunden:

Mädchen und Knaben 5.-9. Klasse

Donnerstag 17.30 bis 19.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiter: Daniel Preisig

Mädchen und Knaben 3.+4. Klasse

Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiter: Florian Studach

Knaben 1.+2. Klasse

Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiter: Lorenz Heierli

Mädchen 1.+2. Klasse

Montag 17.45 bis 19.00 Uhr
Turnhalle Dorf Leiterin: Nadine Nessensohn

Mädchen und Knaben 1.+2. Klasse

Montag 17.30 bis 19.00 Uhr
Turnhalle Niederteufen Leiter: Marc Preisig

Pfingstlager 07

Nach einer einjährigen Pause fand am Pfingstweekende, wieder das Nachwuchs-Lager des Turnvereins Teufen statt. Dieses Jahr an einem anderen Ort. Wir wohnten für drei Tage im Toggenburg, in einer ehemaligen Skihütte hoch über Ebnat-Kappel. Am Freitagabend begann unsere Reise mit dem Zug, Postauto und einem Stück zu Fuss. Im Lager, machten wir eine Wanderung, einen Postenlaufe, viele Spiele...und natürlich durfte auch gutes Essen und die beliebte Disco nicht fehlen. Das Wetter meinte es auch erstaunlich gut mit uns! Obwohl wir am letzten Tag sogar noch Schnee erleben «durften», hätte es schlimmer kommen können.

Nachwuchsspielturnier

Die Jugi organisiert am Sonntag 18. November 2007 ein Spielturnier für den ganzen Nachwuchs des Turnvereins Teufen. Genauere Infos erhalten alle Jugendlichen des TVT, wir hoffen auf viele Anmeldungen und ein faires Spielturnier.

Tamara Holderegger

Jugi TV Teufen, Leiterverzeichnis 2007

1. Jugileiter:	Studach Florian	Bühlerstrasse 698	9053 Teufen
Kassierin:	Eisenhut Jeanette	Postfach 107	9035 Rehetobel
1./2. Kl. TH Dorf (Mädchen):	Nessensohn Sarah	Ebni 7	9053 Teufen
	Holderegger Roger	Gähler 975	9053 Teufen
1./2. Kl. N'Teufen (Mädchen+Knaben)	Preisig Marc	Hintere Lortanne	9053 Teufen
	Nef Walter	Zugenhaus 564	9053 Teufen
1./2. Kl. Sporthalle (Knaben):	Heierli Lorenz	Unterer Sammelbühl	9053 Teufen
	Fontana Dario	Gremmstrasse 23	9053 Teufen
3./4. Kl. Sporthalle (Mädchen+Knaben)	Studach Florian	Lehn 1124	9053 Teufen
	Holderegger Tamara	Gähler 957	9053 Teufen
	Preisig Ivo	Hintere Lortanne	9053 Teufen
	Fontana Sergio	Gremmstrasse 23	9053 Teufen
5.-9. Kl. SpoHa (Mädchen+Knaben)	Preisig Daniel	Hauptstrasse 71	9053 Teufen
	Preisig Remo	Hintere Lortanne	9053 Teufen
Festwirtschaft, etc.:	Rimensberger Andrea	Schleife	9053 Teufen

ZUR LINDE
HOTEL · SPEZIALITÄTENRESTAURANT

LICHT IN UNSERE HERZEN

Licht in unsere Herzen bringen

Der Winter klopft an die Tür, das Land hüllt sich in Nebel und die Melancholie singt ihr Lied. Mit Kerzenschein Licht in die Seele bringen, in gediegenem Linden-Ambiente Geborgenheit erleben.

Fam. Hans-Jakob & Julia Lanker · 9053 Teufen
Telefon 071 335 0 737 · Telefax 071 335 0 738
info@hotelzurlinde.ch · www.hotelzurlinde.ch

WAKO SPORT

Ihr Geschäft mit der sportlichen Note

• Auswahl • Beratung
• Service

Familie Keimer www.wakosport.ch
9053 Teufen, Tel. 071 333 41 10, Fax 071 333 28 88
Mo geschlossen / Di-Fr 9-12, 13.30-18.30 Uhr / Sa 8.30-16 Uhr

Saisoneröffnung:

Donnerstag, 1., Freitag, 2. und Samstag, 3. November

Vorsaisonrabatt: 15%

ROLF WALDBURGER HOLZBAU SCHREINEREI

Speicherstrasse 19
9053 Teufen
Telefon 071 333 14 70
Fax 071 333 14 82

Fashion Corner

Esther Schiess

Speicherstrasse 3
9053 Teufen, Tel 071 330 09 14

NEUE SWITCHER KOLLEKTION

Funktionelle Shirts, Blusen, Hemden, Hosen, Shorts usw.
Basic-Programm aus Baumwolle. Outdoor-Programm.
Diverse Faserpelze, auch Windstopper, Softshelljacken.

Viel Spass mit dem gelben Wal.

Grosse Auswahl an Damen- und Herren-**Jeans**.
Immer günstige Einzelpaare.

MALEREI LOOSER

Kundennähe
ist uns wichtig!

Malerei Jakob Looser
Zeughausstrasse 3
CH-9053 Teufen
Telefon 071 333 41 04
Fax 071 333 57 30
Privat 071 333 17 30

www.malerei-looser.ch
info@malerei-looser.ch

«Erfahren»
Sie die neuen
FLYER Modelle...

Drexel AG
Rothbach-Garage

Probefahrt, Service und Verkauf:
Drexel AG, Landhausstrasse 1, 9053 Teufen AR,
Telefon 071 333 34 35

BikeTec AG • Industrie Neuhof 9 • CH-3422 Kirchberg • Tel. +41 (0)34 448 60 60
www.flyer.ch • info@flyer.ch

Spitzenleistung ist gefragt!
Wir bieten sie beim Bauen
Wann bei Ihnen?

Mettler & Tanner AG
Bauunternehmung

9053 Teufen
Ebni 15

9055 Bühler
untere Au

Annelies und Monika: Abschied

Liebe Eltern, liebe Kinder

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge haben wir im KITU Abschied genommen.

Wir möchten uns nochmals für alles recht herzlich bedanken.

Das Abschiedsfäscht, ist Euch wirklich gelungen...

Für die KITU Stunde in Niederteufen hat sich bis jetzt leider noch keine Nachfolgerin gemeldet.

Zurzeit findet das Turnen in Niederteufen darum nicht statt.

Fühlst Du dich angesprochen melde dich bei:

Annelies Bischoff (071 333 37 84)

Besuchen Sie uns auf der Homepage www.tvteufen.ch

Turnstunden:

Mädchen und Knaben Kindergarten

Montag
Turnhalle Dorf

16.00 bis 17.00 Uhr
Leiterteam:
Claudia Weiler
Britta Pezzoli

Wenn einer träumt, dann bleibt es ein Traum,
wenn alle träumen, dann wird er Wirklichkeit.

Annelies

Sanitär
Heizung

Oskar Fässler AG

Gebäudetechnik mit Qualität

Hauptstr. 15 • 9053 Teufen • Tel. 071 333 14 91 • oskar-faessler.ch

Ihr Lieferant...

WYSS

Fritz Wyss AG
Getränkehandel
9140 Waldstatt
Telefon 071 351 64 33

Ein Schützengarten ist überall.

Auch beim
TV Teufen.

Brauerei Schützengarten AG St. Gallen
Bestellungen 071 243 43 53
www.schuetzengarten.ch

 Schützengarten
Ein vortreffliches Bier.

SCHREINEREI

KLARER

- Insektenschutz-Gitter
- Laminat und Parkett
- Fassaden und Türen
- Einbauküchen und
sämtliche Schreinereiarbeiten

Rütiholzstrasse 26, 9052 Niederteufen, Telefon Büro 071 333 35 09

Eine der feineren Adressen.

kunzdruck

...für Farbprospekte
...für Geschäftsdrucksachen

Kunz-Druck & Co. AG
Buch- und Offsetdruckerei
Hauptstrasse 51
Postfach
9053 Teufen AR

Telefon 071 333 24 33
Fax 071 333 19 18
kunzdruck@bluewin.ch
www.kunz-druck.ch
ISDN 071 333 27 37

Alles Wissenswerte über unseren
Turnverein
finden Sie online auf:

www.tvteufen.ch

TEUFEN / NIEDERTEUFEN

1, 2, 3... wir sind dabei.

Schwer beladen und ein wenig nervös lief ich zu meiner ersten MUKI-Turnstunde.

Gespannt, wer alles erscheinen wird, wartete ich in der Turnhalle. Meine Lektion war für etwa acht Mukis vorbereitet. Dann war jedoch improvisieren angesagt: Anstelle der erhofften Anzahl MUKIs waren wir gerade mal zu Dritt.

Ab der nächsten Stunde kamen dann aber schnell immer mehr Mamas mit ihren Kindern! So, dass es anfang richtig Spass zu machen.

Mit der Zeit wurden wir eine tolle Truppe, mit der auch grössere Gerätestationen aufstellen ziemlich gut funktionierte. Leider war es jedoch nicht immer so einfach, die Mütter vom plaudern abzubringen...

Mich hat auf jeden Fall das MUKI-Fieber erwischt.

Es ist ein tolles Erlebnis, am Montagmorgen die Kinder mit ihren strahlenden Augen begrüßen zu dürfen und mit ihnen und deren Mütter eine spielerische Stunde zu verbringen. Die Freude der Kinder, ihr Lachen und ihre Motivation, lassen mich wissen, dass sie das Mutter-Kind-Turnen geniessen.

Kaum begonnen, naht schon der erste Abschied wenn einige in den Kindergarten wechseln.

Aber es werden neue MUKIs kommen, mit denen ich die ersten Schritte des Turnens erleben darf.

Marion Mössner

Turnstunden:

Montag Turnhalle Niederteufen	09.50 bis 10.50 Uhr Leiterin: Marion Mössner 071 288 55 29
Mittwoch Turnhalle Landhaus	09.45 bis 10.45 Uhr Leiterin: Margrit Koller-Illi 071 333 47 38
Donnerstag Turnhalle Dorf	09.00 bis 10.00 Uhr Leiterinnen: Nicole Inauen-Meyer 071 330 07 87 Andrea Wild 071 330 06 20

Ein Einstieg ist jederzeit möglich.

Bitte nehmen Sie mit der jeweiligen Leiterin Kontakt auf.

pizzeria il panorama

**DIE FEINE KÜCHE ITALIENS
MIT ALLEN SINNEN GENIESSEN**

Geniessen Sie an sonnigen Tagen unsere Menus auf der gemütlichen Terrasse mit einem **fantastischen Blick auf den Alpstein**. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Hauptstrasse 21
9053 Teufen / AR

"Sönd willkommen"!

Tel. 071 333 61 01
Fax 071 333 61 02

www.pizzeriailpanorama.ch
info@pizzeriailpanorama.ch

Von der Breite...

«Das war einer der bestorganisierten LMM-Finalwettkämpfe der letzten Jahre überhaupt. Man spürte bei euch die Fachkompetenz und die Begeisterung der Organisatoren.» Mit diesen Worten bedankte sich ein Athlet des siegreichen Männerteams aus Langnau für die Durchführung dieses leichtathletischen Grossanlasses am 8./9. September in Teufen.

Die Sommersaison 2007 war einmal mehr geprägt durch verschiedene bemerkenswerte sportliche Erfolge, doch auf ganz besondere Beachtung stiessen die TVT-Leichtathleten auch als Organisatoren: Neben den traditionellen Anlässen organisierte der TV Teufen erstmals den Schweizer Final im Leichtathletik Mannschaftsmehrkampf (LMM). Und die 1. Auflage des «Säntis-Meetings für die Kleinen» wurde auf Anhieb zu einem der attraktivsten Nachwuchsanlässe der Schweiz.

Im Team zum Erfolg

Teamwettkämpfe spielten in der bald 35-jährigen Geschichte der Leichtathletikabteilung schon immer eine tragende Rolle. Den Auftakt zur diesjährigen Saison machte der traditionelle Gesa-Cup am Auffahrtsdonnerstag in Altstätten. Als Seriensieger ging der TV Teufen mit dem Männerteam als Favorit an den Start, doch berufliche und verletzungsbedingte Ausfälle schafften eine neue Ausgangslage und forderte vor allem den Nachwuchs. Mit kämpferischen Einzelleistungen holten sich die Männer schliesslich Silber und die Frauen Bronze. Teufen II schaffte den guten 6. Platz und Raphael Preisig erzielte mit 17.91m im Kugelstossen einen neuen Gesa-Rekord.

Openair mit Sport

Zu einem grossartigen Erlebnis wurde für die Leichtath-

Die U18-Mannschaft gewann den Schweizer Final mit einem Start-Ziel-Sieg (hinten v.l.n.r. Daniel Kräutler, André Hochreutener, Lukas Brandenberger; vorne v.l.n.r. Mirco Gähler, Tobias Stadelmann, Markus Schiess).

letinnen und Leichtathleten, die den Hauptthrust im über 100-köpfigen Team des TV Teufen stellten, auch das Eidgenössische Turnfest in Frauenfeld. Sportliche Höchstleistungen verbunden mit einer faszinierenden Breitenbewegung und einem fröhlichen Fest machten das ETF 07 zu einem einzigartigen «Openair mit Sport». Mit dem 5. Rang in der obersten Stärkeklasse gehört der TVT weiterhin zu den besten Turnvereinen der Schweiz. Mit Spannung darf man deshalb auf das kommende Kantonalturnfest 2008 in Herisau blicken.

In den Einzelwettkämpfen des Eidg. Turnfestes gewann Patricia Marciello ihren ersten Schweizer Meistertitel im leichtathletischen Siebenkampf der U18. Einen Kranz – an einem Turnfest immer etwas Besonderes – holte sich im Zehnkampf der U20 trotz Nuller im Stabhochsprung auch Thomas Koster. «Das muss man noch können», vermerkte denn auch der Stadionsprecher beim Rangverlesen. Zu den erfolgreichen A-Mehrkampfabsolventen am Turnfest gehörten im 10-Kampf der U18 auch Mirco Gähler (23.) und André Hochreutener (29.) sowie im 7-Kampf der U20 Andrea Trachsel (18.) und Caroline Ramsauer (25.).

Weiterhin Nationalliga B

Wie schon am Gesa-Cup musste der TV Teufen mit einem ersatzgeschwächten Team an die Schweizer Vereinmeisterschaft der Leichtathleten in die Westschweiz

Das erfolgreiche LMM-Frauenteam mit den Juniorinnen Caroline Ramsauer, Felicitas Forrer, Andrea Trachsel, Marianne Wiesli und Martina Schläpfer, die am Schweizer Final Bronze gewannen.

Trainingsstunden:

Aktive (bis Jahrgang 90)

Montag	19.00 bis 21.00Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler
Mittwoch	19.00 bis 21.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler
Freitag	19.00 bis 21.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler

Jugendgruppe (Jahrgang 91–93)

Montag	18.00 bis 20.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Patrick Eggenberger
Freitag	18.00 bis 20.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Patrick Eggenberger

Nachwuchs (Jahrgang 94 und jünger)

Montag	17.30 bis 19.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Hans Koller
Freitag	17.30 bis 19.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Hans Koller

Schnuppern ist jederzeit erlaubt!

reisen. Wiederum waren Ersatzleute und der Nachwuchs gefordert. Und mit einer kämpferischen Teamleistung schaffte die mit über 20 Athleten besetzte TVT-Mannschaft mit dem 7. Platz den B-Ligahalt.

LMM-Final als Höhepunkt

Zu einem grossartigen Höhepunkt wurde in der zweiten Saisonhälfte der erstmals in Teufen durchgeführte Schweizer Final im Leichtathletik Mannschaftsmehrkampf (LMM). Rund 650 Athletinnen und Athleten in 120 Teams und 10 Kategorien standen bei besten äusseren Bedingungen im Einsatz. Erfreulich viele Zuschauer und zahlreiche Ehrengäste angeführt von Landammann Jakob Brunnschweiler verfolgten die Wettkämpfe.

In 5 Kategorien qualifizierte sich auch je ein Team des TV Teufen. Dabei holte sich das männliche U18-Team mit Tobias Stadelmann, Mirco Gähler, André Hochreutener, Daniel Kräutler, Markus Schiess und Lukas Bran-

...bis zur Spitze

denberger die Goldmedaille und die Juniorinnen (U20) mit Caroline Ramsauer, Felicitas Forrer, Andrea Trachler Marianne Wiesli und Martina Schläpfer gewannen die Bronzemedaille. Die Junioren erhielten als Fünft- und das TVT-Mixed-Team als Sechstplatzierte eine Auszeichnung.

Der TVT gewann übrigens die 70. und 71. LMM-Medaille an einem Schweizer Final und ist damit in der 26 jährigen Geschichte dieses Wettkampfes der mit Abstand erfolgreichste Schweizer Verein.

Erstmals Team-SM

Für die erstmals am 15. September durchgeführten Team-Schweizermeisterschaften qualifizierte sich eine Mannschaft des TV Teufen im Speer. Raphael Preisig mit 60.89 m, Andreas Zürcher mit 53.19 m und Severin Preisig mit 45.61 erzielten eine Durchschnittsweite von 53.31 m und wurden Vierte.

Staffelsiege zum Saisonschluss

An den kantonalen Stafettenmeisterschaften mit appenzellischer und st. gallischer Beteiligung wird jeweils Ende September die Saison im Appenzellerland mit einem weiteren Teamwettkampf abgeschlossen. Mit dem erneuten Gewinn des Haupt-Cup sowie des Schüler-Cup und acht Staffelsiegen war der TV Teufen einmal mehr der erfolgreichste Verein dieser Meisterschaften.

Spitzenleistungen

Gute Teamleistungen in der Leichtathletik stützen sich

Auf zum Sieg...: DerTVT gewann dieses Jahr die 70. Medaille an einem Schweizer LLM-Final und ist damit der erfolgreichste Verein in diesem Wettkampf.

Die Turnfest-10-Kämpfer André Hochreutener, Thomas Koster und Mirco Gähler mit Patricia Marciello, Siegerin im 7-Kampf.

immer auch auf herausragende Einzelleistungen ab. Dieses Zusammenspiel zwischen dem klar messbaren Ergebnis des einzelnen Athleten bzw. der einzelnen

Athletin und dem Teamgeist prägen die Leichtathletik sowohl im Training als auch an den Wettkämpfen. Von den zahlreichen Einzelerfolgen dieser Saison können hier denn auch nur einige herausragende Beispiele erwähnt werden.

Patricia Marciello: Schweizer Meisterin, CH-Rekordhalterin und Sechste an den Jugendweltmeisterschaften im olympischen Siebenkampf.

Patricia Marciello WM-Sechste

Bereits im Mai sorgte Patricia Marciello am Mehrkampfmeeting in Landquart, wo übrigens auch Christian Gutschell mit 6'219 Punkten ein hoffnungsvolles Comeback im 10-Kampf feierte, für einen Paukenschlag! Mit 5'401 Punkten gewann sie den 7-Kampf mit einem neuen Schweizer Rekord und qualifizierte sich gleichzeitig für die Jugendweltmeisterschaft im tschechischen Ostrava. Dort wurde sie hervorragende Sechste.

Patricia qualifizierte sich im Weitsprung zudem für die Europäischen Olympischen Jugendspiele in Belgrad. Sie verpasste dort allerdings den Finaleinzug knapp um ei-

Fortsetzung Seite 21

Spezialist für
Homöopathische Mittel und
Naturheilmittel
für Mensch und Tier

Lassen Sie sich bei uns beraten!

DROGERIE REFORM
wetzel
Tel. 071 333 14 68 **9053 TEUFEN**

KOLLER

ELEKTRO-ANLAGEN

ALTE HASLENSTR. 6
9053 TEUFEN
TEL. 071 333 29 90

Gültig bis 31. Januar 2008

Beauty Cheque

für eine
Neukundin

für individuelle Beratung
sowie Waschen – Schneiden – Föhnen

im Wert von CHF 25.–
Pro Neukundin kann nur ein Beauty Cheque eingelöst werden.

Vorname / Name _____

Adresse _____

TONIO

C O I F F U R E

9053 Teufen · 071 333 22 32 · www.tonio.ch

Schadenskizze

Was immer auch passiert: Wir helfen Ihnen rasch
und unkompliziert aus der Patsche. www.mobi.ch

Die Mobiliar

Versicherungen & Vorsorge

Agentur Teufen	Generalagentur Adrian Künzli
Thomas Zellweger	Agentur Teufen 071 333 44 77
	Agentur Trogen 071 343 70 70
	Agentur Heiden 071 898 80 80

150905A03GA

Schnuppertraining Laufen

Der TVT war 2007 zum 30. Mal in St. Moritz. Gleichauf zum 30. Mal mit dabei war René Wyler, zuerst als Athlet und nunmehr als kompetenter Trainer und Lagerleiter.

nen Zentimeter. Dafür gewann sie am ersten Septemberwochenende mit 5.65m im Weitsprung einen weiteren Schweizer Meistertitel und wurde mit 37.47m Vierte im Speer. Den Finaleinzug schafften an der U20-SM auch Caroline Ramsauer über 800m (7. Rang mit 2.97,93) und Thomas Koster über 110m Hürden (8. Rang mit 15.59s). Eine SM-Auszeichnung holte sich bereits früher als Fünftplatzierte auch Iris Niederer mit 3.80m im Stabhochsprung der Frauen.

Der «OL-Leichtathlet»

Mit einem sorgfältigen Aufbautraining nach einer langen Verletzungspause lief in dieser Saison Lukas Ebnetter, TVT-Mittelstreckler und seinerzeit OL-Juniorenweltmeister in der Staffel, wieder an die Schweizer Spitze heran. Nachdem er an verschiedene Bahnwettkämpfe seine aufsteigende Form andeutete, gewann er im Juli den 3-Tage-OL in Thun. Der «Leichtathlet unter den OL-Läufern», wie Lukas Ebnetter oft bezeichnet wird, siegte nach den Sommerferien auch in Slowenien. Er gewann dort mit drei Etappensiegen den international sehr gut besetzten slowenischen 5-Tage-OL.

Zum 30. Mal in St. Moritz

Viele der zahlreichen Einzel- und Teamerfolge des TV Teufen nehmen ihren Anfang in den Sommertrainingslagern im Engadin. Hier hat man Zeit zum Training, hier lernen Kinder und Jugendliche von ihren Vorbildern im Verein, hier kann man das Training von Weltklasseathleten hautnah mitverfolgen oder sie gar persönlich kennen lernen. 2007 führten die TVT-Leichtathleten ihr 32. Sommertrainingslager durch, zum 30. Mal waren sie in St. Moritz ... und das nächste Lager im Engadin findet vom 26. Juli bis 2. August 2008 statt!

Die TVT-Läufergruppe im St. Moritzer Trainingslager.

Werden wie André Bucher ...?

2001 wurde André Bucher Weltmeister über 800m. Mit packenden Rennen hat er immer wieder aufgezeigt, wie spannend Mittelstreckenläufe sein können. Ob als Traumziel oder aus Spass am Laufen, seit einigen Monaten steht dem TV Teufen mit dem Äthiopier Mengesha Feyisa ein kompetenter und erfahrener Lauftrainer im Mittel- und Langstreckenbereich zur Verfügung.

Seit über 5 Jahren trainieren und starten Mengesha Feyisa und seine Frau Emebet Abosa mit dem TV Teufen. Mengesha Feyisa (29) gehörte früher dem äthiopischen Junioren-Nationalkader an und gewann 1994 als 17-jähriger an den Afrikanischen Olympischen Jugendspielen die Bronzemedaille. In der Schweiz gewann er in den letzten Jahren verschiedene Stadt- und Bergläufe und ist auch Trainer seiner Frau Emebet Abosa, die zu ihren Aktivitäten in Äthiopien zu den weltweit zwanzig besten Marathonläuferinnen gehörte und in der Schweiz von 2003 bis 2005 dreimal hintereinander den Jungfrau Marathon gewann. Noch immer pflegen sie den Kontakt und Erfahrungsaustausch mit afrikanischen Weltklasseläufern. Inzwischen hat Mengesha Feyisa auch die Schweizer Trainerausbildung in Angriff genommen und liess sich zum Sportmasseur ausbilden.

Wer im Mittel- und Langstreckenteam mittun möchte, ist herzlich eingeladen, mal rein zu schauen oder ein Schnuppertraining zu absolvieren. Die Haupttrainings finden am Montag und Freitag jeweils von 18.45 Uhr bis 20.45 Uhr auf der Sportanlage Landhaus in Teufen statt.

Für allfällige Auskünfte steht auch das Sekretariat der TV Teufen Leichtathletik, c/o Appenzellerland Sport, Landhausstrasse 1a, 9053 Teufen, (Tel. 071 335 62 69) zur Verfügung.

Erfolgreicher Start...

Erfolgreicher Start in die 2. Saisonhälfte für die LA Schülerabteilung: 8 Siege und 19 weitere Medaillen an den Kantonalfinals im Migros Sprint und Erdgas Mehrkampf.

Gleich reihenweise durften die Teufner in Altstätten am Migros Sprint und in Sargans am Erdgas Final auf das Podest. Mit Domenik Meier und Fabian Weibel schafften gleich 2 Athleten Doppelsiege.

4 Kantonsieger im Sprint in Altstätten

Sprint stellt eine der Grundlage der Leichtathletik dar. So wird der Schnelligkeit in allen Trainings des TV Teufens grosse Bedeutung beigemessen. Zudem konnte sich ein Teil der Athleten in St. Moritz im Trainingslager bestens auf die 2. Saisonhälfte vorbereiten. Eine logische Folgerung daraus sind dann auch Siege mit sehr guten Zeiten.

Die wertvollste Zeit lief dabei Fabian Weibel in seinem Siegeslauf; er wird sich in der Schweizer Bestenliste neu unter den ersten 6 einreihen. Überraschend steigerte sich Seline Zeller und setzte sich in einem spannenden Finish als glückliche Siegerin durch. Domenik Meier gewann wohl schon im letzten Jahr, war aber damals noch zu jung um die Appenzeller im CH-Final vertreten zu können.

Domenik Meier die Ausnahmerecheinung

Bezüglich seiner Vielseitigkeit ist Domenik wohl eine Ausnahmerecheinung am Schweizer Sportnachwuchs-

himmel, qualifizierte er sich doch in diesem Jahr gleich für 4 Schweizerfinale. Im Winter erreichte er den OVO Grand Prix Final. Seine exzellente Ausdauer unterstrich er im Frühjahr mit der Qualifikation für den 1000 Meterfinal und jetzt doppelte er im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Erdgas Mehrkampf Final und dem Migros Sprint nach.

Schnelle Teufner waren auch bei den Jüngsten auf dem Podest. Nicole Höhener gewann überraschend und Lea Weibel erreichte eine Silbermedaille. Viele weitere Plätze in den Diplomrängen zeigte die breite Basis der Mittelländer auf.

12 Medaillen am Erdgasfinal in Sargans

Auf überzeugende Art wiederholten Domenik Meier und Fabian Weibel ihre Siege des Vortages auch im Mehrkampf, denn nebst der Schnelligkeit wird im konsequenten Trainingsaufbau sehr viel Wert auf das Erlernen der Kernelemente der technischen Disziplinen gelegt. Andrea Vetsch erreichte in einem spannenden Wettkampf die Bronzemedaille, verfolgt von ihren Vereinskolleginnen Albana Nuhiji und Lara Locaputo. Pech hatte Nikolai Orgland, er verpasste den Sieg um nur einen Punkt. Ebenfalls Silber gewann Patricia Boner mit minimalstem Rückstand von 20 Punkten. Dank guter Sprungleistung hießte sich auch Remo Fässler auf das Podest. Erfreulich wie auch neue Gesichter unter den Rotgelben erstmals eine Medaille erkämpften. Lorenzo Studer erreichte Bronze mit grossartiger Wurfleistung. Claudio Fässler erkämpfte sich ebenfalls Bronze; Ma-

nuel Weibel steigerte sich im Kugelstossen enorm und wurde mit Bronze belohnt. Eine Überraschung gelang bei den Allerjüngsten: Chris Hawkins erhielt für seinen beherzten Wettkampf ebenfalls eine bronzene Auszeichnung. Die vielen weiteren Ehrenplätze unterstrichen erneut die grosse Breite.

1. Sämtismeeting als nationaler Gradmesser

Erstmals organisierte die LA Abteilung ein Disziplinenmeeting für die Schülerkategorien. Die Schülerabteilung wollte natürlich ihren Heimvorteil nutzen und möglichst viel Edelmetall in Teufen behalten. Dies stellte sich aber als grosse Herausforderung heraus, waren doch sehr viele Kinder am Start, welche in der nationalen Bestenliste ganz zuvorderst rangiert sind. Die Auswertung zeigte dann aber, dass wir mit 27 Leistungen unter den ersten 5 und weit über 100 Resultate trotzdem den Einzug unter die Besten 30 der Schweiz schafften.

Knabenstaffel als Aushängeschild: Seit längerem zeigen die Resultate, sowohl bei den Mädchen wie auch den Knaben im Jahrgang 1996, viele Talente die versuchen ihr Potential umzusetzen. Am Besten gelang dies Fabian Weibel, Domenik Meier, Remo Zellweger, Daniel Koller, Mikal Orgland und Joel Löhner in der Sprintstaffel U12. Sie erreichten die Silbermedaille und sind damit die 4. beste Zeit in diesem Jahr in der Schweiz gelaufen. In einer achtbaren Zeit aber man-

...und Hallentraining

gelnder Konkurrenz gewannen Jan Wyler, Raphael Date, Thomas Koller, Swen Hawkins, Claudio Fässler und Marco Hauswirth die Staffel.

Andrea Vetsch, die Medaillensammlerin: Eine hervorragende Tagesform spielte Andrea Vetsch aus. Sie gewann in einem spannenden Final das Kugelstossen, gewann gleich Silber in ihrer neuen Disziplin dem Hochsprung und vervollständigte ihre Medaillensammlung mit Bronze im Ballwurf. Marco Hauswirth bestätigte erneut sein Ausdauer-talent mit dem Gewinn der Silbermedaille. Das intensive Sprungtraining setzten Fabian Weibel und Raphael Date im Weitsprung mit je einer Bronzemedaille hervorragend um. Domenik Meier überzeugte erneut über 1000m mit dem 3. Platz. Seine Vielseitigkeit stellte er mit Diplomrängen, knapp hinter dem Podest im Weitsprung und Sprint unter Beweis. Mühe bekundete Seline Zeller in den technischen Disziplinen, ihren ganzen Frust konnte sie dann aber über 1000 m aus der Seele rennen, Platz 2 und Silber

bedeuteten für sie einen versöhnlichen Tagesabschluss. 17 weitere Diplome zeigen aber, dass nebst diesen Spitzenergebnissen mit konsequentem Training eine grosse Breite ihr Potential gut umsetzen kann und der nationale Anschluss gewährleistet ist.

Neuer Saisonbeginn nach den Herbstferien als idealer Zeitpunkt zum Einstieg in die LA

Bereits nach den Herbstferien wird in der Halle mit vielseitigem aber auch spielerischem Grundlagentraining die Basis für die neue Saison gelegt. Der Jahrgang

1994 wird dann in die Jugendabteilung wechseln. In der Folge sind natürlich Neumitglieder bis und mit Jahrgang 1999 herzlich Willkommen. Mit einem Einstieg im Oktober können sich neue Kinder behutsam an die einzelnen Disziplinen herantasten um dann in der Folge an Wettkämpfen teilzunehmen.

Auskünfte erteilt gerne Hans Koller, Wellenrütli 585, Tel: 071 333 47 38 oder Mail: kollerh@bluewin.ch. Alle Informationen lassen sich auch elektronisch beschaffen unter: www.tvteufen.ch und speziell www.tvteufen-schueler.ch.

Hans Koller

HEIERLI

Zimmerei und Bauschreinerei

**Neubauten
Fassaden
Treppen**

**Ausführung
sämtlicher
Zimmerei- und
Schreinerarbeiten**

9053 Teufen
Büro und Privat
Telefon 071 333 30 40

9055 Bühler
Telefon 071 333 30 43
Fax 071 333 43 70

ROHNER

**Spenglerei
Sanitär
Blitzschutzanlagen**

9053 Teufen
Alte Haslenstrasse 3
Tel. 071 333 27 83
Fax 071 333 46 23

**Typografie. Gestaltung. Texte.
Schriftsatz. Logos. Layouts.
Digitale Fotografie.
Bildbearbeitung. Bildscans.
Arbeitsvorbereitungen für
Drucksachen aller Arten.**

Mit Rat
und Tat...

...steht Ihnen zur Verfügung:

Hans Sonderegger

Gestaltungs- und Grafik-Studio

Unterrain 19, 9053 Teufen

Telefon 071 333 25 73, Fax 071 333 25 03

E-Mail: hsonderegger_grafik@wmx.ch

Wir suchen ...

... Sie als LeiterIn oder HilfsleiterIn...

... zur Verstärkung unserer Leiterteams

Der TV Teufen bietet insbesondere dem Nachwuchs der Gemeinde Teufen ein vielfältiges und abwechslungsreiches sportliches Angebot. Damit die unzähligen Trainings jeden Tag und jede Woche wie geplant stattfinden können, sind zahlreiche Leiterinnen und Leiter im Einsatz. Zur Verstärkung dieser Leiterteams suchen wir laufend Personen, die uns mit ihrem Einsatz und Wissen unterstützen könnten. Insbesondere gesucht sind Personen, die auch an einem späteren Nachmittag Zeit für eine Trainingseinheit hätten.

Wenn Sie uns bei unserer ehrenamtlichen Arbeit im Verein unterstützen wollen, melden Sie sich bitte beim Technischen Leiter (siehe unten) oder direkt bei den Riegenverantwortlichen. Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Ihren Anruf oder Ihr E-Mail - Vielen Dank!

TV Teufen – der Technische Leiter

Bruno Höhener, Speicherstrasse 47, 9053 Teufen

Telefon (P) 071 333 46 11 / (G) 071 757 81 10 / E-Mail: bhoehener@smile.ch

Trainingslager...

Trainingslager in Pura/TI

Die Auffahrtswoche 2007 lockte wiederum zahlreiche Läufer, Biker und Skater mit Kind und Kegel ins Malcantone, um im beliebten und von Thomas Walser wiederum perfekt organisierten Trainingslager dem Sport zu frönen und das südländische Ambiente zu geniessen. Die individuellen Anreisen gaben Gelegenheit, um sich in Locarno mit Shopping, einem Altstadtbesuch, beim Espresso oder anderweitig fit für die Woche zu machen. Nachdem sich jedermann und -frau am Dienstagabend von den kulinarischen Genüssen der Hotelküche verwöhnen lassen konnte, kehrte in den bequemen Unterkünften (diese reichten vom lauschigen Häuschen über die Suite mit Himmelbett bis zum Familienschlag mit Kajütenbett) bald Ruhe ein.

Mittwochmorgens gings dann zur Sache: Am Frühstücksbuffet konnte Power getankt werden, sodass das stetige Auf und Ab der vormittäglichen Tour in die Gegend von Bedigliora und Astano ohne grosse Beschwerden verdaut werden konnte. Dies war auch gut so, denn zur Mittagszeit fuhr Wäli einen üppigen Grillschmaus auf und liess damit die Läufergruppe an seinem baldigen 60. Geburtstag teilhaben. Mit eindrücklichen Worten versprach der Alt-Grenadier inskünftig nicht mehr gar so verbissen ans Werk zu gehen und seinem (allseits bekannten) Ehrgeiz etwas lockere Zügel zu lassen. Seine Sehnen, Gelenke und Muskeln werden dankbar sein! Ohne Verdauungspause rief Philipp plötzlich zu einem Geburtstagskinder-Triathlon auf. Mario (10) und Simone (30), Felizitas (40) und Heinz (50), sowie Uschi und Wäli (beide 60) massen sich in den Disziplinen Kurzbahnschwimmen, Schwimmhilfjonglieren und Dinokart-Racing. Während das Junior-Team ihre Jugendlichkeit nicht erfolgreich umsetzen konnte und die Oldies Konzentrationsmängel beklagen mussten, setzten die beiden Midagers ihre Erfahrung und Routine voll um und reüssierten einen nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg. Als Belohnung gabs Erdbeertorten für alle, mmhh!

Der Donnerstag war geprägt von geografischen, persönlichen und gastwirtschaftlichen Höhen und Tiefen. Der Aufstieg kurz vor Morcote in Richtung Alpe Vicania forderte Muckis in den Beinen und die folgenden Abfahrten viel Kraft in den Bremsfingern. Mehrere Schutzengel begleiteten Beat bei seinem Horror-Sturz mit dem Bike hinunter auf die mit Beerenscheiden überwachsene Geröllhalde – Glück gehabt! Mittagshalt war in einem Restaurant am Rande des wunderbaren Parkes in Carona, wo die Bikergruppe auf die Nichtbiker und Familienmitglieder trafen. Auf die hungrigen Mäuler warte-

ten nach einer langen Geduldsprobe ein milchreisähnlicher Brei und Luganeser Würstli. Schade um die Tessiner Spezialität!

Am Freitag stand die Tagestour mit dem Bike auf dem Programm. Sie führte durch Luganos Verkehrs-Labyrinth und Abgaswolken hinauf ins ruhig gelegene Dorf Monte Bré, von wo aus eine fantastische Aussicht auf Lugano, den San Salvatore und den Seedamm von Melide zu bewundern war. Am Ziel der 60 km-Tour auf der Alpe Bolla entschädigte eine zünftige Portion Spaghetti bolo für die verflossenen Schweisstropfen. Weiter gings auf holprigen Forstwegen und durchs Laubblätter-Terrain auf italienischem Staatsgebiet hinunter an den Luganensee. Martins Plattfuss und Philipps Schaltprobleme wurden vom internen Reparatur-Trupp in Rekordzeit behoben, sodass wir nach einem Kurzaufenthalt in Luganos Rush-hour rechtzeitig zum Apéro eines nicht genannt sein wollenden Geburtstagskinds wieder in Pura am Swimmingpool eintrafen. Chlöpffmoscht, Gerstensaft und Süssgetränke (für die Kids) machten den weiteren Verlauf des Tages angenehm. Prost!

Der Samstagvormittag war den Anhängern des Inline-Skatings gewidmet. Eine perfekte Piste gleich neben der Landesgrenze im italienischen Lavena Ponte Tresa entsprach der mit viel Mühe und externer Hilfe organisierten Trainingsanlage. Philipps Einführung in die Geheimnisse des (fast) lautlosen Dahingleitens reichten vom korrekten Tragen der Sonnenbrille übers «Züglfahren» bis zum T-Stopp. Alt, Jung, Gross und Klein genossen die verkehrsfreie Zeit auf den Rollschuhen. Beim anschliessenden Besuch des nahen Marktes wurden kräftig Euros gegen Lederprodukte, Schinken und Käse getauscht. Die Spaghettis à la Strübi aus der eigenen

Küche schmeckten einmal mehr vorzüglich und ergänzten die leeren Kohlehydratdepots. Der bereits schon wieder angebrochene letzte Abend war geprägt von einem intensiv geführten Bocciaspiel, von Gelati, Capuccino und Merlot del Ticino und den Reservations-Bemühungen, nächstes Jahr wieder in Pura Gast zu sein.

Am Sonntag hiess es wieder Abschied nehmen vom Malcantone. Erinnerungen an die unzähligen Trampolin-Jumps der Kids (und jung gebliebenen Erwachsenen), die Ausritte mit der hoteleigenen Eselsfamilie, die Earlybird-Joggings um den Monte Caslano, die Kapriolen am Volleyballnetz, die gemütlichen Stunden an der Selbstbedienungs-Bar, Felizitas' Geburtstags-Gruss, etc. machten klar: wir sind nächstes Jahr wieder dabei – Ticino, wir kommen wieder!!

Heinz Moser

Gigathlon 2007

Wie hiess doch noch das Motto des Gigathlons 2007? «Energize your life» – nachdem die Batterien der Gigathleten und Gigathletinnen der Läufergruppe in den monatelangen, intensiven Trainings randvoll aufgeladen werden konnten, fiel am 7.7.07 der Startschuss zur Reise quer durch die Schweiz über die wetterbedingt leicht entschärfte Strecke von 1'437 km und knapp 26'000 Höhenmeter. Garstige Witterungsverhältnisse mit Regen, Kälte, Nässe und gar Schnee zwangen bereits in der ersten Wochenhälfte einige Athleten zur Aufgabe, sodass schlussendlich von den 5684 Gestarteten 4840 das Rennen beenden konnten. Die Mitte Woche aufkommende Sonne und Wärme brachte

Fortsetzung Seite 24

Gigathlon 2007

zur Freude aller Teilnehmer den unverwechselbaren ‚Gigathlon-Spirit‘ in die Szene zurück, was sich deutlich auf Motivation und Leistung auswirkte. Als logistische Meisterleistung darf auch die Organisation rund um den ganzen Tross von über 13000 involvierten Personen bezeichnet werden. Verpflegung, Unterkunft, Wettkampforganisation, Sanität, etc. dislozierten täglich ins nächste Camp und boten dort eine Infrastruktur, die nichts zu wünschen übrig liess. Während für die einen die Leistung im Mittelpunkt stand, war für andere das Besondere, das Neue, das Abenteuerliche und die gemeinsamen Erlebnisse wichtig. Aber für alle Teilnehmenden, Supporter, Organisatoren und Helfer war der Gigathlon ein unvergessliches Erlebnis und für all die Mitfiebernden zuhause eine Faszination. Auf diese Weise bewegte der Anlass das ganze Land, weshalb von oberster Stelle zu vernehmen war, dass der erfolgreiche Multisport-Grossevent eine Zukunft hat. Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Gigathlon!

Herzlichen Dank unseren Sponsoren:

Appenzellerbeck N. Koller, Teufen; Bischofberger AG, Weissbad; F. Boppart, Garage, Gais; Fashion Corner E. Schiess, Teufen; Getränkehandel A. Gmür, Teufen; GHG, St. Gallen; Grossauer AG, Heiden; Huber & Suhner AG, Herisau; Maestranzi, St. Gallen/Flawil; Mobiliar, U. Gegenschatz, Trogen; Mosterei Möhl, Arbon; MTS Aseptomag, Speicher; Nahrin AG, Sarnen; Sanapur, St. Gallen; Sanitas Troesch AG, St. Gallen; Säntisbahn; Schubiger Küchen AG, St. Gallen; Skiclub Bühler; St. Galler Kantonalbank; Stutz AG, Bauunternehmung, St. Gallen; Swica, Appenzell; Swiss Life; Winterthur, N. Koller, Teufen.

Zusammen mit 470 Mannschaften erlebten die beiden Teams der Läufergruppe ‚Säntispower‘ (Thomas Walser, Philipp und Simone Schuchter, Stephanie Sutter und Heinz Moser) und ‚Säntisblitz‘ (Reto Strübi, Walter Gygax, Mägi Bischof, Barbara Reck und Hans Krienbühl) während den 7 Tagen wenige Tiefs und unzählige Höhepunkte. Die 12.5 km lange Schwimmstrecke rheinabwärts wurde von den Badenixen Stephanie und Barbara problemlos gemeistert (der Strömung sei Dank!). Die Velostrecke am zweiten Tag durch die Ostschweiz mit Hultegg, Schwägälp und Ricken hatte es in sich: Dauerbindfadenregen (Ausdruck von «Gümmler-Housi») und wenige Plusgrade werden den total durchnässten Gigathleten in Erinnerung bleiben, ebenso wie die Bikestrecke durchs Heidiland. Schlammflöcher und Drecksplitzer verwandelten die Biker Thomas und Barbara bis zur Unkenntlichkeit.

Die Überraschungs-Etappe am Tag 3 führte die mit Langlaufstöcken bewaffneten Inline-Skater Philipp und Hans das Flüelatal hinauf zur Schneegrenze. Ein Kettenriss an Heinz's Bike und der ausserplanmässige Lauf um den Heidsee (anstelle Schwimmen im 12 Grad kalten Wasser) wurden unter dem Motto «that's Gigathlon» schnell abgebucht. Die Wetterprognosen, welche eine Besserung prophezeiten (auch Propheten können sich irren...) blieben in der Gigathlon-Gemeinde weiterhin ein viel diskutiertes Thema. Der vierte Tag brachte nichts Neues: Regen und Kälte für die Velofahrer über den Oberalp pass, kurze Aufhellungen in der Innerschweiz und dann wieder das alte Lied für die Ska-

Trainingszeiten Läufergruppe Aktive und Hobby

Dienstag und Freitag	18.30–20.00 Uhr
Treffpunkt:	Sporthalle Landhaus Eingang Garderobe Ostseite
Leitung:	Thomas Walser 044 930 15 78

Trainingszeiten Frauen-Lauftreff

Mittwoch	09.00–10.00 Uhr
Treffpunkt	Steinoggerwald, Vita Parcours
Frühling bis Herbst	
Treffpunkt Winter	Sporthalle Landhaus
Leitung:	Vreni Gmür 071 333 32 91 Mägi Bischof 071 333 22 61 Erika Gygax 071 333 37 53

ter und Brüni-Biker. Der Tag endete mit einem dankwürdigen Schlaf-Schnarch-Happening zu Neunt auf dem Boden einer winzig kleinen Einzimmerwohnung, wobei Mägi's Bettmümpfeli in Form von flüssigen Alpenkräutern aus dem Innerrhodischen unterschiedliche Wirkungen zeigte. Unglückstag 5: Mägi wurde kurz vor Ende

Swiss Alpine Marathon

der Schwimmstrecke unterkühlt aus dem Thunersee gefischt und dem Rettungsdienst übergeben. Die Tatsache, ein Teammitglied zurücklassen zu müssen, schmerzte! Die Alpenüberquerung brachte im Wallis endlich Sonne und Wärme. Philipp und Walter kämpften sich auf den Bikes zum Dach des Gigathlons, dem Saffischpass auf 2563 m.ü.M., wo sie mit einem gigantischen Panorama belohnt wurden. Gigageil war auch der Berglauf ins 1000 m höher gelegene Leukerbad, wo Reto und Heinz von einer frenetisch applaudierenden Zuschauer Menge spät abends empfangen wurden. Am zweitletzten Tag deckte Thomas auf dem Gebirgslauf nach Crans-Montana seine Karten auf: neunbeste Zeit. Bravo! Wegen Mägi's Ausfall bewältigte Barbara ein ‚Doppelprogramm‘ auf den 8 (oder waren es 10?) Rollen und im Neoprenanzug problemlos. Die Rückkehr von Mägi ins Team wurde in Nyon im Sonnenuntergang gebührend gefeiert. Schon nahte der letzte Tag: auf nach Bern! Kraftreserven anzapfen und keine Verletzungen, lautete die Devise. 33 Grad, schattenlose Ebenen und ruppige Auf- und Abstiege im Greyerzerland machten den Weg ins Ziel nicht leicht! Reto und Philipp fiel die Ehre zu, Gladiatoren gleich durchs Zuschauerspazier ins Ziel einzulaufen, Hand in Hand begleitet von ihren Teammitgliedern – Geschafft! Es folgte ein unvergessliches Spektakel: Hurrahrufe, Luftsprünge, Umarmungen, Gratulationen, Freudentränen – Emotionen pur! Das gibt's nur am Gigathlon!

Rolf Schnellmann startete als Single (Einzelstarter) und bewältigte die ersten beiden Tagesstrecken von Basel nach Chur im Alleingang. Mit einer absoluten Topleistung erkämpfte er sich nach knapp 18 Stunden den ausgezeichneten 2. Schlussrang. Bravo Rolf!

Mit dem Gigathlon 2007 erfüllten sich die Wettkämpfer der Läufergruppe einen langersehnten Wunsch, gemeinsam eine aussergewöhnliche körperliche Leistung zu vollbringen. Die Reise durch wundervolle Gegenden der Schweiz bot täglich unzählige erlebnisreiche Momente, Emotionen und unauslöschbare Erinnerungen. Wie hiess das Motto des Gigathlons? – Energize your life!

Ein ausführlicher Erlebnis-Bericht vom Gigathlon 2007 ist auf der Homepage der Läufergruppe zu finden (www.tvteufen.ch_Riegen_Läufergruppe_Gigathlon)

Swiss Alpine Marathon

Obwohl beim Start bereits einige Wolken den Hausberg von Bergün, den Piz Ela verhüllten, versprach der Tag beste Bedingungen für ein tolles Rennen zu bieten. Am Start fanden sich Claudia Gmür (kam eben von einer

Hochtourenwoche zurück), Joachim Bühler (erste Teilnahme am SAM) sowie Wäli Kürsteiner (machte sich den SAM zum Geschenk seines 60. Geburi). Leider sah der Schreibende Claudia und Joachim später nicht mehr (sie waren einfach schneller) und so entsprechen die folgenden Zeilen seinen persönlichen Erlebnissen.

Als Greenhorn des SAM reihte ich mich im hinteren Drittel des grossen Starterfeldes ein und bedachte nicht, dass hier gleich zu Beginn ein sehr gemächliches Tempo angeschlagen wurde und die Überholmöglichkeiten zunächst rar waren. Gleichwohl war es ein tolles Gefühl durch das im Engadinerstil gebaute Bergün zu rennen wo viele Zuschauer die LäuferInnen ein erstes Mal kräftig anfeuert. Doch von nun an ging es stetig leicht steigend das Val Tuors bergauf und mit zügigem Tempo galt es verlorene Zeit gut zu machen. Bei Kilometer 10 wurde der kleine Weiler Chants passiert und es galt sich zu verpflegen denn jetzt wurde es richtig steil. Rückblickend meine ich, die nächste halbe Stunde (oder war es länger?) war für mich die Härteste und Kräftezehrendste. Es war einfach nur noch «wandgäch», kein Baum spendete Schatten, kein Lüftchen brachte Kühlung. Der Puls raste und die Schritte wurden immer schwerer. Aber nach einem Tief kommt immer wieder ein Hoch. So auch dieses Mal. Der Streckenabschnitt von Tschüvel zur Keschhütte war weniger steil und so konnte ein angenehmes Lauftempo angeschlagen werden. Ein frischer Wind sorgte für Kühlung und eh ich mich versah, erreichte ich die Keschhütte auf 2630 m. Zu meiner grossen Überraschung erwarteten mich hier Beat und Sabine mit lauten Hopp-Rufen und ich erwähnte mich bereits im Ziel. Nach kurzer Verpflegung (nur noch 26 km bis nach Davos) und guten Tipps von Beat für den weiteren Streckenverlauf ging's zunächst 400 Höhenmeter das Val dal Tschüvel zur Alp Funtauna hinunter. Der Aufstieg zum Scalettapass

kannte ich von einer Trainingseinheit in den Ferien und trotz kleinem Sprühregen und Windböen war die Passhöhe bald erreicht. Den Abstieg nach Dürrboden galt es konzentriert zu laufen, ein Misstritt kann böse Folgen haben. Nach Dürrboden konnte ich es dann so richtig laufen lassen, viele die mich abwärts überholten, konnte ich nun stehen lassen und vielleicht lief es fast zu gut. Wenn da nur nicht nach Kilometer 35 die Beinkrämpfe gewesen wären, ja dann... aber lassen wir das. Getreu meinem Versprechen, künftig weniger verbissen zu sein, fügte ich mich in mein Schicksal und erreichte auch so, ohne Kämpfen bis zum Umfallen, müde aber glücklich Finisher zu sein, Davos.

Herzliche Gratulation an Claudia (4:38:43 Alterkategorie Rang 3), Joachim 5:17:43 Alterkategorie Rang 57, Wäli 5:43:17 Alterkategorie Rang 10).

Früh aus den Federn musste Martin Date, denn bereits um 7:45 startete er in Davos mit dem Bike (sein 1. Bikerennen überhaupt) nach Alvaneu. Er bewältigte diese Strecke in nur 1:45 und konnte Priska in guter Position zum Inlinen nach Bergün schicken. Priska Lämmer-Fässler, die Top-Langläuferin liess nichts anbrennen und skatete mit kräftigen Stockstössen zum 170 Meter höher gelegenen Bergdorf am Albulapass. Heinz Tobler, der seine Strecke zur Keschhütte bereits vor zwei Wochen trainingshalber abließ, teilte seinen Aufstieg gut ein und so konnte Fritz Müller seine Strecke zum Scalettapass-Dürrboden in 29. Position übernehmen. Für einmal konnte Fritz seine Rollerqualitäten nicht ausspielen: auf schmalen Pfaden galt es rund 400 Höhenmeter bergauf und 1000 Höhenmeter hinunter zum Dürrboden zu springen. Doris Müller fiel die Ehre zu die letzten 14 von 85 km nach Davos zu springen um dort als 25. der Teamwertung beim Eisstadion einzulaufen.

Wäli Kürsteiner

« Bilanzen »

Die Handballer des TV Teufen beteiligen sich wie in den Vorjahren mit insgesamt 5 Mannschaften an der Meisterschaft 2007/08 des Handball Regionalverband Ost (HRVOst). Diese sind mit unterschiedlichem Erfolg in die neue Meisterschaft gestartet.

Männer 4. Liga – Jugend gegen Routine

Mit sechs Spielern der U19-Mannschaft wurde das sonst schon junge 4. Liga-Team erneut stark verjüngt. Die Erwartungen für diese Saison liegen daher nicht allzu hoch, muss sich das Team doch erst wieder formieren. Dazu kommt, dass die Teufner in eine starke

Gruppe eingeteilt wurde. Sie werden auf routinierte Mannschaften aus der Region (Herisau, Stadt SG, Bodensee und Rheintal) stossen. In ihrem ersten Spiel mussten sie dann auch bereits spüren, wie sich Routine im Handball durchsetzen kann. Nach gutem Start verloren sie gegen den eingespielten SV Fides diskussionslos mit 23:41 Toren.

Junioren U19 – mit Startsieg

Wie gross das Potential der U19-Junioren ist, muss sich im Verlauf der Saison zeigen. Einerseits besteht das Team aus Junioren, die doch schon einiges an Erfahrung aufweisen, andererseits müssen sich die von U17-Team dazu gestossenen Jungs an den höheren Rhythmus der U19 gewöhnen. Dazu müssen sie sich im Spiel 1:1 steigern, sonst können Spiele gegen vermeintlich stärkere Gegner nicht gewonnen werden. Mit einem 19:14 Startsieg gegen den HC Amriswil sind sie immerhin erfolgreich in die Saison gestartet.

Junioren U17 – mit Fehlstart

Da die Mehrheit der U17-Junioren von den U15 ins Team gestossen ist, bilden sie eher eine junge Mannschaft. Dennoch ist einiges an Potential vorhanden, welches aber genützt werden muss. Die ersten beiden Spiele zeigten leider eine Mannschaft, die nicht immer voll bei der Sache war. So gingen auch beide Partien verloren. Gegen den BSV Weinfelden lautete das Schlussresultat 24:29 und gegen die SG Rorschach/Goldach 2 unterlag der TVT mit 15:30 Toren.

Wir danken unseren Leibchensponsoren für die grosszügige Unterstützung:

Brillehus Teufen, B. Diethelm AG, Teufen

Heierli Zimmerei-Bauschreinerei, Teufen

Huber Energieservice AG, St. Gallen/Teufen

Restaurant Schönenbühl, Teufen Familie Preisig

Beitenmoser Fleischspezialitäten AG, Teufen, Appenzell

Wako Sport, Teufen

Trainingsstunden:

Aktive 4. Liga

(ab Jahrgang 88)

Donnerstag
Sporthalle Landhaus

19.00 bis 20.30 Uhr
Leiter: Martin Graf,
Bruno Höhener

Junioren U19

(Jahrgänge 89/90)

Donnerstag
Sporthalle Landhaus

19.00 bis 20.30 Uhr
Leiter: Bruno Höhener,
Martin Graf

Junioren U17

(Jahrgänge 91/92)

Dienstag
Sporthalle Landhaus

19.00 bis 20.30 Uhr
Leiter: Marc Preisig,
Samuel Studach

Junioren U15

(Jahrgänge 93/94)

Freitag
Turnhalle Landhaus

17.30 bis 19.00 Uhr
Leiter: Johannes Studach

Junioren U13

(Jahrgänge 95–97)

Montag
Turnhalle Landhaus

19.00 bis 20.30 Uhr
Leiter: Jan Hörler

www.tvteufen.ch/handball.0.html

Junioren U15 - junges Team

Auch die Mehrheit der U15-Mannschaft gehört dem jüngeren Jahrgang an. Damit spielen die meisten ihre erste Saison mit Lizenz. Wir dürfen deshalb gespannt sein, wie diese junge Mannschaft ihre erste Meisterschaft absolvieren wird. Mit einem Minimum an Spielern überraschten sie in ihrem ersten Spiel gegen die SG Rorschach/Goldach 2. Nach gutem Spiel verloren sie schliesslich in den letzten Sekunden einen Punkt zum 19:19 Schlussresultat.

Junioren U13 – mit Spielwitz

Die jüngsten TVT-Handballer zeigten bei ihrem ersten Auftritt bereits erfreuliches. Mit viel Elan und Freude starteten sie ihre Meisterschaft, die in Turnierform ausgetragen wird, im Athletikzentrum St.Gallen. Dabei konnten sie ein Spiel gewinnen. Die weiteren zwei Spiele gingen leider knapp verloren, dies insbesondere als Folge einer äusserst schlechten 7-Meter-Auswer-

Fortsetzung Seite 29

Den Turnerinnen...

Wir sind nur vier Turnerinnen in der Kategorie 2. Die Wettkämpfe sind sehr schwierig. Vanessa, Anne-Sophie, Lena und ich halten sehr gut zusammen. Auch an den Wettkämpfen feuern wir uns gegenseitig an. In den Trainings sind wir bei Monika. Sie unterrichtet uns sehr gut, wir lernen viel bei ihr. Uns gefällt das Geräteturnen allen sehr gut.

Alisha Marti

Simona und ich konnten dieses Jahr in der Kategorie 5 starten, die nach der Basisstufe kommt. In dieser Kategorie dürfen wir auch an ausserkantonalen Wettkämpfen mitturnen.

Deshalb waren wir auch erstmals am Eidgenössischen Turnfest dabei, das diesmal in Frauenfeld stattfand.

Schon um 6.45 Uhr fuhren wir mit unseren beiden Leiterinnen Aline und Monika in Teufen los Richtung Frauenfeld, denn wir starteten bereits in der ersten Gruppe.

Ein riesiger Anlass mit vielen Turnerinnen und Turnern aus der ganzen Schweiz. Es turnten immer 12 Turnerinnen an vier verschiedenen Geräten ihre Übungen. Im

K5 waren 520 Teilnehmerinnen am Start. Zuerst waren die Wertungsrichter gefordert. Sie mussten die Leistung der ersten Turnerin alle gemeinsam bewerten. Das nennt man "einwerten". So ist gewährleistet, dass alle Wertungsrichter eine Übung etwa gleich streng bewerten.

Danach lief das Wettkampfprogramm wie gewohnt ab. Wir turnten vier Disziplinen: Boden, Reck, Sprung und

Fortsetzung Seite 30

Da wäre wirklich mehr drin gelegen! An weiteren Turnieren, eines davon am Sonntag, 4. November in Teufen, werden sie ihre Fähigkeiten weiter unter Beweis stellen können.

Bruno Höhener

Handball-Gruppeneinteilungen Saison 2007/2008

Männer 4. Liga – Grp. 1

TV Teufen, HC Buchs-Vaduz, HC Rheintal 2, LC Brühl, SG Rorschach / Goldach 2, SV Fides, TSV St. Otmar Nachwuchs, TV Herisau

Junioren MU19 – Quali 1

TV Teufen, BSG Vorderland, HC Amriswil, HC Buchs-Vaduz, SG Rorschach / Goldach, SV Fides, TV Appenzell

Junioren MU17 - Quali 2

TV Teufen, BSV Bischofszell, BSV Weinfelden Handball, HC Romanshorn, SG Rorschach / Goldach 2, SG Yellow / Rätterschen, TV Herisau

Junioren MU15 - Quali 2

TV Teufen, HC Uzwil, SG Rorschach / Goldach 2, TSV Fortitudo Gossau 2, TV Appenzell, TV Herisau

Heimspieltaten Sporthalle Landhaus - 1. Saisonhälfte

Samstag, 3. November 2007

MU15	14:00	TV Teufen -	TSV Fortitudo Gossau 2
MU19	15:30	TV Teufen -	HC Buchs-Vaduz
MU17	17:00	TV Teufen -	BSV Weinfelden Handball
M4	18:30	TV Teufen -	HC Buchs-Vaduz

Sonntag, 4. November 2007

U13	09:00 - 14:00		U13 Spielturnier
Cup U15	15:00	TV Teufen -	HC Rheintal
Cup U17	16:30	TV Teufen -	HC Romanshorn

Samstag, 10. November 2007

MU15	14:00	TV Teufen -	SG Rorschach/Goldach 2
MU19	15:30	TV Teufen -	BSG Vorderland
MU17	17:00	TV Teufen -	TV Herisau
M4	18:30	TV Teufen -	TV Herisau

Samstag, 17. November 2007

MU19	17:00	TV Teufen -	HC Amriswil
------	-------	-------------	-------------

Samstag, 8. Dezember 2007

MU15	14:00	TV Teufen -	HC Uzwil
MU19	15:30	TV Teufen -	TV Appenzell
MU17	17:00	TV Teufen -	SG Yellow/Rätterschen Handball 2
M4	18:30	TV Teufen -	SV Fides 4

Samstag, 15. Dezember 2007

MU15	15:30	TV Teufen -	TV Herisau
MU17	17:00	TV Teufen -	BSV Bischofszell

... das Wort!

Fortsetzung von Seite 27

Schaukelringe. In der gleichen Zeit lief draussen der Wettkampf der Leichtathleten ab, und in der Halle nebenan turnten die Knaben.

Nach dem Wettkampf, der für uns gut verlief, gingen wir noch ins Festdorf. Zu der frühen Morgenzeit war aber leider noch nicht viel los. Für uns beide war die Teilnahme am ETF Spitzenklasse und der Anlass war auch gut organisiert!
Katrin Würmli

Am letzten Mittwoch vor den Sommerferien trafen wir uns in der Garderobe der Sporthalle Landhaus zum Sommerplausch, der jedes Jahr um diese Zeit in irgendeiner Form von unseren Leiterinnen organisiert wird.

Mit einem Tierpuzzle wurden die Gruppen gebildet. Dann ging es los. Auf Umwegen ging's zu unserer Leiterin Susanne Höhener nach Hause. Unterwegs musste jede Turnerin ein Schmuckstück basteln aus verschiedenen Dingen, die wir auf dem Weg gefunden hatten. Mit Schnur und Schere (wir durften 2 Gegenstände in der Garderobe auslesen zum Mitnehmen), entstanden die verschiedensten Schmuckstücke. Bei Susanne angekommen durften wir das Gebastelte präsentieren. Dann führte jede Gruppe eine Pyramide vor, die wir auf dem Weg eingeübt hatten. Das war spannend. Dann gab es für alle Pizza. Danach ging es gutgelaunt in die Sommerferien.
Selina Ledermann

Am Sonntag, 26. August nahm unsere Riege an den Kantonalmeisterschaften in Gais teil. Am Samstag turnten die «Grossen» im K5. Am Sonntagmorgen waren

zuerst die K1-Turnerinnen an der Reihe. Danach hatten wir Pause bis zum Rangverlesen. Es kamen ganz viele Kinder. Fast alle machten eine andere Übung, aber alle hatten die Pflichtelemente enthalten. Ich war froh, als der Wettkampf vorbei war und ich es geschafft hatte. Bis zum Rangverlesen vergnügten wir uns auf dem Spielplatz im Freien. Nach dem Rangverlesen ging ich todmüde, aber mit einer Medaille nach Hause.

Elvira Kuster

Turnstunden:

Mittwoch (K 1-3)	16.30 bis 18.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Monika Nef
Montag (K 4)	17.30 bis 19.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Monika Nef
Mittwoch (K 5-7)	17.30 bis 19.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Monika Nef
Samstag (K 3-7)	09.00 bis 11.30 Uhr
Turnhalle Dorf	Leiterin: Monika Nef

Hast du auch Interesse am Geräteturnen?

Dann melde dich telefonisch bei Monika Nef-Hess
Telefon 071 333 46 16

Erfreuliche Ergebnisse...

...und traurige Abschiede

Mit einem hervorragenden Schweizermeistertitel, den sich Schanika Mohn erturnte, wurden die Ziele für die Saison 2007 mehr als erreicht. Schanika konnte sich mit einem Zweipunkte Vorsprung den Sieg in der Kategorie Juniorinnen Kategorie B1 sichern. Sie überzeugte einmal mehr mit ihren ausdrucksstarken Übungen mit den Handgeräten Ball und Band. In der gleichen Kategorie, konnten sich Livia Kurzbauer, Rang 4 und Marija Zgonjanin, Rang 6 plazieren. Mit der Finalteilnahme haben sie das vorgegebene Ziel bravourös erreicht.

Dagegen muss Livia leider wegen Verletzungen ihre Karriere an den Nagel hängen. Wir wünschen ihr auf ihrem weiteren Lebensweg alles Gute!

Nadika Mohn, die in der Kategorie Jugend 2B startete, sicherte sich den guten sechsten Rang von insgesamt 31 Teilnehmerinnen.

Die Seniorinnengruppe erreichte mit der Keulen/Reif Übung den undankbaren 4. Platz.

Die Gymnastinnen der RG Teufen hatten die Ehre den Turnverein Teufen am diesjährigen Eidgenössischen Turnfest in Frauenfeld zu vertreten. Sie brillierten mit zwei Bronzemedailles im Gruppen- sowie im Einzelwettbewerb. Besonders erfreulich war der dritte Rang bei den Seniorinnen mit Ruani Mohn, Natalia Landolf, Rachel Schmid, Sarah Riesen, Lia Lendenmann und Rachel Hungerbühler, die damit ihre Karriere als aktive Gymnastinnen nach mehr als zehn Jahren beenden.

Schanika Mohn konnte ihre Leistungen vom Finale erneut bestätigen und gewann hinter zwei Mädchen, die mit fast doppelt soviel Aufwand in Leistungszentren trainieren, souverän die Bronzemedaille.

Die Vorbereitungen für die nächste Saison wurden bereits wieder aufgenommen. Die RG Teufen wird mit sechs Jugendmädchen, sechs Juniorinnen und zwei Gruppen an den Start gehen. Durch die Rücktritte der Seniorinnen gab es mehrere Trainerwechsel.

Der nächste Höhepunkt unserer Riege war der diesjährige Säntis-Cup (Bild oben), der am Wochenende vom 22./23. September in der Landhausturnhalle stattfand.

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:

www.tvteufen.ch

Turnstunden:

Montag	gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Marlis Cortesi Elena Landolf
Mittwoch	gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Marlis Cortesi Elena Landolf
Samstag	gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Marlis Cortesi Elena Landolf

Komm rauf, kannst runterschauen

säntis

der berg

**Säntis-Schwebebahn AG
Hotel und Gastronomie**

CH-9107 Schwägalp

T +41 (0)71 365 65 65

F +41 (0)71 365 65 66

www.saentisbahn.ch

kontakt@saentisbahn.ch

Automatischer Auskunftsdienst

Telefon +41 (0)71 365 66 66